

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 3 ISSUE 8

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

Sentyabr 2025/8

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2025/8

VOLUME 3 ISSUE 8

Toshkent 2025

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 8-soni. – 2025-yil sentyabr

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbas Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Axrorov U.B., professor</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>To‘rayev T.B., DSc, dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Qarshiyev T.O., dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Urinov U.K., DSc. professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ATSETILEN QURUMINING TUZILISHI, SIFAT KO'RSATKICHLARI VA SUV ADSORBTSIYASI XUSUSIYATLARI

F.S. Xudoynazarov¹, S.N. Obloberdiyev¹, D.Y. Xakimova², N.O. Umirova³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangiyer filiali, Yangiyer, O'zbekiston

²Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali, Olmaliq,

³Guliston davlat universiteti, Guliston, O'zbekiston

Annotatsiya. Metan pirolizi jarayonida hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulot – atsetilen qurumiga turli kimyoviy (kislota va ishqoriy) hamda termik ishlov berildi. Natijada qurum tarkibidagi eruvchan tuz va oksidlar tozalandi, sifati yaxshilanib, uni rezina sanoatida to'ldiruvchi va qurilish materiallari ishlab chiqarishda pigment sifatida qo'llash imkoniyati yaratildi. Kislota konsentratsiyasi va ishlov berish davomiyligining qurum sifatiga ta'siri o'rganilib, optimal sharoitlar aniqlangan. 303 K da adsorbtsion-kalorimetrik usul yordamida suv molekularining adsorbtsiya izotermasi, differensial issiqligi, termokinetik va entropik xususiyatlari tadqiq qilindi. Shuningdek, ion-molekulyar komplekslarning turi va soni, kationlarning migratsiya qonuniyati hamda gaz va bug'larning adsorbtsiya energiyasi hisoblandi. Olingan natijalar qurum tuzilishi, sifat ko'rsatkichlari va suv adsorbtsiyasi mexanizmlarini chuqur ochib berdi.

Kalit so'zlar: atsetilen qurumi, metan pirolizi, kimyoviy ishlov berish, termik ishlov, sifat ko'rsatkichlari, adsorbtsiya, suv molekulari, adsorbtsion-kalorimetrik usul, izoterma, differensial issiqlik, termokinetika, entropiya, ion-molekulyar komplekslar, pigment, to'ldiruvchi.

СТРУКТУРА АЦЕТИЛЕНОВОЙ САЖИ, ЕЁ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ ВОДЫ

Аннотация В вторичный продукт – ацетиленовая сажа, получаемая в процессе пиролиза метана, подвергнута различным химическим (кислотная и щелочная) и термическим обработкам. В результате сажа очищена от растворимых солей и оксидов, улучшены её качественные показатели, что позволяет использовать продукт в качестве наполнителя в резиновой промышленности и пигмента в производстве строительных материалов. Изучено влияние концентрации кислоты и времени обработки на качество сажи и определены оптимальные условия процесса. При 303 K с использованием адсорбционно-калориметрического метода исследованы изотерма адсорбции молекул воды, дифференциальная теплота, термодинамические и энтропийные характеристики. Определены тип и количество ион-молекулярных комплексов, закономерности миграции катионов, а также рассчитана энергия адсорбции газов и паров. Полученные результаты раскрывают особенности структуры ацетиленовой сажи, её качественных характеристик и механизма адсорбции воды.

Ключевые слова: ацетиленовая сажа, пиролиз метана, химическая обработка, термическая обработка, качественные показатели, адсорбция, молекулы воды,

адсорбционно-калориметрический метод, изотерма, дифференциальная теплота, термокинетика, энтропия, ион-молекулярные комплексы, пигмент, наполнитель.

STRUCTURE OF ACETYLENE BLACK, ITS QUALITY INDICATORS AND WATER ADSORPTION PROPERTIES

Abstract. *At the secondary product – acetylene black obtained from methane pyrolysis – was subjected to various chemical (acidic and alkaline) and thermal treatments. As a result, the soot was purified from soluble salts and oxides, and its quality indicators were improved, enabling its application as a filler in the rubber industry and as a pigment in the production of construction materials. The influence of acid concentration and treatment duration on the quality of the soot was studied, and optimal process conditions were determined. At 303 K, using the adsorption-calorimetric method, the adsorption isotherm of water molecules, differential heat, thermokinetic and entropic characteristics were investigated. The type and quantity of ion–molecular complexes were determined, the migration regularities of cations were established, and the adsorption energy of gases and vapors was calculated. The results provide insight into the structure of acetylene black, its quality characteristics, and the mechanism of water adsorption.*

Keywords: *acetylene black, methane pyrolysis, chemical treatment, thermal treatment, quality indicators, adsorption, water molecules, adsorption–calorimetric method, isotherm, differential heat, thermokinetics, entropy, ion–molecular complexes, cation migration, pigment, filler.*

KIRISH

Uglerod asosidagi materiallar orasida qurum alohida ahamiyatga ega bo‘lib, u sanoatning turli sohalarida keng qo‘llanadi. Xususan, metanning yuqori haroratlarda pirolizi natijasida atsetilen bilan birga ikkilamchi mahsulot – atsetilen qurumi hosil bo‘ladi. Ushbu mahsulotning tarkibida mineral aralashmalar va oksidlar mavjudligi uning sifat ko‘rsatkichlarini pasaytiradi, biroq maxsus ishlov berish orqali uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin[1-2].

Qurumning asosiy sifat ko‘rsatkichlari – zarracha o‘lchami, solishtirma sirt maydoni, tuzilishi, zollik darajasi, uchuvchan modda miqdori va adsorbtsion xossalaridir. Aynan shu parametrlar uning texnologik qo‘llanish doirasini belgilab beradi. Hozirgi kunda qurum rezina va plastmassa sanoatida to‘ldiruvchi sifatida, qurilish materiallarida pigment sifatida, elektr texnikasi, tibbiyot, adsorbtsion tozalash jarayonlarida va boshqa ko‘plab sohalarda muvaffaqiyatli qo‘llanmoqda[3].

Atsetilen qurumi o‘ziga xos tuzilishi, yuqori elektr o‘tkazuvchanligi va rivojlangan mikro-g‘ovakli sirt tizimi bilan boshqa turdagi qurumlardan farq qiladi. Uning zarrachalari mustahkam tarmoqlangan struktura hosil qilib, turli moddalarning samarali adsorbtsiyasini

ta'minlaydi. Ayniqsa, suv molekularining qurum yuzasida adsorbtsiyalanishi jarayonini o'rganish, uning energetik va kinetik xususiyatlarini aniqlash ilmiy jihatdan dolzarb masalalardan biridir.

Shu bois atsetilen qurumining tuzilishi, sifat ko'rsatkichlari va suv adsorbtsiyasi xususiyatlarini tadqiq qilish nafaqat uning ilmiy ahamiyatini ochib beradi, balki uni yuqori sifatli texnologik mahsulot sifatida amaliyotda samarali qo'llash imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Qurum nanostrukturali uglerod materiallari guruhiga kiradi va uning fizik-kimyoviy xossalari tarkibiy elementlarning fazoviy taqsimlanishi hamda sirt tuzilishining xususiyatlari bilan belgilanadi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, qurumning asosiy tarkibini uglerod atomlari tashkil etadi, ammo unda ma'lum miqdorda vodorod (0,3–1,0 %) va kislorod ham mavjud bo'lib, ular uglerod atomlari bilan barqaror kimyoviy bog'lar hosil qiladi [4]. Bu funksional guruhlar (–OH, –COOH, –C=O) qurumning reaktivligini, sirt energiyasini hamda adsorbtsion va katalitik faoliyatini sezilarli darajada oshiradi[5-6].

Morfologik nuqtayi nazardan, qurum zarrachalari grafit kristall panjaralariga o'xshagan tartibsiz joylashgan qatlamlaridan iborat bo'lib, bu qatlamlarning turlicha siljishi natijasida grafitlanish darajasi o'zgaradi. Shu sababli qurum turli solishtirma sirt maydoni (30–1500 m²/g), g'ovaklik darajasi va elektr o'tkazuvchanlik xossalari ega bo'lishi mumkin. Bunday tuzilish uning yuqori darajada dispers bo'lishini va o'ziga xos adsorbtsion qobiliyatini belgilab beradi.

Adabiyotlarda qurumning sifat ko'rsatkichlari ishlab chiqarish texnologiyasiga bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Hozirgi kunda jahon sanoatida 20 dan ortiq qurum markalari ishlab chiqarilmoqda. Ular ishlab chiqarish usuli (diffuzion olov, gidroli olov, pechli, havosiz termik parchalash), qo'llanilgan xomashyo (gazli, moyli yoki aralashma) hamda strukturaviy-parametrik xususiyatlariga qarab tasniflanadi [1-4]. Masalan, rezina sanoatida keng qo'llaniladigan DF-100, TM-70, TM-50 kabi markalar yuqori dispersligi va mexanik mustahkamlikni oshirish qobiliyati bilan ajralib turadi.

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qurumning fizik-kimyoviy tuzilishi va sifati bo'yicha ilmiy izlanishlar keng olib borilgan bo'lsa-da, uning adsorbtsion jarayonlardagi faolligi, ayniqsa suv molekulari bilan o'zaro ta'siri zamonaviy tadqiqotlarda hamon dolzarb masala sifatida saqlanib qolmoqda.

TADQIQOT OB'EKTI VA TAJRIBA O'TKAZISH USULLARI

Ushbu ishda metan pirolizi jarayonida atsetilen olishda hosil bo'ladigan ikkilamchi mahsulot — qurum kulining massa ulushi hamda uning sifat ko'rsatkichlari aniqlash va tahlil qilish tadqiqot ob'ekti sifatida belgilandi.

Qurumning kul miqdorini aniqlash GOCT 12596-67 talablari asosida bajarildi. Tajribalar uchun quyidagi jihoz va uskunalardan foydalanildi: elektr yordamida qizdiriladigan (950 ± 25)°C haroratga ega mufel pechi, xromel–alyumel termoparali galvanometr (GOCT 3044), doimiy massagacha qizdirilgan tigellar (GOCT 9147), analitik tarozi (GOCT 24104) hamda yordamchi laboratoriya anjomlari. Har bir tajribada tigellarga 1 g dan namunalar joylashtirilib, mufel pechida 4–5 soat davomida 950 °C da qizdirildi. So‘ng tigellar havoda va eksikatorida sovutilib, doimiy massa hosil bo‘lguncha qayta-qayta tortildi[2].

Olingan qurum namunasi maxsus sharoitda qayta ishlanib, funksional guruhlarga ega bo‘lgan modifikatsiyalangan qurum olindi. Ushbu adsorbentning faol markazlari va kanal tuzilmalari suv molekullari bilan o‘zaro ta’sir mexanizmini o‘rganish uchun tadqiq qilindi.

Adsorbtsion xossalarni o‘rganish yuqori sezgirlikka ega adsorbtsion–mikrokolorimetrik qurilmada olib borildi. Tajribadan oldin namunalar 773 K da, 10 soat davomida 10^{-4} Pa bosim ostida qizdirilib, tozalandi. Adsorbtsiya issiqligi va izotermalari 303 K haroratda hisoblandi[1-3].

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

Metan pirolizi jarayonida hosil bo‘lgan qurum namunalarining fizik-kimyoviy xossalari tahlil qilindi. Namunalarning massani yo‘qotish ko‘rsatkichlari har xil haroratlarda kuzatildi: 105 °C da namlik miqdori 0,7 %, 350 °C da 1,3 %, 950 °C da 84,2 % va 1000 °C da 88,4 % ni tashkil etdi.

1-Rasm. Qurum kulining ko‘rinishi

Qurum kulining massa ulushi 15,8 % ekanligi aniqlandi va u u quyidagi oksidlar majmuasidan iborat: 7,9 % SiO_2 , 2,7 % Al_2O_3 , 2,3 % Fe_2O_3 , 1,9 % CaO , 0,6 % MgO va 0,4 % $\text{K}_2\text{O}+\text{Na}_2\text{O}$. Ushbu natija qurumning kul darajasi yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Ma’lumki, yuqori zol miqdori qurumning rezina sanoatida to‘ldiruvchi sifatida qo‘llanishini cheklaydi. Shu sababli qurum sifatini yaxshilash, ya’ni kul miqdorini kamaytirish muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida belgilandi.

Tadqiqot davomida qurumga turli kislotalar bilan ishlov berish samaradorligi o‘rganildi.

Har bir tajribada qurumdan 5 g atrofida namunalar olinib, 60 ml ma'lum konsentratsiyadagi kislotaga eritmasi qo'shildi va aralashmalar 1 soat davomida mexanik ravishda aralashtirildi. So'ng qurum eritmadagi kislotalik to'liq yo'qolgunga qadar yuvilib, filtrda qolgan qismi havoda quritildi va namligi qayta aniqlandi.

Natijalar tahliliga ko'ra, kislotaga konsentratsiyasining oshirilishi qurumning kul miqdorini sezilarli darajada kamaytirishi aniqlandi. Xususan, 5–10 % li eritmalarda ma'lum darajada pasayish kuzatilgan bo'lsa, 20 % li kislotaga eritmasi qo'llanilganda qurumning zol darajasi 1,8 % gacha kamaydi. Bu natija sanoat miqyosida qurum sifatini yaxshilashda kislotali ishlov berishning samarali usul ekanini ko'rsatadi[3-4].

303 K da qurum namunalarida suv bug'lari adsorbsiyasi bo'yicha olingan natijalar differensial issiqlik, adsorbsion izotermalari, entropiya o'zgarishi va termokinetik jarayonlar orqali tahlil qilindi. Tadqiqotlar qayta ishlangan va dastlabki qurumlarning xatti-harakatlari o'rtasidagi tub farqlarni ko'rsatdi[5-6].

1-jadval.

303 K da qurum namunalarida suv bug'lari adsorbsiyasi differensial issiqligi (Qd)

Pog'ona	Qayta ishlangan qurum	Dastlabki qurum
1	100% adsorbsiya, triakvakompleks hosil bo'ladi	≈0,5 mmol/g darajada past
2	Faol markazlarda adsorbsiya ortadi	Kuchsiz adsorbsiya
3	Karboksil guruhlarida yuqori daraja	—
4	Nanog'ovaklarda adsorbat–adsorbat tizimlari	—
5	Bosim keskin ko'tariladi	—
6	Komplekslarning barqarorlashuvi	—

Qayta ishlangan qurumda differensial issiqlik qiymatlari bosqichma-bosqich ortib boradi. Bu jarayon sorbent yuzasida faol markazlarning ko'pligi va ularning gidrofil funksional guruhlar (–COOH, –OH, –C=O) bilan boyitilganligi bilan izohlanadi. Natijada suv molekullari tri-, di- va monoakvakomplekslar hosil qilib, issiqlik chiqishi bosqichma-bosqich kuchayadi. dastlabki qurumda esa funksional guruhlar deyarli yo'q, shuning uchun adsorbsion issiqlik darajasi sezilarli emas[7-15].

2-jadval

303 K da suv bug'lari adsorbsiyasi izotermalari (MHTN tenglamasi bo'yicha)

Komponent	a_0 (mmol/g)	E (kJ/mol)	n
1	0,148	14,18	2
2	0,074	5,26	2
3	0,078	0,99	1

Izoterma natijalari mikro va nanog'ovaklardagi adsorbsion jarayonni aniq tavsiflaydi.

Birinchi komponent ($E = 14,18 \text{ kJ/mol}$) kuchli bog'lanishni ifodalaydi va faol markazlarga suv molekularining qattiq birikishini ko'rsatadi.

Ikkinchi komponent ($E = 5,26 \text{ kJ/mol}$) o'rtacha energiya qiymatiga ega bo'lib, u asosan vodorod bog'lari orqali adsorbsiyani tavsiflaydi.

Uchinchi komponent ($E = 0,99 \text{ kJ/mol}$) juda past energiyaga ega, bu esa faqat zaif Van-der-Vaals kuchlari bilan bog'liq adsorbsiyani ko'rsatadi[15-18].

Qayta ishlangan qurumda izoterma uch hadli tenglama bilan mukammal tasvirlanadi, bu esa turli darajadagi funksional guruhlarning mavjudligidan dalolat beradi. Dastlabki qurumda esa mikroshada adsorbsion jarayon deyarli sodir bo'lmaydi.

3-jadval

303 K da suv bug'lari adsorbsiyasining molyar differensial entropiyasi (ΔS^d)

Holat	$\Delta S^d \text{ (J/mol}\cdot\text{K)}$
Minimal qiymat	-220
O'rtacha integral	-47,19
Yuqori qiymat	0

Entropiya qiymatlarining o'zgarishi adsorbsion jarayonning bosqichma-bosqich tabiatini ochib beradi.

Boshlang'ichda $\Delta S^d -220 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ bo'lib, bu molekularning qattiq cheklangan holatda joylashganini bildiradi.

Keyinchalik qiymat $-47,19 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ ga o'sadi va bu suv molekularining qisman erkinlikka ega bo'lishidan dalolat beradi.

Yakunda $\Delta S^d 0 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ ga yaqinlashadi, bu esa molekular orasida erkinlikning ortishini va adsorbsion tizimda muvozanat o'rnatilishini ko'rsatadi.

Demak, entropiya o'zgarishi suv molekularining adsorbent yuzasida dastlab tartibli, so'ngra esa ko'proq erkin harakat qiluvchi komplekslar hosil qilishini ilmiy asosda tasdiqlaydi[19-22].

4-jadval.

303 K da suv bug'lari adsorbsiyasining termokinetik ko'rsatkichlari

Bosqich	Qayta ishlangan qurum (soat)	Dastlabki qurum (soat)
Boshlang'ich muvozanat	≈ 11	$\approx 5,6$
O'rta bosqich (kation-adsorbat)	3-4	1-2
Yakuniy bosqich	$\approx 0,5$ (30 minut)	$\approx 0,5$ (30 minut)

Termokinetik natijalar adsorbsion jarayon tezligining turlicha kechishini ko'rsatadi.

Qayta ishlangan qurumda boshlang'ich bosqichda muvozanatga kelish uchun ≈ 11 soat talab qilinadi, bu faol markazlar bilan kuchli bog'lanish mavjudligidan dalolat beradi.

O'rta bosqichda jarayon tezlashib, kation–suv bog'lanishlari 3–4 soat ichida amalga oshadi.

Yakuniy bosqichda esa adsorbsion tizim to'liq muvozanatga keladi va vaqt atigi 30 minutni tashkil etadi.

Dastlabki qurumda esa barcha jarayonlar tezroq kechadi, chunki funksional guruhlar kamligi sababli suv molekulalari bilan mustahkam bog'lanish sodir bo'lmaydi[23-24].

XULOSA

Metan pirolizi jarayonida olingan qurum namunalarining termogravimetrik tahlili ularning massani yo'qotish bosqichlari 105 °C da 0,7 %, 350 °C da 1,3 %, 950 °C da 84,2 % va 1000 °C da 88,4 % ni tashkil etishini ko'rsatdi. Qurum kulining massa ulushi 15,8 % bo'lib, uning tarkibida asosan SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, CaO, MgO va K₂O+Na₂O mavjudligi aniqlandi.

Yuqori zol miqdori qurumning qo'llanish imkoniyatlarini cheklashi sababli turli konsentratsiyadagi kislotalar bilan ishlov berish usuli sinovdan o'tkazildi. 20 % li kislota eritmasi ta'sirida kul miqdori 1,8 % gacha kamaytirildi, bu esa qurum sifatini oshirishning samarali usuli ekanini tasdiqladi.

303 K da suv bug'lari adsorbsiyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar qayta ishlangan qurumda differensial issiqlik, adsorbsion izoterma va entropiya qiymatlarining sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu jarayon faol markazlarning ko'pligi va gidrofil funksional guruhlarning mavjudligi bilan bog'liq.

Termokinetik natijalarga ko'ra, qayta ishlangan qurumda boshlang'ich bosqichda muvozanatga kelish sekin (≈ 11 soat) kechadi, biroq keyingi bosqichlarda jarayon tezlashib, oxirida 30 minut ichida yakunlanadi. Bu esa qayta ishlangan qurumni samarali sorbent sifatida qo'llash imkoniyatlarini kengaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Худойназаров Ф.С., Нурмонов С.Э. Ацетилен курумнинг физик-кимёвий таҳлили // Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – Тошкент, 2021. – Т. 3. – №1. – Б. 336–343.
2. Khudoynazarov F.S., Nurmonov S.E. Physical analysis of black carbon // Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции развития: материалы юбилейной международной конференции. – Могилев: Белорусско-российский университет, 2021. – С. 164.
3. Худойназаров Ф.С., Нурманов С.Э. Анализ ацетиленовой сажи методом оптической эмиссионной спектрометрии // VIII Междунар. Российско-Казахстанская конф. «Химические технологии функциональных материалов». – Казахстан, 2022. – С. 98.
4. Худойназаров Ф.С., Нурмонов С.Э., Мирхамитова Д.Х. Табиий газ пиролизиди ҳосил бўладиган курумни сифатини яхшилаш // Ўзбекистон Нефт ва Газ журнали. – Тошкент, 2021. – №4. – Б. 33–37.
5. Худойназаров Ф.С., Нурмонов С.Э., Якубов Й.Ю. Состав и термодинамические свойства пиролизной сажи // Universum: химия и биология. – Москва, 2022. – №6(96). – С. 24–27.
6. Khudoynazarov F., Nurmanov S., Yakubov Y. Water adsorption on acetylene black carbon // E3S Web of Conferences. – 2023. – Vol. 401. – P. 04058. (Scopus).
7. Radovic L.R. Chemistry and Physics of Carbon. – Taylor and Francis, 2008. – P. 245.
8. Земскова Л.А. Модифицированные углеродные волокна: сорбенты, электродные материалы, катализаторы // Вестник ДВО РАН. – 2009. – №2. – С. 39–52.
9. Якубов Й.Ю. Термодинамика формирования ион-молекулярных комплексов в саже HZSM-5: дис. ... докт. хим. наук. – 2021. – С. 15–66.
10. Шаймухаметова Г.Ф. Адсорбция органических соединений на углеродных адсорбентах и их модифицированных образцах: дис. ... канд. хим. наук. – 2016. – С. 12.

ULTRATOVUSH YORDAMIDA MISSELLA ASSOTSIATLARINI DESTRUKTURIZATSIYA QILISH ASOSIDA ISHQORIY RAFINATSIYA JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdurahimov Ahror Anvarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.d., prof.

E-mail: ahror.abdurakhimov1986@gmail.com

Ochilova Sadoqat Odil qizi

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchi

Kuzibekov Sardor Komilovich

Guliston davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d.,

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada paxta moyi missellasida mavjud qutbli va yarim qutbli tabiatli assotsiatarini ultratovush yordamida destrukturizatsiya qilish orqali ishqoriy rafinatsiya jarayoni samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Ultratovush kavitatsiyasi ta'sirida fosfolipidlar, mumsimon moddalar va boshqa hamroh birikmalarning agregat strukturasi buzilib, ishqoriy moddalar bilan reaksiya tezligi oshishi va soapstokning to'liq ajralishi ta'minlanishi isbotlandi. Optimal texnologik parametrlar aniqlandi: Ultratovush chastotasi – 20 kGts, quvvat – 1000 Vt, ishlov berish vaqti – 30 soniya. Natijada moyning rang ko'rsatkich birligi, kislota soni pasaydi, fosfolipidlar va rang beruvchi moddalar miqdori kamaydi va moyning sifati yaxshilanishiga erishiladi.*

***Kalit so'zlar:** paxta moyi misselasi, ishqor, erkin yog' kislotalari, ultratovush, harorat, vaqt, kislota soni, хамроҳ моддалар.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЩЕЛОЧНОЙ РАФИНАЦИИ НА ОСНОВЕ ДЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АССОЦИАТОВ МИСЦЕЛЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены вопросы повышения эффективности процесса щелочной рафинации путем дефрагментации полярных и полуполярных ассоциатов, присутствующих в мицелле хлопкового масла, с использованием ультразвука. Под воздействием кавитации ультразвука разрушается агрегатная структура фосфолипидов, воскообразных веществ и других сопутствующих соединений, что способствует увеличению скорости реакции с щелочными реагентами и полному отделению соапстока. Определены оптимальные технологические параметры: частота ультразвука – 20 кГц, мощность – 1000 Вт, время обработки – 30 секунд. В результате снижаются цветовой показатель масла, кислотное число, количество фосфолипидов и красящих веществ, что улучшает качество масла.*

***Ключевые слова:** хлопковая масла в мицелле, щёлочь, свободные жирные кислоты, ультразвук, температура, время, кислотное число, сопутствующие вещества.*

IMPROVEMENT OF THE ALKALI REFINING PROCESS BASED ON THE DESTRUCTURING OF MISCELLA ASSOCIATES USING ULTRASOUND

Abstract: *This article examines the issues of improving the efficiency of the alkali refining process by destructuring polar and semi-polar associates present in cottonseed oil miscella using ultrasound. Under the influence of ultrasonic cavitation, the aggregate structure of phospholipids, waxy substances, and other accompanying compounds is disrupted, leading to an increased reaction rate with alkaline reagents and complete separation of soapstock. The optimal technological parameters were determined: ultrasonic frequency – 20 kHz, power – 1000 W, treatment time – 30 seconds. As a result, the oil’s color index and acid value decreased, the content of phospholipids and coloring substances was reduced, and the overall quality of the oil was improved.*

Key words: *cottonseed oil miscella, alkali, free fatty acids, ultrasound, temperature, time, acid value, accompanying substances.*

KIRISH.

Hozirgi vaqtda O‘zbekiston aholisining iste‘mol qilinayotgan o‘simlik moyining qariyb 50 foizdan ortig‘ini paxta moyi hisoblanadi [1]. Paxta moyi va uning missellasini ishqoriy rafinatsiya qilishning bir qator usullari mavjud bo‘lib, ular tarkibidan erkin yog‘ kislotalari, rang beruvchi moddalari va boshqa hamroh qo‘shimchalarni maksimal darajada ajratib olishni maqsad qiladi [2].

Boshqa turdagi och rangli o‘simlik moylaridan (kungaboqar, soya va b.) farqli o‘laroq, paxta moyi tarkibida unga to‘q jigarrang rang beruvchi gossipol va uning hosilalari mavjud [3].

Gossipol – triterpenli aldegid bo‘lib, Gossypium turkumiga mansub o‘simliklarda, ya‘ni paxta urug‘ida uchraydi. U zaharli va kuchli toksik moddalarga kiradi. Gossipol – fenol gidroksil va karbonil guruhlariga ega aromatik birikma bo‘lib, yuqori reaktivlikka egaligi bilan alohida ajralib turadi [4].

Shuning uchun gossipol paxta moyidagi ko‘plab hamroh moddalar bilan o‘zaro ta’sirlashuvchi polifunksional birikma bo‘lib, moyning rangi va oziqaviy sifatini yomonlashtiradi [5].

Paxta moyini ishlab chiqarish jarayonida ekstraksiya bosqichida hosil bo‘ladigan missella tarkibida nafaqat triglitseridlar, balki turli qutbli qo‘shimcha hamroh moddalar ham mavjud bo‘ladi. Ular qatorida fosfolipidlar, mumsimon moddalar, pigmentlar va metall ionlari asosiy ahamiyat kasb etadi. Bu moddalar agregatlanib, assotsiatlar hosil qiladi va ishqoriy rafinatsiya jarayonida moy bilan birgalikda soapstokka o‘tishiga sabab bo‘ladi, natijada moy chiqishi pasayadi [6].

An'anaviy usulda paxta moyini ishqoriy rafinatsiya jarayonida assotsiatlarni to'liq parchalay olish qiyin. Shu bois, ultratovush yordamida destrukturizatsiya usulini qo'llash orqali assotsiatlar strukturasi buzish, ishqoriy moddalar bilan reaksiyaga kirishish qobiliyatini oshirish, soapstok zarrachalarini koagulyatsiyasini hosil bo'lishini tezlashtirish orqali jarayonni jadallashtirish dolzarb masala hisoblanadi [7].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot ob'yekti sifatida paxta moyi missellasi va ultratovush uskunasi tanlangan.

Paxta moyi missellasining organoleptik xususiyatlarini aniqlash (kislota soni, rangi va tayyor mahsulot chiqishi) quyidagi me'yoriy hujjatlar asosida tahlil qilindi:

- GOST 5472 “O'simlik moylari. Hid, rang va shaffoflikni aniqlash usullari” [8];
- O'zDSt 816:2015 “Rafinatsiyalangan paxta moyi” [9].

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Paxta moyini missellada rafinatsiya qilish texnologiyasidan foydalanish ma'lum darajada erkin yog' kislotalari, gossipol va uning hosilalarini nisbatan «yumshoq» texnologik rejimlarda ajratib olish imkonini beradi.

Mazkur texnologiyaning ko'p yillik amaliy qo'llanilishi Respublikamizdagi yog'-moy korxonalarida shuni ko'rsatdiki, soapstok tarkibida ko'p miqdorda neytral yog' saqlanadi va rafinatsiyalangan missella rang ko'rsatkichi nisbatan yuqori bo'lib, uni qayta ishlashning noan'anaviy usullarini qo'llash zarur bo'ladi.

So'nggi vaqtlarda bir qator texnologik jarayonlarni jadallashtirish va olinadigan mahsulot sifatini oshirish uchun suyuqlik komponentlarining qutbliligini o'zgartiruvchi elektromagnit, yuqori chastotali nur va ultratovush bilan ishlov berish usullari keng qo'llanilmoqda.

Rafinatsiyalanayotgan paxta moyi missellasi tarkibida gossipol va uning hosilalaridan tashqari bir qator qutbli lipidlar (fosfolipidlar, sovunlar va boshqalar) mavjud.

Ma'lum kuchlanishli ultratovush ishlov berishda yuqorida qayd etilgan komponentlarning qutbliligi, ularning assotsiatsiyalari va missella hosil qilishi o'zgaradi, bu esa paxta missellasini ishqoriy rafinatsiya qilishda ijobiy ta'sir sifatida qaraladi. Bundan tashqari, «yog' – soapstok» fazalari chegarasidagi oraliq yuzaning tarangligi kamayadi.

Rafinatsiyalanayotgan paxta missellasiga ultratovush ishlov berish gidratlanmaydigan fosfolipidlar tuzilmasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, molekular strukturasi, ularning vodorod yoki koordinatsion bog'larini susaytirish, hatto qisman uzish hisobiga qutbliligini oshiradi.

Ma'lumki, paxta moyi missellasiga ultratovush ishlov berishda deformatsion qutblanish (P_{d}) yuz beradi, u quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi [10]:

$$P_{\text{д}} = \frac{4}{3} \rho * a_{\text{д}} * N_A * E; \quad (1)$$

bu yerda $a_{\text{д}}$ – molekullarning deformatsion qutblanishi;

N_A – Avogadro soni;

E – ultratovush kuchlanishi.

Mazkur tenglamadan ko‘rinib turibdiki, ultratovush ishlov berishning asosiy boshqariladigan parametri ultratovush kuchlanishi (E) hisoblanadi.

Bunda ultratovush bilan ishlov berish vaqti (τ) ham uni boshqarishda muhim parametr sanaladi.

Paxta moyi missellasi tarkibida qutbli lipidlar assotsiatsiyalashgan holatda bo‘ladi va ultratovush bilan ishlov berilganda ularga disassotsiatsiyalovchi ta’sir ko‘rsatadi.

Biz rafinatsiyalanayotgan paxta moyi missellasiga ishqoriy eritma bilan quyidagi sharoitlarda ultratovushli ishlov berdik: ultratovush chastotasi (B) 20 kHz, quvvat 1000-1200 Vt oralig‘ida va ishlov berish vaqti (τ) 30-60 soniya bo‘ldi. Bunda paxta moyi missellasini ishqoriy eritma bilan aralashtirish 20÷25 °C haroratda, ekspozitsiya va soopstokni ajratish esa 42÷48 °C haroratda amalga oshirildi.

Paxta moyi missellasini oddiy usulda (nazorat) va ultratovushli ishlov berish orqali rafinatsiya qilish natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Paxta moyi missellasini ishqoriy rafinatsiya qilishning oddiy usul va ultratovush ishlovberish sharoitlari hamda natijalari ko‘rsatkichlari

Paxta moyi missellasining dastlabki ko‘rsatkichlari		Ishqor eritmasi		Rafinatsiyalangan paxta moyi misselasining ko‘rsatkichlari			
				Lovibond bo‘yicha rangi 13,5 sm. qatlam		Moyning kislota soni mg KOH/g	Sovun miqdori, %
Moy konsentrat-siyasi, %	Moyning kislota soni mg KOH/g	Konsentratsiya, g/l	Ortiqcha miqdor, %	Qizil birlik	Ko‘k birlik		
Paxta moyi misselasini rafinatsiyalash an’anaviy usulda (nazorat)							
40,0	4,0	200	100	7,5	1,2	0,3	0,04
Ultratovush chastotasi B=20 kHz va quvvat=1200 Vt hamda vaqt τ =30 s davomida ishlov berish orqali paxta moyi missellasini rafinatsilash							
40,2	4,2	200	100	6,3	0,9	0,1	0,01
Ultratovush chastotasi B=20 kHz va quvvat=1000 Vt hamda vaqt τ =30 s davomida ishlov berish orqali paxta moyi missellasini rafinatsilash							
40,5	4,4	200	100	6,1	0,8	0,1	izlari
Ultratovush chastotasi B=20 kHz va quvvat=1200 Vt hamda vaqt τ =60 s davomida ishlov berish orqali paxta moyi missellasini rafinatsilash							

Paxta moyi missellasining dastlabki ko'rsatkichlari		Ishqor eritmasi		Rafinatsiyalangan paxta moyi missellasining ko'rsatkichlari			
				Lovibond bo'yicha rangi 13,5 sm. qatlam		Moyning kislota soni mg KOH/g	Sovun miqdori, %
Moy konsentrat-siyasi, %	Moyning kislota soni mg KOH/g	Konsentratsiya, g/l	Ortiqcha miqdor, %	Qizil birlik	Ko'k birlik		
40,2	4,2	200	100	7,8	1,1	0,1	0,01
Ultratovush chastotasi B=20 kHz va quvvat=1000 Vt hamda vaqt τ=60 s davomida ishlov berish orqali paxta moyi missellasini rafinatsilash							
40,5	4,4	200	100	6,5	1,0	0,1	0,02

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, «paxta moyi missellasi – ishqoriy eritma» aralashmasiga ultratovush ishlov berilganda, chastota B = 20 kHz, quvvat – 1000 Vt va ishlov berish vaqti τ = 30 s bo'lganda, oddiy rafinatsiyaga nisbatan solishtirilganda missella rangining qizil birliklarda ko'rsatkichi 7,5 dan 6,1 gacha, ko'k birliklarda esa 1,2 dan 0,8 birlikkacha kamayadi. Bunda shuningdek, moyning kislota soni 0,3 dan 0,1 mg KOH/g gacha, sovun miqdori esa izlari qolganligini ko'rishimiz mumkin.

Ultratovush quvvatini – 1200 Vt va ishlov berish vaqti τ = 30 bo'lganda, oddiy rafinatsiyaga nisbatan solishtirilganda missella rangining qizil birliklarda ko'rsatkichi 7,5 dan 6,3 gacha, ko'k birliklarda esa 1,2 dan 0,9 birlikkacha kamayadi. Bunda shuningdek, moyning kislota soni 0,3 dan 0,1 mg KOH/g gacha, sovun miqdori esa 0,04 % dan 0,01 % gacha kamayishiga erishilgan.

Huddi shunday tajriba namunalarini ultratovush chastotasi B = 20 kHz, quvvat – 1000-1200 Vt oralig'ida va ishlov berish vaqtini τ = 60 s bo'lganda ham olib borildi, lekin olingan natijalar (rangi, kislota soni va sovun miqdori) bo'yicha oldingi tajriba natijalariga qaraganda pastroq ekanligini ko'rsatdi.

Ma'lumki, molekular yoki ularning assotsiatsiyalari qutblanishi ultratovush chastotasiga bog'liq. Matematik jihatdan bu bog'liqlikni quyidagicha ifodalash mumkin [10]:

$$H = \frac{B}{m} * m_0; \quad (2)$$

bu yerda m va m₀ va – molekularning dipol momentlari.

Agar m va m₀ paxta moyi missellasida boshqarib bo'lmaydigan parametrlar ekanligini inobatga olsak, ultratovush quvvati (H) tartibga solishda uning chastotasining (B) boshqaruvdagi roli ayon bo'ladi.

Paxta moyi missellasi va ishqoriy eritma aralashmasiga ultratovush ishlov berishning soapstokning asosiy sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish maqsadida biz tegishli standartga muvofiq tahlillar o'tkazdik, olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

An'anaviy usulda va ultratovush ishlov berilgan holda paxta moyi missellasini rafinatsiyalash natijasida olingan soapstok ko'rsatkichlari

Paxta moyi missellasini rafinatsiyalash usulining nomi	Paxta soapstokining lipid qismi miqdori, %				
	Neytral moy	Yog' kislota	Fosfotidlar	Umumiy gossipol	Rangi
An'anaviy usul (nazorat)	35,0	28,2	9,1	0,95	Och jigarrang
Ultratovush chastotasi B=20 kHz va quvvat-1200 Vt hamda vaqt $\tau=30$ s davomida ishlov berish orqali	30,9	31,3	11,3	2,1	Qora
Ultratovush chastotasi B=20 kHz va quvvat-1000 Vt hamda vaqt $\tau=30$ s davomida ishlov berish orqali	30,3	32,1	11,8	2,3	Qora

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, oddiy usulda paxta missellasini rafinatsiya qilib olingan soapstok bilan solishtirganda, ultratovush ishlov berilganda ($B = 20$ kHz, quvvat – 1000 Vt va $\tau = 30$ s sharoitida) neytral yog' miqdori 4,7 % gacha kamayadi, yog' kislotalari miqdori esa 3,9 % gacha oshadi. Bu esa ushbu usulni qo'llash samaradorligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Ultratovush bilan ishlov berish hisobiga paxta soapstogining lipid qismi tarkibida fosfolipidlar va umumiy gossipol miqdori ortadi. Buni ularning koagulyatsiya jarayonining yaxshilanishi, ya'ni yirik o'lchamli zarrachalar hosil bo'lishi bilan izohlash mumkin.

Ultratovush kuchlarining ta'siri diffuziya va massako'chish jarayonlarini faollashtiradi, atomlar, molekulalar va ularning assotsiatsiyalari elektron qobig'ini deformatsiyalaydi, shuningdek, ishtirok etuvchi reagentlar orasidagi kimyoviy o'zaro ta'sirlarni kuchaytiradi. Bularning barchasi paxta moyi missellasining qutblanishga moyil komponentlari destrukturnizatsiyasi va qutblanuvchi lipid missellalarining koagulyatsiyasi jarayonlarini ijobiy ravishda jadallashtiradi.

Makromissellyar tuzilmalarning adsorbsion qatlamlari qutbliligining ortishi va ularning agregativ barqarorligining pasayishi hisobiga paxta soapstokidagi neytral moy miqdorini sezilarli kamaytirish mumkin bo'ladi.

Paxta moyi missellasi va ishqoriy eritma aralashmasiga ultratovush ishlov berish, uning assotsiatsiyalari va missellalariga ta'sir qilib, molekullarni kuchlanish vektori bo'yicha yo'naltiradi. Kuchlanish vektorining o'zgarishi esa molekullarning assotsiatsiyalardagi orientatsiyasini hamda ularning boshqa komponentlarga nisbatan fazodagi joylashishini o'zgartiradi. Bu esa paxta moyi missellasi assotsiatsiyalardagi molekullar orasidagi zaif bog'larni bo'shatishga, hattoki uzishga imkon beradi va destrukturizatsiyani ta'minlaydi.

XULOSA

Demak, paxta moyi missellasini ishqoriy rafinatsiya qilishda qutblanuvchi komponentlarga ultratovush ishlov berish orqali moy tarkibidagi turli hamroh moddalar destrukturizatsiyasi hamda rang beruvchi moddalarining (gossipol, xlorofill va ularning hosilalari) soapstok tarkibiga sezilarli o'tishiga va undagi neytral moy miqdorining kamayishiga yordam beradi. Eng katta samaradorlik ultratovush ishlov berishda chastota $B = 20$ kHz, quvvat – 1000 Vt va $\tau = 30$ s ishlov berish vaqtida kuzatiladi, quvvar va vaqt qiymatini o'zgarishi esa rafinatsiyalangan paxta missellasi va undan ajratilgan soapstok ko'rsatkichlariga deyarli katta farq bilan ta'sir qilmasligi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахимов А.А., Кадиров Ю.К., Серкаев К.П. Совершенствование технологии рафинации хлопкового масла в мисцелле // Журнал “МАСЛА и ЖИРЫ” – Москва. – 2013. - №7-8. – С.16-18.
2. Абдурахимов А.А., Серкаев К.П., Кадиров Ю.К. Системный анализ технологической линии рафинации хлопковой мисцеллы // Журнал “Химия и химическая технология” – Ташкент. – 2013. - №2. – С.66-69.
3. Маркман А.Л., Ржехин В.П. Госсипол и его производные. – М.: Пищевая промышленность. Т, 1965-224с.
4. Глушенкова А.И., Назарова И.П. Госсипол, его производные и их использование. Т.: Фан – 1993-87с.
5. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Под.ред. проф. Сергеева А.Г. -Л.: ВНИИЖ. т. II. 1973-348 с.
6. Корнена Е.П., Арутюнян Н.С., Касагев В.Г. Влияние электромагнитной поляризации на термодинамические характеристики ассоциации фосфолипидов в

неполярных растворителях // Изв. вузов. Пищевая технология, - Краснодар, 1985, №6 – с 100-101.

7. А.А. Абдурахимов, Ю.К. Кадиров, К.П. Серкаев Развитие технологической линии рафинации хлопковой мисцеллы с использованием процессов гидратации и электромагнитной обработки // М.: Масложировая промышленность – 2014, №4, 16-19 стр.

8. ГОСТ 5472 Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности. М.: 4 с.

9. О'zDSt 816:2015 «Масло хлопковое рафинированное» Т.: 24 с.

10. Герасименко Е.О. Научно-практическое обоснование технологии рафинации подсолнечных масел с применением химических и электрофизических методов. Дисс. докт. техн. наук. Краснодар, 2004 – 253 с.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВА
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИИ НАПОЛНЕННЫХ
ТОНКОДИСПЕРСНЫМИ ВОЛЛАСТОНИТАМИ И ДРУГИМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ
ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛИНОЛЕУМОВ НА
ОСНОВЕ**

Н.О. Умирова¹, С.Н. Облобердиев², Ф.С. Худойназаров², Д.Ю. Хакимова³

¹ Гулистанский государственный университет, г. Гулистан, Узбекистан ²Ташкентский химико-технологический институт, Янгийерский филиал, г. Янгийер, Узбекистан

³Гулистанский государственный университет, г. Гулистан, Узбекистан

***Аннотация.** Исследованы физико-химические и механические свойства композиционных материалов на основе пластифицированного ПВХ, наполненных тонкодисперсным волластонитом Койташского происхождения и традиционными минеральными наполнителями (асбест, мел, каолин, тальк). По результатам испытаний построены зависимости прочности при растяжении, изгибе и сжатии, ударной вязкости и интенсивности изнашивания от содержания наполнителей. Установлены оптимумы: волластонит 20–60 мас. ч., асбест 30–50 мас. ч., каолин 20–50 мас. ч. Композиции с волластонитом демонстрируют повышение прочности (вплоть до 68–128 МПа по отдельным показателям) и снижение изнашивания до минимума, превосходя пластифицированный и сопоставимые материалы на основе жёсткого ПВХ; отмечено уменьшение водопоглощения и теплопроводности.*

***Ключевые слова:** поливинилхлорид (ПВХ), линолеум, композиционные материалы, минеральные наполнители, волластонит, асбест, мел, каолин, тальк, физико-механические свойства, прочность, ударная вязкость, износостойкость, строительные материалы.*

**POLIVINILXLORID KOMPOZITLARINING FIZIK-KIMYOVIY VA MEKANIK
XOSSALARINI TONKODISPERS VOLLASTONIT VA BOSHQA MINERAL
INGREDIYENTLAR BILAN TO‘LDIRILGAN HOLDA SINTETIK LIROLEUMLARDA
QO‘LLANISHI UCHUN O‘RGANISH**

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda plastifikatsiyalangan PVX asosidagi kompozitsion materiallarning fizik-kimyoviy va mexanik xossalari o‘rganildi. Kompozitsiyalar tarkibi Ko‘ytosh kelib chiqishli tonkodisperss vollastonit hamda an’anaviy mineral to‘ldiruvchilar (asbest, mel, kaolin, talk) bilan boyitildi. Sinov natijalari asosida cho‘zilish, egilish va siqilishdagi mustahkamlik, zarba qovushoqligi hamda eskirish intensivligining to‘ldiruvchilar miqdoriga bog‘liqlik grafigi tuzildi. Optimal miqdorlar aniqlandi: vollastonit – 20–60 mass. qism, asbest – 30–50 mass. qism, kaolin – 20–50 mass. qism. Vollastonitli kompozitsiyalar mexanik mustahkamlikning sezilarli oshishini (ayrim ko‘rsatkichlar bo‘yicha 68–128 MPa gacha) hamda eskirishning minimal darajaga tushishini namoyish etdi. Bundan tashqari, suv shimuvchanligi va issiqlik o‘tkazuvchanligi kamayishi kuzatildi.*

***Kalit soʻzlar:** polivinilxlorid (PVX), linoleum, kompozitsion materiallar, mineral toʻldiruvchilar, wollastonit, asbest, mel, kaolin, talk, fizik-mexanik xossalari, mustahkamlik, zarba qovushoqligi, eskirishga chidamlilik, qurilish materiallari.*

INVESTIGATION OF PHYSICO-CHEMICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYVINYL CHLORIDE COMPOSITES FILLED WITH FINE-DISPERSED WOLLASTONITE AND OTHER MINERAL INGREDIENTS FOR APPLICATION IN SYNTHETIC LINOLEUMS

Abstract. This study examines the physico-chemical and mechanical properties of composite materials based on plasticized PVC reinforced with fine-dispersed wollastonite of Koitash origin and traditional mineral fillers (asbestos, chalk, kaolin, talc). According to the experimental results, dependencies were established between tensile, flexural and compressive strength, impact toughness, and wear resistance with respect to the filler content. The optimal filler ranges were determined: wollastonite – 20–60 parts by weight, asbestos – 30–50 parts by weight, kaolin – 20–50 parts by weight. Compositions containing wollastonite demonstrated a significant improvement in strength (up to 68–128 MPa for certain parameters) and a reduction of wear to a minimum, surpassing plasticized PVC and comparable rigid PVC-based materials. In addition, a reduction in water absorption and thermal conductivity was observed.

Keywords: polyvinyl chloride (PVC), linoleum, composite materials, mineral fillers, wollastonite, asbestos, chalk, kaolin, talc, physico-mechanical properties, strength, impact toughness, wear resistance, building materials.

Введение: Известно, что поливинилхлорид (ПВХ), применяемые в производстве линолеумов, синтетический термопластичный полимер, преимущественно линейного строения, твердый продукт белого цвета. Химическая формула: $[-CH_2-CHCl-]$. Международное обозначение-PVC.

В промышленности выпускаются два вида поливинилхлорида - жесткий и гибкий пластифицированный.

Поливинилхлорид отличается химической стойкостью к кислотам, щелочам, минеральным маслам и растворителям, не растворим в воде и спиртах, не горит в воздухе, но обладает малой морозостойкостью (-15⁰C).

Ниже приведены основные физико-механические свойства поливинилхлорида, полученных суспензионным способом:

Плотность при 20⁰C, г/см³...1,35 - 1,43; Показатель преломления...1,544; Температура плавления 150-220⁰C; Температура текучести, ⁰C...180 – 220; Температура стеклования, ⁰C...78-105; Теплопроводность, Вт/ (м К)...0,15-0,175; кал/ (г ⁰C)...0, 13-0, 15; Уд теплоемкость, кдж/ (кг К)...1, 00 - 2,14; кал/ (г ⁰C)...0,24-0,51; Водопоглощение за 24

ч, % (г/м²)...0,4 - 0,6 (0,11 - 0,3); Прочность, МПа: при растяжении...40-60; при сжатии...78 - 160; при изгибе...80-120.

Необходимо отметить, что в производстве синтетических поливинилхлоридных линолеумов широко применяются такие минеральные ингредиенты как асбест, мел, каолин и тальк. Однако несмотря на имеющийся высокие физико-механические свойства волластонита Койташского происхождения до настоящего времени на производстве исследования о возможности применения его в производстве линолеумов на основе поливинилхлоридного полимера из-за отсутствия изучения физико-механические свойства композиции на их основе.

В связи с этим целью данной работы является исследования физико-механические свойства поливинилхлоридной композиции наполненных на ряду асбестом, мелом, каолином, тальком и Койташского волластонита и выявления их оптимальных составов.

Результаты исследования и их анализ. Рассмотрим о возможности применения в поливинилхлоридных линолеумах тонкодисперсный волластонит, на ряду широко используемых наполнителей-асбест, мела, каолина и талька нами проведены исследования с целью разработки нового состава поливинилхлоридной композиции, также были выбраны эти наполнители.

Для выявления оптимальных составов поливинилхлоридной композиции проведены исследования по изучению зависимостей основных физико-механических свойств и износостойкости полимера от вида и содержания минеральных и волокнистых наполнителей (см. рис. 1.1-1.2). за основными показателями свойств композиционного полимерного материала, особенно для разработки полимерного композита применяемых для получения строительных линолеумов, были приняты разрушающее напряжение (σ_p), прочность на изгиб ($\sigma_{из}$), прочность на сжатие ($\sigma_{сж}$), ударная вязкость ($\sigma_{удв}$) и интенсивность изнашивания (I). Это обусловлено тем, что работоспособность и долговечность композиционных полимерных линолеумов в основном определяется этими показателями, а также истираемости материала линолеума.

Пользуясь экспериментальными данными, построены кривые зависимости показателей прочностных свойств композиционных материалов на основе поливинилхлорида наполненной тонкоизмельченными волластонитами, асбестами и каолинами.

На рисунке 1.1 приведены результаты исследований значение зависимости прочности при растяжении поливинилхлоридной полимерной композиции от содержания тонкодисперсного волластонита, асбеста, мела, каолина и талька.

1 – тонкоизмельчённый волластонит; 2 – асбест; 3 – мел; 4 – каолин; 5 – талък.
Рис. 1.1. Зависимость прочности при растяжении поливинилхлоридной композиции от содержания тонкоизмельченного волластонита, асбеста, мела, каолина и талька

1 – тонкоизмельчённый волластонит; 2 – асбест; 3 – мел; 4 – каолин; 5 – талък.
Рис. 1.2. Зависимость ударной вязкости поливинилхлоридной композиции от содержания тонкоизмельченного волластонита, асбеста, мела, каолина и талька

Как видно из рисунки 1.1 значение прочности при растяжении поливинилхлоридной композиции в зависимости от увеличения содержание наполнителей имеет экстремальный характер прохода через максимум при содержании наполнителей в пределах от 30-50 массовых частей и находится в пределах 117 МПа – 107 МПа дальнейшее увеличение наполнителей приводит к снижению прочности при растяжений. При этом максимальное значение прочности при растяжении наблюдается у поливинилхлоридной композиции, наполненных тонкодисперсным волластонитами 127 МПа, а наименьшие значение прочности на разрыв наблюдается у композиции наполненных тальком 117 МПа. Остальные находится в промежуточной области в следующем последовательности: асбест (-124 МПа), мел (123 МПа) и каолин (117 МПа).

Все они значительно выше, чем значение 105 МПа не наполненных поливинилхлоридных материала.

Дальнейшее увеличение содержание этих наполнителей сопровождается постепенным уменьшением значение разрушающего напряжение при растяжении. При введении таких минеральных наполнителей как тонкодисперсный волластонит, асбест, мел, каолин и талька в поливинилхлорид разрушающие напряжение при растяжение снижается при увеличении их содержания. Однако величине разрушающего напряжение при разрыве остается довольно высокой и композиции, наполненных до 40 масс. частей тонко измельченного волластонита, асбеста, мела и каолина.

В общем, возрастание прочности при разрушении методом разрыва до определенного содержание наполнителя, по-видимому, связано с его накоплением в меж сферолитных участках, куда наполнитель попадает в процессе кристаллизации. Снижение прочности разрыва полимерной композиции при больших наполнениях, по-видимому, вызвано тем, присутствие большого количества наполнителя между макромолекулами полимера несколько осложняют энергию их межмолекулярного взаимодействия, ускоряя процесс разрушение полимерной композиции.

На рисунке 1.3, 1.4 и 1.5 приведены значение ударной вязкости, прочности на изгиб и на сжатие поливинилхлоридной композиции зависимости увеличения от содержание наполнителей.

Ударная вязкость, прочность при изгибе и при сжатие композиционных поливинилхлоридного полимерного материала с увеличением содержание тонкодисперсных волластонита, асбеста, мела, каолина и талька до 40 масс. частей также повышается, а затем постепенно снижается. Всё это также можно объяснить выше отмеченными объяснениями.

1 – тонкоизмельчённый волластонит; 2 – асбест; 3 – мел; 4 – каолин; 5 – тальк.

Рис. 1.3. Зависимость прочности на изгибе поливинилхлоридной композиции от содержания наполнителей

1 – тонкоизмельчённый волластонит; 2 – асбест; 3 – мел; 4 – каолин; 5 – тальк.

Рис. 1.4. Зависимость прочности на сжатие поливинилхлоридной композиции от содержания наполнителя

Далее были исследованы, учитывая поливинилхлоридный линолеум работает также на истирании нами исследовались влияние выбранных наполнителей на износостойкость разрабатываемых поливинилхлоридных композиций.

Как известно процесс трения сопровождается комплексом различных явлений: взаимодействием контактирующих поверхностей, физико-механическими изменениями поверхностных слоев контактирующих тел, разрушением изнашиванием (истиранием) поверхностей. Материала линолеума. В связи дискретности фракционных контактирующих тел и неравномерности истирания материала, упомянутые явления имеют специфическую природу. Безусловно, анализ зависимости усилия приходящих к материалу линолеума от ряда важных параметров процесса взаимодействия поверхности полимерного материала линолеума дает научно-обоснованные рекомендации для выбора и оптимизации свойств композиционного полимерного материала. Одни из таких основных факторов является изнашивание материала линолеума при контакте модульными телами. В этой связи нами были проведены исследование влияние наполнителей на изнашивание поливинилхлорида, являющихся материалом для получения строительных линолеумов.

Рассмотрим результаты исследований изнашивание исследуемых композиций с контр телами. Абразивной бумагой изнашивание определяли на дисковом Трибометре.

На рисунке 4.5 приведены результаты исследования влияния наполнителями на изнашивание поливинилхлоридной композиции в зависимости от их содержания.

1 – тонкоизмельчённый волластонит; 2 – асбест; 3 – каолин; 4 – тальк; 5 – мел.

Рис. 1.5. Зависимость интенсивность изнашивания поливинилхлоридной композиций от содержания наполнителей

Как видно из рисунка 1.5 с увеличением содержание тонкодисперсного волластонита, асбеста и каолина изнашивание имеют экстремальных характер прохода через минимум при их содержание до 40-42 масс. ч., а в дальнейшем увеличение наполнителей изнашивание монотонно увеличивается. С увеличением содержание талька и мела до 80 масс. ч. в полимерной композиции наблюдается резкое увеличение изнашивании и находится в пределах 9,5 и 8,1 $1 \cdot 10^{-10}$ соответственно.

Высокой стойкостью к изнашиванию обладает поливинилхлоридная композиция, наполненной тонкодисперсным волластонитом, асбестом и частично каолином. У этих композиций с увеличением содержание наполнителя интенсивность изнашивание снижается до минимума ($4,2 \cdot 10^{-10}$; $4,5 \cdot 10^{-10}$ и $5,8 \cdot 10^{-1}$ соответственно). При этом высокие прочностные характеристики (см. Рис. 4.1-4.4) приводит к значительному уменьшению усталостной составляющей износа, несмотря на то, что коэффициент трения в данном диапазоне увеличивается. В результате проведенных исследований определит, что наполнители – тонкоизмельченный волластонит, асбест, а также каолин, увеличение содержание, которых приводит к снижению интенсивности изнашивание поливинилхлоридной композиции при взаимодействии с контр телам.

Таким образом установлено, что для получения минимальной интенсивности изнашивание поливинилхлоридной композиции оптимальным является содержание наполнителей 20-60 масс. ч. Тонкоизмельченный волластонит и 30-50 масс. ч. асбест и 20-50 масс. ч. каолин.

На таблице 1.1 приведены сравнительные результаты экспериментальной исследований физико-механических свойств исходных и разработанных поливинилхлоридных композиций наполненных волластонитом.

Таблица 1.1

Сравнительные значения физико-механических свойств поливинилхлорида композиций на его основе с волластонитом.

№	Свойства	Единицы измерения	Жесткий ПВХ	Гибкий ПВХ	Гибкий ПВХ+20мас.ч. волластонит
1	Плотность	г/см ³	1,3-1,45	1,1-1,30	1,4-2,52
2	Насыпная плотность	г/см ³	0,6-0,7	0,4-0,5	0,7-0,8
3	Температура разложения	°С	130-140	110-120	135-145
4	Температура стеклования	°С	85-105	70-86	90-108
5	Теплопроводность	Вт/(м·к)	0,14-0,28	0,14-0,17	0,19-0,20
6	Предел текучести	МПа	31-60	10,0-24,8	25-35
7	Прочность	МПа	60	40	68
8	Прочность на изгиб	МПа	120	80	128
9	Прочность на сжатие	МПа	160	128-130	172
10	Коэффициент теплового расширения (линейный)	Мм/(мм °С)	5*10 ⁻⁵	-	5*10 ⁻⁴
11	Удельное объемное сопротивление	Ом	10 ¹⁶	10 ¹² -10 ¹⁴	10 ¹⁶ -10 ¹⁷
12	Удельное поверхностное сопротивление	Ом	10 ¹³ -10 ¹⁴	10 ¹¹ -10 ¹²	10 ¹⁴ -10 ¹⁵
13	водопоглощение за 24ч	%	0,4	0,6	0,42
		г/м ²	0,11	0,30	0,12

Как видно из таблицы 4 жесткий поливинилхлоридный полимер имеют следующие физико-механические свойства: плотность-1,3-1,45г/см³; насыпная плотность -0,6-0,7г/см³; теплопроводность-0,14-0,28 Вт/(м*к); предел текучести -31-60 МПа; прочность на разрыв 60,0 МПа; прочность на изгиб 120 МПа; прочность на сжатие 160 МПа; коэффициент теплового расширения (линейного) линейного 5·10⁻⁵мм/(мм°С); удельное объемное сопротивление10¹⁶ом; удельное поверхностное сопротивление 10¹³-10¹⁴ом; температура разложение 130-140°С; температура стеклования 85-105°С; водопоглощение за 24 час 0,4% или 0,11г/м².

А пластифицированный поливинилхлорид имеют следующие физико-механические свойства: плотность 1,1-1,3 г/см³; ... плотность 0,4-0,5 г/см³;

теплопроводность 0,14-0,17 Вт/(м*к); предел текучести 10,0-24,8 МПа; прочность на разрыв 40 МПа; прочность на изгиб 80 МПа; прочность сжатия 128-130 МПа; удельное объемное сопротивление 10^{12} - 10^{14} ом; удельное поверхностное сопротивление 10^{11} - 10^{12} ом; температура разложения 110-120⁰С; температура стеклования 90-100⁰С; водопоглощение за 24 часа 0,6% или 0,3 г/м².

Как видно из таблицы 4.1 и из анализа, что жесткий поливинилхлорид имеет высокие значения физико-механических свойств по сравнению с пластифицированным поливинилхлоридом.

Рассмотрим результаты исследований физико-механических свойств разработанного состава композиции на основе 100 масс. ч. пластифицированного поливинилхлорида с 25 масс. частей тонкодисперсным волластонитом: плотность 1,4-1,52 г/см²; насыпная плотность 0,7-0,8 г/см³; теплопроводность 0,12-20 Вт/(м.к); предел текучести 25-35 МПа; предел прочности на разрыв 68 МПа; прочность на изгиб 18-130 МПа; прочность на сжатие 172 МПа; коэффициент теплового расширения 5-10⁴мм(мм.⁰С); удельное объемное сопротивление 10^{16} - 10^{17} ом; удельное поверхностное сопротивление 10^{14} - 10^{15} ; температура разложения 135-145⁰С; температура стеклования 0,42 90-108⁰С; водопоглощение за 24 часа 0,4 или 0,12г/м³.

Как видно из таблицы 4.1 и анализа полученных экспериментальных исследований, что композиции на основе пластифицированного поливинилхлорида и тонкоизмельченного волластонита имеют лучшие физико-механические свойства не только по сравнению пластифицированных поливинилхлорида, но и по сравнению физико-механических свойств жесткого поливинилхлорида.

Выводы. Таким образом, анализируя полученных результатов исследования, можно сделать выводы, что физико-механические свойства и износостойкость композиционных поливинилхлоридных полимерных материалов зависят от вида, природы и содержания наполнителей. Установлено, что при введении в композиционные поливинилхлоридные полимерные материалы минеральных наполнителей, особенно тонкоизмельченного механоактивированного волластонита, значительно повышается прочность на разрыв, на изгиб, на сжатие, ударной вязкости и снижается интенсивность изнашивания, предел текучести, теплопроводность, температура разложения и водопоглощения, являющихся их основными эксплуатационными свойствами.

Список литературы:

1. Конев А.В., Маркова Л.М., Иванов В.А. Противокоррозионная защита магистральных трубопроводов и промышленных объектов: учебно-практическое пособие по вопросам теории и расчета. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. – 211 с.
2. Каблов Е.Н., Старцев О.В., and Медведев И.М.. "Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии" *Авиационные материалы и технологии*, no. 2 (35), 2015, pp. 76-87.
3. Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т. Методы исследования структуры и свойств полимеров. – Казань: КГТУ, 2002. - 604с.
4. Шах В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу 125 причин их разрушения /пер. с англ.; под ред. А.Я. Малкина. - М.: НОТ, 2009. – 736 с.
5. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М.. «Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии» *Авиационные материалы и технологии*, № 2 (35), 2015, -С.76-87.
6. Фазлиддин Мустахим Уғли Каромов, Нилуфар Илёс Кизи Шокирова, and Саиджон Абдусалимович Гайбуллаев. «Анализ состояния применения полимерной промышленности в народном» хозяйстве *central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 83-93.

QORA SEDANA VA KUNGABOQAR URUG‘LARINING KOMBINATSIYASI ASOSIDA OLINGAN MOYNING FIZIK XOSSALARINING TAHLILI

O‘ktamova Sarvinoz Shermaxamat qizi

Toshkent kimyo texnologiya instituti tayanch doktoranti

uktamovamsr@gmail.com

Xamrakulova M.X.

Farg‘ona politexnika instituti Oziq-ovqat texnologiyalari kafedrasida dotsenti

Xamrakulova77@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida qora sedana (*Nigella sativa*) va kungaboqar (*Helianthus annuus*) urug‘lari aralashmasidan olingan yog‘ning fizik-kimyoviy sifat ko‘rsatkichlari – kislota soni, yod soni, peroksid soni, zichlik va qovushqoqlik aniqlanib, tozalanmagan (xom) va tozalangan holatlarda solishtirildi. Urug‘lar 50:50; 70:30; 80:20 foiz nisbatda aralashtirilib, sovuq press usulida yog‘i ajratib olindi. Xom yog‘ namunasining sifati oziq-ovqat talablari bo‘yicha baholanib, keyin mexanik usullar asosida tozalandi. Analizlar mahalliy laboratoriya sharoitida mavjud uskunalar yordamida amalga oshirildi: kislota soni titrlash usulida (mg KOH/g), peroksid soni yodometrik titrlash usulida (meq O₂/kg) aniqlandi; zichlik 20°C da piknometr yordamida, qovushqoqlik esa 20°C da Ostvald kapilyar viskozimetrida o‘lchandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, xom aralashma yog‘ida erkin yog‘ kislotalari va peroksid birikmalar miqdori yuqori bo‘lib, bu qora sedana urug‘i yog‘ining past barqarorligi bilan bog‘liq. Yog‘ni mexanik tozalash natijasida kislota sonini va peroksid sonini ancha kamaytirdi. Tozalash jarayoni yod soniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmadi – yog‘ning to‘yinmagan yog‘ kislotalar ulushi deyarli o‘zgarmadi.

Kalit so‘zlar. qora sedana yog‘i, kungaboqar yog‘i, fizik-kimyoviy xossalar, kislota soni, yod soni, peroksid soni, zichlik, qovushqoqlik, rafinatsiya, *Nigella sativa*, *Helianthus annuus*.

ANALYSIS OF PHYSICAL PROPERTIES OF OIL OBTAINED FROM A COMBINATION OF BLACK CUMIN SEED AND SUNFLOWER SEEDS

Annotation. In this research work, the physicochemical quality indicators of oil obtained from a mixture of black cumin seed (*Nigella sativa*) and sunflower (*Helianthus annuus*) seeds - acid number, iodine number, peroxide number, density and viscosity - were determined and compared in the unrefined (raw) and refined states. The seeds were mixed in a ratio of 50:50; 70:30; 80:20 percent, and the oil was extracted by cold pressing. The quality of the crude oil sample was assessed according to food requirements and then cleaned using mechanical methods. The analyses were carried out in a local laboratory using available equipment: the acid number was determined by titration (mg KOH/g), the peroxide number by iodometric titration (meq O₂/kg); the density was measured at 20°C using a pycnometer, and the viscosity

was measured at 20°C using an Ostwald capillary viscometer. The results showed that the crude blended oil had a high content of free fatty acids and peroxide compounds, which is associated with the low stability of black cumin seed oil. Mechanical cleaning of the oil significantly reduced the acid number and peroxide number. The cleaning process did not significantly affect the iodine number - the proportion of unsaturated fatty acids in the oil remained almost unchanged.

Keywords. black cumin oil, sunflower oil, physicochemical properties, acid value, iodine value, peroxide value, density, viscosity, refining, *Nigella sativa*, *Helianthus annuus*.

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАСЛА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ СМЕСИ СЕМЯН ЧЕРНОЙ ТМИНА И ПОДСОЛНЕЧНИКА

Аннотация. В данной исследовательской работе определены и сравнены физико-химические показатели качества масла, полученного из смеси семян черной тмина (*Nigella sativa*) и подсолнечника (*Helianthus annuus*) – кислотное число, йодное число, перекисное число, плотность и вязкость – в нерафинированном (сыром) и рафинированном состояниях. Семена смешивали в соотношении 50:50; 70:30; 80:20 процентов, масло извлекали методом холодного прессования. Качество образца сырого масла оценивалось в соответствии с требованиями к пищевым продуктам, после чего производилась очистка механическим способом. Анализы проводились в местной лаборатории с использованием имеющегося оборудования: кислотное число определялось титрованием (мг KOH/г), перекисное число – йодометрическим титрованием (мэкв O₂/кг); плотность измерялась пикнометром при 20 °С, а вязкость – капиллярным вискозиметром Оствальда при 20 °С. Результаты показали, что в купаже сырого масла содержалось большое количество свободных жирных кислот и перекисных соединений, что связано с низкой стабильностью масла черного тмина. Механическая очистка масла значительно снизила кислотное и перекисное числа. На йодное число процесс очистки существенно не повлиял – доля ненасыщенных жирных кислот в масле практически не изменилась.

Ключевые слова. масло черного тмина, подсолнечное масло, физико-химические свойства, кислотное число, йодное число, перекисное число, плотность, вязкость, очистка, *Nigella sativa*, *Helianthus annuus*.

KIRISH.

Qora sedana urug'i (xalq tabobatida ko'p qo'llaniladigan dorivor o'simlik) tarkibida qimmatli yog' moyi bo'lib, uning ulushi urug' massasiga nisbatan ~30% atrofida tashkil etadi. Qora sedana yog'i to'yinmagan yog' kislotalariga juda boy: adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, bu yog'da to'yinmagan yog' kislotalar ulushi 80% dan ortiq bo'lib, asosan linol kislotasi (~50–60%) va olein kislotasidan iborat; qolgan qismi to'yingan stearin va palmitin kislotalaridir. Shuningdek, qora sedana yog'i tarkibida bioaktiv komponentlar – timoxinon, fitosterollar, tokoferollar va boshqalar – mavjud bo'lib, ularga yog'ning turli shifobaxsh xususiyatlari

bog'liqdir. Xususan, qora sedana yog'i yallig'lanishga qarshi, antioksidant, antimikrob va immunomodulyator ta'sirlari bilan ilmiy tadqiqotlarda e'tirof etilgan [1].

Biroq, qora sedana yog'ining kimyoviy tarkibi uni tez buziluvchan yog'lar qatoriga kiritadi: erkin yog' kislotalarining boshlang'ich miqdori va peroksid birikmalar hosil bo'lishi darajasi nisbatan yuqori bo'lib, bu yog'ni saqlash barqarorligini pasaytiradi. Shuning uchun qora sedana yog'ini sof holda saqlash yoki gastronomik maqsadlarda foydalanish ma'lum qiyinchiliklar tug'diradi – uzoq saqlashda u tez oksidlanib, achchiqlanib ketishi, hamda yuqori erkin yog' kislotalari tufayli ta'mi va sifati yomonlashishi mumkin.

So'nggi vaqtlarda turli o'simlik moylarini aralashtirish yoki urug'larini birgalikda qayta ishlash orqali yangi aralash yog' turlarini olish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Maqsad – bir moydagi kamchilikni boshqa moyning afzalligi bilan qoplash va natijada boyitilgan, yaxshilangan xususiyatli mahsulot yaratishdir. Xususan, qora sedana yog'ini boshqa o'simlik yog'lari bilan aralashtirish orqali uning shifobaxsh fazilatlarini saqlagan holda barqarorligini oshirish mumkinligi ilmiy asoslanmoqda. Masalan, Ramadan va hammualliflar qora sedana hamda boshqa ba'zi urug' moylarini makkajo'xori yog'iga qo'shib aralashtirish natijasida aralash yog'ning antioksidant faolligi va termik barqarorligi sezilarli oshganini ko'rsatganlar. Xuddi shuningdek, kungaboqar urug'i va qora sedana urug'larini birgalikda sovuq presslash yo'li bilan olingan yog'ning oksidlanishga chidamliligi alohida olingan kungaboqar yog'iga nisbatan yuqoriroq ekani qayd etilgan – Rancimat usulida induksiya davri 6,78 soatdan 9,69 soatgacha uzaygan. Buning sababi, qora sedana urug'idan chiqqan yog' tarkibida fenolik antioksidantlar (timoxinon va boshqalar) va tokoferollar kungaboqar yog'iga nisbatan ko'proq bo'lib, ular aralashmada oksidlanish jarayonini sekinlashtiradi. Shu bilan birga, qora sedana moyining oz miqdorda qo'shilishi aralash yog'ning umumiy to'yinmagan yog' kislota miqdorini biroz kamaytiradi, chunki qora sedana yog'ida muayyan miqdorda kam to'yinish darajali yog' kislotalar (masalan, eikosadien kislota) mavjud; bu esa yog'ning oksidlanish tezligini pasaytiruvchi omildir. Shunday qilib, qora sedana va kungaboqar yog'larini kombinatsiya qilish nazariy jihatdan bir-birini to'ldiruvchi sinergik effekt berishi, ya'ni yog'ning biologik qiymati va funksional xususiyatlarini yaxshilashi mumkin [3].

TADQIQOTDA QO'LLANILGAN METODLAR.

Materiallar. Tajriba uchun kerakli xom ashyo sifatida qora sedana (*Nigella sativa*) urug'lari hamda kungaboqar (*Helianthus annuus*) urug'lari ishlatildi. Qora sedana urug'i va kungaboqar urug'i mahalliy bozoridan olib kelindi. Sovuq presslash usulida moy olindi. Preslangan moyni mexanik usulda tozalov bosqichidan o'tkazildi. Hamda pressdan chiqqan tozalanmagan moyni hamda tozalanga moyni quyidagi siaft ko'rsatkichlari aniqlandi.

Zichlikni aniqlash. Dastavval, zichlikni aniqlash uchun piknometr ishlatiladi. 25 ml shisha piknometr dastlab distillangan suv bilan yuvildi keyin quritildi. Zichlik haroratga bevosita bog‘liqligi sababli har bir moy namunasi +20°C haroratda termostatda ushlab turildi. Avval piknometr bo‘sh holatda massasi aniqlandi. Keyin piknometrغا moy quyib to‘ldirildi va yog‘i bilan massasi aniqlab olindi. Yog‘ning shu hajmdagi massasini 25 ml ga bo‘lib uning zichligi aniqlandi. Har bir yog‘ning zichlligi hisoblanib alohida yozib borildi. Aralash yog‘larda urug‘larning nisbati turlicha bo‘lgani uchun ularning zichlik va boshqa parametrlari bir biridan farq qildi.

Nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash. Bu ko‘rsatkich yorug‘likning moy orqali o‘tishidagi sinish arajasini ko‘rsatadi. Nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash uchun Abbe refraktometri yoki zamonaviy zaqamli refraktometrlardan foydalanish mumkin.

Abbe refraktometri prizmalariga har bir yog‘ namunasi bir tomchi tomizilib, asbobning temperaturasi 20 °C da ushlab turildi. So‘ng ko‘z orqali optik chegara chizig‘i aniq fokusa keltirilib, shkala bo‘yicha n_D o‘qib olindi. Sof kungaboqar yog‘i uchun 20°C dagi refraktiv indeks ~1,4730 atrofida bo‘lishi ma‘lum. Shu tartibdi qora sedana va aralash moylarimizni ham nur sindirish ko‘rsatkichlarini aniqlab olamiz. Moylarning bu ko‘rsatkichining baland bo‘lishi ular tarkibidagi to‘yinmagan yog‘ kislotalariga bog‘liq bo‘ladi. Qora sedana va kungaboqar urug‘larida to‘yinmagan yog‘ kislotalar ko‘pligi sabab bu indeks yuqoriroq bo‘lishi kutilyapti.

Qovushqoqlikni aniqlash. Moyning qovushqoqligini aniqlash uchun Ostvald kapillyar viskozometr usulidan foydalanamiz. Buning uchun moyni kapillyarlardan oqish vaqtini hisoblab o‘lchanadi. Viskozometrni tozalab ishga tayyor holatga keltirildi. Belgilangam joyigacha moy quyiladi, pufakchalar hosil bo‘lib qolmasligi zarur. Viskozometrni suv hammomiga solib 10-15 daqiqa termik muvozanatga kelishi uchun ushlab turildi. Yuqori rezervuardan suyuqlikni belgi orqali erkin oqizib, pastki belgidan yuqori belgigacha qayta tortib oqish vaqtini o‘lchandi. Jarayon 3 marta o‘lchanib o‘rtacha qiymatni olindi

TADQIQOTDAN OLINGAN NATIJALAR.

Qora sedan va kungaboqar urug‘larini 50:50; 70:30; 80:20 foiz nisbatlarda kombinatsiya qilib sovuq presslash usulida olingan moyni mexanik tozalov bosqichidan o‘tkazganimizdan so‘ng moyda qanday o‘zgarishlar bo‘lganini natijalar asosida kuzatishimiz mumkin. Dastlabki 50:50 % nisbatdagi moy namunamizda zichlik avval 0,914 g/sm³ bo‘lgan tozalov bosqichidan so‘ng 0,913 g/sm³ qiymatni ko‘rsatdi. Qovushqoqlik 45 mPa·s dan 40 mPa·s ga tushgan, rang sezilarli ravonlashgan. Namlik ham tozalash jarayonida yaxshilangan. Natijani 1- jadval asosida ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

50:50% nisbatda aralashtirilgan moyning fizik ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	Tozalangan moy	Tozalanmagan moy
1	Zichlik (g/sm ³)	0.914	0.913
2	Sinish koeffitsienti (20 °C)	1.474	1.474
3	Qovushqoqlik (mPa·s)	45	40
4	Namlik	0,125	0,03

Keying moy namunamiz 70:30 foiz nisbatda aralashtirilgan moylar. Zichlik avval 0,913 g/sm³ bo'lgan tozalov bosqichidan so'ng 0,912 g/sm³ qiymatni ko'rsatdi. Qovushqoqlik 42 mPa·s dan 39 mPa·s ga tushgan, rang sezilarli ravonlashgan. Namlik ham tozalash jarayonida yaxshilangan. Natijani 2- jadval asosida ko'rishimiz mumkin.

2- jadval

70:30% nisbatda aralashtirilgan moyning fizik ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	Tozalangan moy	Tozalanmagan moy
1	Zichlik (g/sm ³)	0.913	0.912
2	Sinish koeffitsienti (20 °C)	1.474	1.474
3	Qovushqoqlik (mPa·s)	42	39

Oxirgi moy namunamiz 80:20 foiz nisbatda aralashtirilgan moylar. Zichlik avval 0,912 g/sm³ bo'lgan tozalov bosqichidan so'ng 0,911 g/sm³ qiymatni ko'rsatdi. Qovushqoqlik 40 mPa·s dan 37 mPa·s ga tushgan, rang sezilarli ravonlashgan. Namlik ham tozalash jarayonida yaxshilangan. Natijani 3- jadval asosida ko'rishimiz mumkin.

3- jadval

80:20% nisbatda aralashtirilgan moyning fizik ko'rsatkichlari

No	Ko'rsatkichlar	Tozalangan moy	Tozalanmagan moy
1	Zichlik (g/sm ³)	0.912	0.911
2	Sinish koeffitsienti (20 °C)	1.474	1.474
3	Qovushqoqlik (mPa·s)	40	37
4	Namlik	0,110	0,03

MUHOKAMA

Yuqoridagi tadqiqotlardan olingan natijalar ko'ra qora sedana va kungaboqar urug'laridan olingan moyni fizik ko'rsatkichlari qora sedana urug'ining qiymati oshgan sari o'zgarib bordi. Jadvallar asosida ko'rinib turibdiki tozalash jarayonidan keyin ham zichlik va nur

sindirish koeffitsentida deyarli o'zgarish bo'lmadi. Lekin namunalar orasida solishtirsa qora sedana moyi oshganda zichlik biroz kamaygan. Qovushqoqlik ham kamayib bordi, oqish darajasi yaxshilangan. Bu qora sedana moyining tarkibida ko'proq to'yintirilmagan yog' kislotalari mavjudligi bilan izohlanadi. Namlik miqdori barcha namunalarda 3–4 baravar kamaygan, bu oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi va moyning saqlash muddatini uzaytiradi. Umuman, qora sedana va kungaboqar moylarini aralashtirish ularning o'zaro afzalliklarini birlashtirib, sifatli aralashma mahsulot hosil qilish imkonini berdi.

XULOSA

Qora sedana va kungaboqar urug'lari aralashmasidan sovuq press usulida olingan yog'lar mexanik tozalashdan oldin va keyin fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatadiki:

- Sovuq presslash usuli qora sedana va kungaboqar moylarini aralashtirishda samarali usul bo'lib, sifatni saqlab qolishda ahamiyati katta.
- Qora sedana ulushi ortishi bilan moyning qovushqoqligi kamayishi kuzatildi.
- Tozalash bosqichlari (cho'ktirish, filtrlash, tiniqlashtirish) namlikni kamaytirib, mahsulot barqarorligini ta'minlaydi.
- Olingan natijalar qora sedana va kungaboqar aralashma moylari funksional moy sifatida qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Adebayo Emmanuel Adeleke, Abel Ponle Onifade. Mineral Composition of Nigella sativa Seed Flour and Physicochemical Properties of Nigella sativa Seed Oil // Journal of ChemResearch Volume 2, No. 1.
2. Rubina Saleem, Razia Sultana, Ambrat and Askari Begum. Proximate Analysis and Fatty Acid Composition of Nigella sativa (Kalonji) Seed Oil Growing in Pakistan. Pak. J. Sci. Ind. Res. 2007 50(5) 308-312
3. Yeganeh Mazaheri, Mohammadali Torbati. Oil extraction from blends of sunflower and black cumin seeds by cold press and evaluation of its physicochemical properties // Journal of Food Processing and Preservation № 10, 2019.

QOVUNNI DASTLABKI ISHLOV BERISHSIZ INFRAQIZIL QURITISHDA QATLAM QALINLIGINING QURITISH VAQTIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH

Samadov O.B.¹, Tuxtayev Sh.Q.¹, Jumayev B.M.², Choriyev A.J.³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangier filiali

³Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya. Qovunning Olaxamma navi mag'izlariga IQ-nurlar bilan impuls rejimda dastlabki ishlov berish, IQ-konvektiv usulda quritish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Qovunning mag'zi qatlami qalinliklari bo'yicha namlikning vaqt bo'yicha o'zgarish dinamikasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: qovun, mag'iz, IQ-konvektiv quritish, namlik, vaqt, harorat, issiqlik, dastlabki ishlov berish.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ ИНФРАКРАСНОЙ СУШКЕ ДЫНИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

Аннотация. Проведены исследования по первичной обработке мякоти дыни в импульсном режиме с использованием ИК-лучей, по способу ИК-конвективной сушки. Изучена динамика изменения влаги по времени для различных толщин слоев мякоти дыни.

Ключевые слова: дыня, мякоть, ИК-конвективная сушка, влажность, время, температура, тепло, первичная обработка.

STUDY OF THE EFFECT OF LAYER THICKNESS ON DRYING TIME IN INFRARED DRYING OF MELON WITHOUT PRE-TREATMENT

Abstract. Research has been conducted on the primary processing of melon pulp in pulse mode using infrared rays, by means of infrared-convective drying. The dynamics of moisture change over time for different thicknesses of the melon pulp layers has been studied.

Keywords: melon, pulp, infrared-convective drying, moisture, time, temperature, heat, primary processing.

Kirish. Jahonda tobora keskin tus olayotgan global iqlim o'zgarishi, dunyo aholisi sonining o'sish tendensiyasi saqlanib qolayotganligi, resurslar cheklanganligi hamda turli siyosiy va ekologik inqirozlar sharoitida mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, insonlarni ushbu mahsulotlar bilan miqdor va sifat jihatdan, xususan ekologik toza organik mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish masalasining yana keskinlashishiga olib kelmoqda.

Respublikamizda 2023 yilda ilk bor 8,2 mln. tonna g'alla, 3,8 mln. tonna paxta, 15 mln. tonnadan ortiq sabzavot va poliz, 5 mln. tonna meva va uzum, 4 mln. tonna kartoshka, 26 000 tonna pilla yetishtirilgani misolida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yaqqol ko'rish mumkin.

So‘nggi yillarda Respublikamizda 800 dan ortiq agroklastlar tashkil etildi. Bugungi kunda paxta va g‘allaning 100 foizi hamda meva-sabzavot mahsulotlarining 60 foizdan ortig‘i aynan ushbu agroklastlar tomonidan yetishtirilmoqda.

Quritilgan qovun qoqisini ishlab chiqarish uchun texnologik liniyaning prototipini loyihalashda, qovun mag‘zini oldindan tayyorlash va konvektiv quritish bo‘yicha tadqiqotlar natijalaridan foydalanilgan [1,2].

Qovun bo‘laklarini kubik shaklda quritish, mahsulotga issiqlik bilan ishlov berish muammolarini hal qilingan va xomashyoni qayta ishlash rejimi va quritish sharoitida butunligi buzulgan kapillyarlarda issiqlik o‘tkazuvchanligini hisobga olgan holda dastlabki texnologik jarayonlarning xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Ushbu ishlarda analitik bog‘liqliklar ishlab chiqilgan va mahsulotdagi namlikning notekis tarqalishini kamaytirish usullari keltirilgan [2]. [3] ilmiy tadqiqot ishlarida qovunni quritish usuli taklif qilindi, po‘stlog‘ini olib tashlash, urug‘ini platsenta bilan olib tashlanadi, uni uzunasiga, bo‘laklarga bo‘linadi va quritish qurilmasida 55-60 °C haroratda 26-34 soat davomida quritiladi.

Qovun bo‘laklariga IQ-nurlar va uning qatlam qalinligiga ta‘siri o‘rganilgan, gelioquritkichda qurutish va quritilgan qoqi ishlab chiqarish miniliniyasi ishlab chiqilgan hamda texnik-iqtisodiy baholangan [4]. Qovunni IQ-nurlar bilan birgalikda IQ-konvektiv quritishdan foydalanib, 1,5 kVt/m² issiqlik oqimi zichligida mahsulotning dispersligi va uning namligini 1-2 barobar kamaytirish imkonini beradi [5,6].

Quritish uchun layoqatli qovun navlari tahlil qilingan. Qovun navlarining fiziologik, kimyoviy va boshqa ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. IQ-nurlar bilan birgalikda IQ-konvektiv quritishda bir xil sharoitda namunalardagi qoldiq namlikni minimal - 15-20 % va 20-25 % qiymati aniqlangan. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, taklif etilayotgan usulda IQ-nurdar ta‘sirida material butun hajmi bo‘yicha namlikning jadal yo‘qotilishi kuzatiladi. Bu albatta material to‘qima strukturasi ochilishi bilan tushuntiriladi [7].

Tahlil va natijalar. Avvalombor, qovun mag‘zi 4 va 6 mm qalinlikda kesib olinadi. Unga dastlabki ishlov berishsiz infraqizil quritish amalga oshiriladi. Qovun mag‘zining boshlang‘ich namligi 90%ni tashkil etgan. Quritishning har 30 minutida qovun mag‘zi tarkibidagi namlik miqdori o‘lchab borildi.

Qovun mag‘zi 6 mm qalinlikda bo‘gan namuna tarkibidagi namlik birinchi 30 minutda 84,7%, 60 minutda 77%, 90 minutda 66,4%, 120 minutda 56,8%, 150 minutda 54,4%, 180 minutda 49,6%, 210 minutda 47,5% va 240 minutda esa qoldiq namlik 46,8%ga tushgan (1-rasm).

1-rasm. Qovunning “Olxamma” navini IQ quritishda namlikning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ($\delta_1 = 6$ mm; $\delta_2 = 4$ mm).

4 mm qalinlikda esa birinchi 30 minutda 81,6%, 60 minutda 68,3%, 90 minutda 62,5%, 120 minutda 53,4%, 150 minutda 52,5%, 180 minutda 48,3%, 210 minutda 45,4% va 240 minutda esa qoldiq namlik 44,3%ga tushgan.

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, qovun mag‘ziga dastlabki ishlov berishsiz IQ quritishda qalinlik 6 mm da qoldiq namlik 46,8% ga va 4 mm esa 44,3% ga tushgan (orasidagi farq 2,5%). Qovun mag‘zi tarkibidagi qoldiq namlik standart talabga javob bermaydi (20-24%).

Qovunni dastlabki ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda qatlam qalinligining quritish vaqtiga ta’sirini tadqiq etish.

Tajribalar davom ettirilib, qovun mag‘ziga dastlabki impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda qatlam qalinligining quritish vaqtiga ta’siri o‘rganildi.

Qovun mag‘zi 6 mm qalinlikda bo‘gan namuna tarkibidagi namlik birinchi 30 minutda 86,9%, 60 minutda 84,4%, 90 minutda 80,7%, 120 minutda 77,3%, 150 minutda 62,1%, 180 minutda 30,6%, 210 minutda 26,4% va 240 minutda esa qoldiq namlik 24,1%ga tushgan (2-rasm).

2-rasm. Qovunning “Olxamma” navi mag‘ziga dastlabki impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda namlikning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ($\delta_1 = 6$ mm; $\delta_2 = 4$ mm).

4 mm qalinlikda esa birinchi 30 minutda 85,8%, 60 minutda 80,2%, 90 minutda 72,8%, 120 minutda 63,6%, 150 minutda 32,5%, 180 minutda 20,8%, 210 minutda 17,2% va 240 minutda esa qoldiq namlik 17,1%ga tushgan.

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, qovun mag‘ziga dastlabki impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda qalinlik 6 mm da qoldiq namlik 24,1% ga va 4 mm esa 17,1% ga tushgan (orasidagi farq 7%). 4 mm qalinlikdagi quritilgan qovun yazasi qorayishiga yani standart talabga javob bermaydi. 6 mm qalinlikda quritilgan qovun mag‘zi tarkibidagi qoldiq namlik standart talabga javob beradi (24%).

Qovunni dastlabki ishlov berish va IQ-konvektiv quritishda issiqlik oqimi zichligining quritish vaqtiga ta’sirini tadqiq etish.

Bundan tashqari qovun mag‘ziga dastlabki impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda issiqlik oqimi zichligining quritish vaqtiga ta’siri ham o‘rganildi.

Qovun mag‘ziga 1,5 kVt issiqlik oqimi zichligida impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritish davomida namuna tarkibidagi namlik birinchi 30 minutda 76%, 60 minutda 58%, 90 minutda 47%, 120 minutda 29%, 150 minutda 22%, 180 minutda 16%, 210 minutda 13% va 240 minutda esa qoldiq namlik 13%ga tushgan (3-rasm).

1 kVt issiqlik oqimi zichligida impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda esa birinchi 30 minutda 83%, 60 minutda 74%, 90 minutda 70%, 120 minutda 58%, 150 minutda 45%, 180 minutda 36%, 210 minutda 22% va 240 minutda esa qoldiq namlik 18%ga tushgan.

3-rasm. Qovunning “Oloxamma” navi mag‘ziga dastlabki impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda namlikning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ($\lambda_1 = 1,5$ kVt; $\lambda_2 = 1$ kVt).

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, qovun mag‘ziga dastlabki impuls rejimda infraqizil ishlov berish hamda IQ-konvektiv quritishda 1,5 kVt issiqlik oqimi zichligida 240 minutda qoldiq namlik 13%ga va da 1 kVt issiqlik oqimi zichligida esa qoldiq namlik 18%ga tushgan. 1,5 kVt

issiqlik oqimi zichligida dastlabki impuls ishlov berilgan va IQ-konvektid quritilgan namuna yazasi qorayishiga olib keladi, bu esa standart talabga javob bermaydi. 1,5 kVt issiqlik oqimi zichligida dastlabki impuls ishlov berilgan va IQ-konvektid quritilgan namuna tarkibidagi qoldiq namlik standart talabga javob beradi (18-24%).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джураев Х.Ф. Сушка плодов сельскохозяйственных культур. моделирование, оптимизация, разработка высокоэффективных аппаратов: Дисс... докт. техн. наук. ТХТИ. -Ташкент.: 2005. - 289 с.
2. Чориев А.Ж. Совершенствование процесса сушки дыни на основе моделирования и оптимизации нетрадиционного теплоподвода: Дисс....канд.техн.наук. ТХТИ. –Ташкент: 2005. -131 с.
3. Юсупбеков Н.Р., Гулямов Ш.М., Зайнутдинова М.Б. Имитационное моделирование технологического процесса переработки и хранения бахчевых культур. Тезисы докладов «Системный анализ, моделирование и управление сложными протессами и объектами на базе ЭВМ». Ташкент,1991. -28с.
4. Абдиева Г.М. Обоснование параметров и режимов работы сушильной установки для дыни. Докт. философии по техн. Наукам, Ташкент. – 2019.-113 с.
5. О.Б. Самадов, Ш.Қ. Тўхтаев, А.Ж. Чориев, К.О. Додаев, М.Ч. Тултабаев. Исследование изменения влажности тыквы при ИК-конвективной сушке // технические науки Вестник Казутб, № 4, 2019.-47-52 с.
6. Самадов О.Б., Тўхтаев Ш.Қ., Додаев К.О., Чориев А.Ж. Оптимизация процесса ИК-конвективной сушки дыни //Журнал. Химия и химическая технология. Ташкент, №2, 2018. – с.64-68.
7. О.Б.Самадов, У.Б. Ахраров, Б.А.Шомиров, А.Ж.Чориев К вопросу распределения влаги дыни при ИК-конвективной сушки // "Science and edication" Scientific journal, сентябрь, 2023.-187-193 с.

QOVUNNI KOMBINATSIYALASHGAN QURITISH JARAYONINI EKSPERIMENTAL TADQIQ ETISH

Samadov O.B.¹, Tuxtayev Sh.Q.¹, Jumayev B.M.², Choriyev A.J.³

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangier filiali

³Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya. Qovunning Olaxamma va Gulyabi Xorazm navlari mag'izlariga IQ-nurlar bilan impuls rejimda dastlabki va shakarli eritmaning turli konsentatsiyasida ishlov berish, IQ-konvektiv usulda quritish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan, Qovunning mag'zi tarkibidagi namlikning vaqt bo'yicha o'zgarish grafiklari olingan.

Kalit so'zlar: qovun, mag'iz, shakarli eritma, namlik, vaqt, davomiylilik, harorat, issiqlik, dastlabki ishlov berish, IQ-konvektiv quritish.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ ДЫНИ

Аннотация. Проведены исследования по обработке мякоти сортов дыни Олахамма и Гуляби Хорезм импульсным режимом ИК-излучения при различных концентрациях сахарного раствора, а также по ИК-конвективному сушки. Получены графики изменения влажности по времени в мякотях дыни.

Ключевые слова: дыня, мякоть, сахарный раствор, влажность, время, продолжительность, температура, тепло, предварительная обработка, ИК-конвективная сушка.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE PROCESS OF COMBINED DRYING OF MELON

Abstract. Studies were conducted on the treatment of the pulp of the Olohamm and Gulyabi Kharesm melon varieties using pulsed mode infrared radiation at various concentrations of sugar solution, as well as on infrared convective drying. Graphs showing the change in moisture over time in melon pulp were obtained.

Keywords: melon, pulp, sugar solution, moisture, time, duration, temperature, heat, preliminary treatment, infrared convective drying.

Kirish. Jahonda qimmatli oziq-ovqat mahsulotlari jumladan, quritilgan mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Xom ashyoni qayta ishlash natijasida olingan mahsulotlar tarkibidagi foydali komponentlarni saqlab qolish, ozuqaviy qiymatini oshirish, saqlash muddatini uzaytirish kabi masalalar oziq-ovqat sanoatida dolzarb hisoblanadi.

Hozir kunda dunyoda bir qator olimlar tomonidan poliz mahsulotlarini quritishga

yo'naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bu borada, xomashyoga dastlabki ishlov berish va quritish usullarining tayyor mahsulot sifatiga ta'siri bo'yicha ilmiy izlanishlar yetarlicha emas. Shu sababli poliz mahsulotlarini qayta ishlab, sifatli quritilgan mahsulotlar tayyorlash va iste'molchilarga yetkazib berishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Adabiyotlar sharhi. Mahsulotlarni quritish uchun ekologik toza yangi texnologiya atrof-muhit va odamlar uchun zararsiz bo'lgan infraqizil nurlanish xususiyatlaridan foydalanishga asoslangan. Quritiladigan mahsulotlar infraqizil nurlanish va maxsus keramik qoplama bilan qoplangan isitgichlarda hosil bo'ladi, uning manbasi cheksizdir. Maxsus mo'ljallangan kanallarning tizimi mahsulotni tez quritilishini ta'minlaydi. Infraqizil nurlanishning yuqori zichligi mahsulotdagi zararli mikroflorani yo'q qiladi, shuning uchun qurutilgan mahsulot buzilmasdan uzoq vaqt saqlanadi. O'rtacha va uzun to'lqin uzunligidagi selektiv elementi yordamida suvsizlantirishning o'ziga xosligi quruq oziq-ovqatlardagi vitaminlar va boshqa biofaol moddalarning asl holatini 80-90 % darajasida saqlashga imkon beradi. Ozroq namlash bilan mahsulotning barcha tabiiy xususiyatlarini tiklaydi: rang, tabiiy hid, shakli, turgor, ta'mi. Mahsulot tarkibida konservantlar yoki boshqa begona moddalar mavjud. Quruq mahsulotlar saqlash sharoitlari muhim emas va mikrofloraning rivojlanishiga chidamli. Kondensat hosil bo'lishini istisno qiladigan sharoitda, uni maxsus idishlarsiz bir yilgacha saqlash mumkin. Bundan tashqari, vitaminlarning yo'qolishi 5-15 % ni tashkil qiladi. Muhrlangan idishlarda quruq mahsulot 2 yilgacha saqlanishi mumkin.

Ma'lumki, issiqlik radiatsiyasi bilan quritilganda energiyani materialga o'tkazish imkoniyati katta va quritish tezligi issiqlik uzatish tezligi bilan emas, balki mahsulotdagi namlikning bug'lanish tezligi bilan belgilanadi. Bundan tashqari, mahsulotning maksimal haroratda quritilganda uning molekulyar tuzilishida o'zgarishlar bo'lmaydi.

Selektiv IQ elementni yaratish imkoniyati oziq-ovqat materialiga chuqur kirib borishi va molekulyar darajada suvga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan nurlanishni ishlab chiqarish imkonini beradigan funktsional keramikaning rivojlanishi bilan bog'liq edi.

O'rta va uzun to'lqin uzunlikdagi infraqizil nurlarini tanlash mahsulot yuzasidagi nur energiyani teng ravishda taqsimlanishiga va saqlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari oziq-ovqat mahsulotlarini bosqichma-bosqich quritish mexanizmi ham mavjud [1,2].

Moddaning hujayra membranalarining yaxlitligini saqlash, mahsulotni namlash paytida mahsulotning hujayrali tuzilishini tiklashga va shu bilan asl shakli va egiluvchanligini, tabiiy rangi, xushbo'yli va ta'mini tiklashga imkon beradi. Ushbu omillarning birgalikdagi ta'siri boshqa ma'lum quritish usullari bilan erishilmaydigan sifatli quritilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi.

So‘ngi yillarda oziq-ovqat mahsulotlarini issiqlik bilan ishlov berish uchun qisqa to‘lqinli infraqizil nurlaridan foydalanish bo‘yicha ishlar jadal olib borilmoqda [3,4].

Mahsulotlarni issiqlik bilan ishlov berishning texnologik rejimi va parametrlarini asoslab berdi - qovun pulpasining bo‘laklari va uning namligi notekis tarqalishini kamaytirish usullarining tayyor mahsulot sifat ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganilgan [4,5].

Xomashyolarni impulsli, dastlabki ishlashi bilan sun‘iy konvektiv quritishdan foydalanishga asoslangan qovun pulpasini quritish uchun energiya sarfini kamaytirish vazifalari hal qilingan. Bu qovunni dastlabki qayta ishlashning asosiy parametrlarini asoslab beradi va impulsli, dastlabki ishlov berish va konvektiv quritish va issiqlik oqimi zichligining xomashyoga ta‘sirini o‘rgangan. Eksperimental - nazariy tadqiqotlar qovunni konvektiv quritish jarayonining maqbul parametrlari aniqlangan [5].

Tahlil va natijalar. Quritish jarayonini tadqiq etish qovunning 2 ta navidan foydalanilgan (Qovunning Rais navi, boshlang‘ich namligi 90 % va Gulyabi Xorazm navi boshlang‘ich namligi 85 %).

Mahsulotning chiqishi va uning sifatiga turli omillarning ta‘sir qilishini o‘rganish maqsadida eksperiment uchun ma‘lum namlikdagi bitta navdagi qovunlar olingan. Quritilayotgan mahsulot partiyasidagi birinchi namuna 1 kg ni tashkil etdi. Tayyorlangan partiyaning 4 ta namunasi VLKT – 500 tipdagi tarozida 100 grammdan tortib olindi. Hamma 4 ta namuna impuls rejimda IQ-nurlar ta‘sirida dastlabki ishlov berildi.

3 ta namuna har xil konsentratsiyaga (5 %, 10 %, 15 %) va har xil haroratga (40 °C, 50 °C, 60 °C) ega shakarli eritmada blanshirlab olindi va IQ-konvektiv quritkichda quritildi. 4 chi namuna esa eritmada blanshirlanmay, to‘g‘ridan-to‘g‘ri IQ-konvektiv quritgichda quritildi. Quritish apparati kamerasidagi haroratni o‘zgartirib (60 °C, 70 °C), 4 ta namuna quritildi. Har bir soatda namunalarning tarkibidagi namlik miqdori aniqlab borildi.

Blanshirlash davomiyligi 1 min, namunadagi shakarli eritmani setkali poddonda sirqitib olish davomiyligi 15-20 minutni tashkil etdi. So‘ngra quritish amalga oshirildi.

Namunadagi namlikning yo‘qotilishi VLKT - 500 markali tarozida namuna massasini tortish yo‘li bilan aniqlab borildi.

Qovunni quritish jarayonini tadqiq etish, qovun mag‘zi qatlamlari va kameraning turli nuqtalarida mahsulotga ishlov berish usullari va turli rejimlarida haroratni o‘lchash yo‘li bilan amalga oshirildi. Dastlabki ishlov berish va quritish qurilmasida o‘rdamchi jihoz va isituvchi elementlarni ishga tushirishda 40-60 min muallaq rejimdan foydalanildi.

Impuls rejimda shakarli eritmada ushlab va quritish kamerasining turli nuqtalaridagi haroratni o‘lchash uchun KSP-4 tipidagi ikkilamchi asbob bilan ulangan termoparalar

o‘rnatilgan. Mahsulotda va kameradagi ishchi agentning harorat o‘zgarishi 5-6 soat davomida qayd etib borilgan.

Qovun mag‘zining qatlam qalinligi 4 va 6 mm bo‘lib, bu qatlamda haroratning o‘zgarishi aniqlab borilgan. Harorat datchiklari sifatida diametri 0,2 mm qilib payvandlangan xromel-kapel termoparalaridan foydalanilgan.

Qovun mag‘ziga impuls rejimda IQ-nurlar ta’sirida qizdirish jarayonini tadqiq etish.

Qovun mag‘ziga dastlabki ishlov berishdan maqsad, hujayra devorini yumshatish hisoblanib, bu kapillyardagi bosim ta’sirida eritmaning yutilishiga va quritish jarayonini jadallashtirilishiga imkon beradi. IQ-nurlar bilan dastlabki ishlov berish parametrlarini tanlashning asosiy mezonlariga IQ-nurlanish vaqti, tushayotgan nur oqimi zichligining kattaligi kiradi.

Shakarli eritmada ushlab turishda qovunning sorbsion xossalriga ta’sir etuvchi omillarni variatsiyalash chegaralari aniqlangan.

D.N. Xikmatov tadqiqot ishida IQ-nurlarning ta’siri maksimal $\lambda = 1,1$ mkm to‘lqin uzunlikda birinchi siklda mag‘ziga ta’sir davomiyligi 40-45 s, harorat 50 - 53 °C ga erishishi ta’minlanganligi ko‘rsatib o‘tilgan. Nur ta’siri to‘xtatilgandan so‘ng 20-30 s davomida harorat 55 - 60 °C gacha ko‘tarilgan, keyin 45 °C gacha tushgan [6].

IQ-nurlarning ta’sirining ikkinchi sikli xomashyo shaklini saqlashi va bunda harorat 65 °C dan oshmasligini ta’minlash bilan belgilanadi.

Xulosa sifatida quritishdan oldin xomashyoga dastlabki ishlov berishda nur tushish oqimining zichligi $q = 25 - 27$ kVt/m² teng, ishlov berishning uzlukli rejimi quyidagicha:

$$t_{obsh} = (t_{obl} + t_{vik} + t_{obl}) = (45 + 20 + 25) = 90c \quad (1)$$

Qovunni shakarli eritmada ishlov berishdan oldin nurlanishning uzlukli rejimidan foydalanishda Gulyabi Xorazm navini bo‘laklarga kesilgan shakli yaxshi saqlanadi va mag‘zi g‘ovaklariga shakarining kirish darajasi ortadi.

Qovunni dastlabki shlov berishsiz IQ quritish.

Qovunni IQ-konvektiv quritishda unga dastlabki ishlov berishsiz va ishlov berish usullarini bir-biriga solishtirish maqsadida quyidagi tajribalar olib borildi.

Tajriba IQ-konvektiv quritish apparatida xomashyoning bo‘laklangan 5 ta namunasi bir vaqtda poddonlarga qo‘yilgan. IQ nurlatgichlar qo‘shilib, ishchi kameraga konveksiya amalga oshirilgan. Quritish davomida analitik tarozida har 30 min davomida namunalar massasi tortib borilgan. Quritish materialining doimiy og‘irligiga yetguncha davom ettirilgan. Materialdagi qoldiq namlik 20 %. Tajribalar bir vaqtning o‘zida har bir namuna ustida olib borildi. Tajriba

natijalariga ko‘ra, 5 ta namuna ko‘rsatkichlari orasidagi farq uncha katta emas.

Tajriba natijalariga ko‘ra, qovunni IQ-konvektiv quritishning egri chiziqlari olindi (1-4-rasmlar). Qovunning Rais navi mag‘zi bo‘laklarining IQ quritishda davomiyligi 180 *min* da namligi 44-60 % ga yetkazilgan (boshlang‘ich namligi 89 %) (1-rasm).

1-rasm. Qovunning “Rais” navini IQ quritishda namlikning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ($t_1 = 60^{\circ}\text{C}$; $t_2 = 70^{\circ}\text{C}$).

Jarayonning bunday jadalligi past hisoblanadi va zamonaviy quritish apparatlari uchun xos emas. Bundan tashqari namunalar namligining oxirgi qiymati dispersligi katta.

Qovunning Gulyabi Xorazm navi mag‘zi bo‘laklarini IQ quritishda davomiyligi 180 *min* da namligi 32-40 % ga yetkazilgan (boshlang‘ich namligi 85 %) (2-rasm).

2-rasm. Qovunning “Gulyabi Xorazm” navini IQ quritishda namlikning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ($t_1 = 60^{\circ}\text{C}$; $t_2 = 70^{\circ}\text{C}$).

Jarayonning bunday jadalligi past hisoblanadi va zamonaviy quritish apparatlari uchun xos emas. Bundan tashqari namunalar namligining oxirgi qiymati dispersligi katta bo‘lib, 8 % ni tashkil etadi.

Qovunni dastlabki ishlov berish va IQ-konvektiv quritish.

Qovunning Rais navi mag‘zi bo‘laklarini IQ-konvektiv quritishda esa davomiyligi 180 *min* da namligi 20 % ga yetkazilgan (boshlang‘ich namligi 89 %) (3-rasm). Bu esa IQ quritish

tempiga nisbatan yaxshi. Namunalar namligining oxirgi qiymati dispersligi IQ-konvektiv quritishda 7 % ni tashkil etadi.

Issiqlik oqimi zichligi $1,5 \text{ kVt/m}^2$ quvvatga ega IQ-nurlardan foydalanish va konvektiv usulda birgalikda quritishning bir xil sharoitida namunadagi 15-22% qoldiq namlikka erishish imkonini beradi. Apparatning ko'ndalang kesim yuzasida namunalarni quritishdagi disperslik oxirgi natijasiga ta'sir ko'rsatadi.

3-rasm. Qovunning “Rais” navini IQ-konvektiv quritishda namlikning vaqt bo'yicha o'zgarishi ($t_1 = 60^{\circ}\text{C}$; $t_2 = 70^{\circ}\text{C}$).

Qovunning Gulyabi Xorazm navi mag'zi bo'laklarini IQ-konvektiv quritishda esa davomiyligi 180 min da namligi 20-30% ga yetkazilgan (boshlang'ich namligi 85 %) (4-rasm).

4-rasm. Qovunning “Gulyabi Xorazm” navini IQ-konvektiv quritishda namlikning vaqt bo'yicha o'zgarishi ($t_1 = 60^{\circ}\text{C}$; $t_2 = 70^{\circ}\text{C}$).

Xulosa. Namunalar namligining oxirgi qiymati dispersligi IQ-konvektiv quritishda 10 % ni tashkil etadi. Bu tajriba natijalariga ko'ra, quritish jarayoni xomashyoning mexanik strukturasi bog'liqligini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Волончук С.К. и др. Положительное влияние инфракрасного излучения на безопасность сушеных продуктов. -М.:Пищевая промышленность. 2000. - 64 с.
2. Джураев Х.Ф., Базарбаева Д.Ш., Хикматов Д.Н. Системный анализ процесса переработки плодов //Ж. «Хранение и переработка сельхозсырья». 2001, №9. - с. 60 - 61.
3. Жўраев Х.Ф., Мехмонов И.И., Хикматов Д.Н. ИК- конвективная сушка сельхозпродуктов. // Теоретический журнал «Хранение и переработка сельхозсырья» - Москва. 2001 -№ 7. – с. 20-22.
4. Джураев Х.Ф., Салахова З.Х., Сафаров О.Ф. Нетрадиционный метод сушки плодоовощей //Техника ва технологиянинг ноанъанавий усулларида фойдаланиш: Тез.докл. ИИИ-Республика илмий-амалий конференцияси. Фергана, 2001. -123-126 с.
5. Чориев А.Ж. Совершенствование процесса сушки дыни на основе моделирования и оптимизации нетрадиционного теплоподвода: Дисс...канд.техн.наук. ТХТИ. –Ташкент: 2005. -131 с.
6. Хикматов Д.Н. Совершенствование процесса комбинированной сушки абрикоса: Дисс...канд.техн.наук. ТХТИ. –Ташкент: 2011. -98с.

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ ПРЕВРАЩЕНИЙ МОЛЕКУЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ МЕТКАТИНОНА ПРИ АДСОРБЦИИ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДА ВОЛЬФРАМА

Исхакова Саида Суннатовна

*Доктор физико-математических наук, руководитель научной лаборатории
«Адсорбционных и эмиссионных явлений»,*

*Института Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент,
Узбекистан. Email: saidais@mail.ru*

Улашева Зилола Алишер кизи

Институт ISFT (International school of finance technology and science)

“Иктисодиёт ва компютер инжиниринг” каф. асс. ulashevazilola8@gmail.com

Эрова Туйдук Худайберганиевна,

*Младший научный сотрудник лаборатории «Адсорбционных и эмиссионных явлений»,
Института Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент,
Узбекистан.*

Касимов Бекназар Шодиевич

*Старший научный сотрудник Института ионно-плазменных и лазерных технологий,
АН РУз, Ташкент, Узбекистан,*

Шарипов Шахзод Боқи угли

Осиё Халқаро Университети Тиббиёт факултети Даволаш иши йуналиши талабаси

Аннотация: В работе представлены результаты термоионных масс-спектрометрических исследований гетерогенных превращений молекул синтетических наркотических веществ - производных меткатаинонов при адсорбции на горячей поверхности оксида вольфрама, также механизм образования ассоциативных ионов при адсорбции молекул меткатаинонов и проблемы определения кинетических характеристик гетерогенных реакций. Термоионные масс-спектрометрические исследования наркотических и НПВ – производных меткатаинонов показывают высокую эффективность ионизации молекул путем термоионизации.

Ключевые слова: адсорбция, гетерогенные реакции, новые психоактивные вещества, катиноны, хромато-масс-спектрометрия, термоионная масс-спектрометрия, ионизация.

MASS SPECTROMETRIC STUDY OF HETEROGENEOUS TRANSFORMATION REACTIONS OF SYNTHETIC METHCATHINONE DERIVATIVES MOLECULES DURING ADSORPTION ON A HOT TUNGSTEN OXIDE SURFACE

Abstract: The paper presents the results of thermionic mass spectrometric studies of heterogeneous transformations of molecules of synthetic narcotic substances - methcathinone derivatives during adsorption on a hot surface of tungsten oxide, as well as the mechanism of formation of associative ions during the adsorption of methcathinone molecules and the problems of determining the kinetic characteristics of heterogeneous reactions. Thermionic mass spectrometric studies of narcotic and NPS derivatives of methcathinones show a high efficiency of ionization of molecules by thermal ionization.

Keywords: adsorption, heterogeneous reactions, new psychoactive substances, cathinones, chromatography-mass spectrometry, thermionic mass spectrometry, ionization.

Введение. К настоящему времени стало невозможным найти свободную область в сфере жизнедеятельности человека без воздействия на него физиологически активных органических соединений (ФАОС), создав серьезную химическую угрозу безопасности жизни человека. Этому способствовали увеличивающиеся изо дня в день в незаконном обороте наименований и объемов производства и потребления наркотических и психотропных веществ, ветеринарных препаратов, пестицидов и различных токсинов промышленного происхождения, появляющиеся при глубокой обработке продуктов питания. Среди них Новые Психоактивные Вещества (НПВ) и сильнодействующие лекарственные препараты по немедицинскому назначению занимают особое место.

По данным [1] к 2021г. около 5% населения земного шара злоупотребляют наркотичесие вещества природного и синтетического происхождений. Появившиеся на незаконном обороте Новые Психоактивные Вещества (НПВ) как наркотики “будущего”, изменили наркоситуацию во всем мире [2,3]. Из вышесказанного следует, что высокочувствительное обнаружение и анализ, в особенности, следовых количеств стал важной аналитической задачей современности для обеспечения химической безопасности жизнедеятельности человека, продиктованной усиливающейся угрозой из года в год вышеперечисленными факторами. Президентом Республики Узбекистан подписано постановление Кабинета Министров от 27 ноября 2018 года №968, где указаны первентивные меры по борьбе и устранению химической угрозой безопасности жизни населения Республики Узбекистан и Указ президента Республики Узбекистан от 06.05.2024 г. № УП-73 “О стратегических мерах по устранению негативного влияния на здоровье населения и генофонд нации наркотических средств и психотропных веществ посредством пресечения их незаконного оборота в республике Узбекистан”.

Появившиеся на наркорынке в начале нынешнего столетия НПВ - «дизайнерские наркотики» являются особым классом ФАОС и представляют собой синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны, фенэтиламины, триптамины и пиперазины. Среди них синтетические катиноны являются самой большой группой НПВ после синтетических каннабиноидов и представляют собой производные биологически активного алкалоида, обнаруженного в листьях кустарника Хат (Khat) [4], растущего Восточной Африке и Северо-восточной часть Аравийского полуострова. Быстрое распространение производных катинона связано с относительной простотой его синтеза.

Большинство работ, опубликованных по обнаружению НПВ, посвящены идентификации и установлению структуры синтетических катинонов с привлечением

различной аналитической техники и способов ионизации [5]. Используемые химические – колориметрические методы имеют относительно малые чувствительности. При этом выбор способа ионизации активной компоненты играет важную роль, потому что полученные масс-спектры сильно зависят от методов ионизации активной компоненты.

Среди методов ионизации органических соединений, благодаря своей универсальности наиболее продвинутой является электронный удар (ЭУ). Современные масс-спектрометрические установки, предназначенные для анализа органических соединений, комплектуются электронным банком масс-спектров ЭУ.

Термоионная эмиссия (ТЭ) является одним из наиболее информативных среди этого множества методов по определению характеристик взаимодействия многоатомных частиц с твердым телом [6]. Важной особенностью метода является информация, получаемая в труднодоступной для других методик – области высоких температур адсорбата. ТЭ позволяет получить необходимую информацию как о физико-химических свойствах ионизирующихся частиц и ионизирующей поверхности, так и о характеристиках их взаимодействия с поверхностью твердого тела.

В лаборатории АЭЯ ИИПИЛТ АН РУз проводятся исследования закономерностей ТЭ многоатомных молекул органических соединений, их метаболитов и продуктов деградации [7, 8,9], которые служат основой для разработки и создания высокоселективных и высокочувствительных ТЭ методов и приборов [10] для обнаружения и анализа следовых количеств в различных смесях, включая биологические.

ТЭ является единственным оригинальным методом позволяющий без применения дополнительных способов ионизации непосредственно исследовать гетерогенные реакции - химические превращения молекул в адсорбированном слое на эмиттере по продуктам реакций, десорбированной в ионном состоянии. При этом очевидно, что способность продуктов гетерогенных реакций молекул органических соединений эффективно ионизироваться на поверхности нагретого твердого тела зависит как от физико-химических свойств десорбирующихся радикалов, так и от эмиссионных и каталитических свойств эмиттера [6].

Экспериментальная часть.

Эксперименты по ТИ/МС проводились с помощью модифицированного статического магнитного масс-спектрометра МИ-1210В, позволяющий анализ мономолекулярных распадов колебательно-возбужденных ионов за заданное время. Диапазон массовых чисел МИ-1201В при $V_{\text{уск}}=5$ кВ составляет $1\div 600$. Рабочий вакуум $(1\div 2) \cdot 10^{-5}$ Па. В качестве испарителя образцов использованы кварцевые Кнудсеновские

ячейки СВП-2 с платиниевым нагревателем. В качестве термоэмиттера использована окисленная вольфрамовая лента 0,05x1.0x12.0мм³. Температура термоэмиттера изменялась в диапазоне от 600 К до 1250 К. Анализируемый поток на термоэмиттер формировали испарением вещества из кварцевой ячейки, температура которой изменялась от комнатной до 200°C.

Образцы. В экспериментах использованы часто встречающиеся в экспертной практике правоохранительных органов конфискованные образцы психотропных препаратов, предварительно прошедшие ГХ/МС анализ и идентифицированные по электронному банку спектров NIST. Для установления общих закономерностей термоионной эмиссии катионов для масс-спектрометрических исследований выбраны: из *N*-пирролидинил производных - 4-меткатион, 4-хлорметкатион, за последнее время которых отмечается рост немедицинского употребления (злоупотребления). представленных лабораторией ГЭКЦ МВД РУз. В лаборатории для исследования масс-спектров и составления калибровочных кривых приготовлены растворы в этиловом спирте.

Структурные формулы препаратов

4-Меткатион M=177

4-хлорметкатион M=197,3

При взаимодействии в диапазоне тепловых скоростей многоатомных молекул органических и биоорганических соединений с поверхностью твердого тела этап процесса адсорбции играет определяющую роль. Исследование формирования масс-спектрального состава продуктов гетерогенных превращений позволяет определить механизм адсорбции многоатомных молекул на поверхности твердого тела, а также специфические - ориентационные и индукционные энергии взаимодействия молекул с поверхностью твердого тела, связанные с неравномерным распределением по ним электронной плотности.

На рисунке 1 и 2 приведены масс-спектры термионизации десорбируемых продуктов гетерогенных реакций при адсорбции 4- меткатиона и 4- хлорметкатиона. 4-меткатион является метаболитом мефедрона нор-формы. В ТИ масс-спектрах меткатионов обнаружены линии токов ионов $[M-H-2nH]^+$ продуктов гетерогенных реакций дегидрогенизации с элиминированием до трех атомов водорода, линии ионов

$[M-R]^+$ - реакций диссоциации, а также наряду с ними в масс-спектрах 4-меткатинона - линия иона $[M+H]^+(m/z=164)$, соответствующая продуктам гетерогенных реакций ассоциации. Масс-спектры ТИ 4-меткатинона и 4-хлорметкатинона содержат линии ионов - продуктов гетерогенных химических реакций адсорбированных молекул - $(M-H)^+$, $(M-R_i)^+$ и $(M-R_i-2nH)^+$, где M - молекула, H и R элиминируемые из молекулы атом водорода и радикал, образующиеся в адсорбционном слое на горячей поверхности конвертора при разрыве связей и ароматизации кольца.

Рис.1. ТИ спектр 4-меткатинона

Рис.2. ТИ спектр 4-хлорметкатинона

Из масс-спектров видно, что пути фрагментации при электронном ударе и при термоионизации мало отличаются, хотя процесс фрагментации происходит в

пространстве ионизации, тогда как гетерогенные реакции - на поверхности эмиттера в адсорбционном слое. Их отличие состоит в отсутствии токов линий ионов $[M-H-2nH]^+$ с $n=1,2,\dots$. В масс-спектрах главными линиями токов ионов являются для 4-меткатинона $m/z=119$, тогда как для 4-хлорметкатинона 139(137) и являются ион-радикалами.

Исследуемые молекулы содержат гетероатом азота и кислорода, соответственно, при адсорбции этими атомами гетерогенные реакции дегидрогенизации происходят по двум разным каналам. В масс-спектрах ТИ продукты гетерогенных реакций дегидрогенизации (рисунок 3, 4) проявляются в виде токов линий ионов $[M-H]^+$ и $[M-H-2nH]^+$ с элиминированием трех атомов водорода 4-меткатинона с $m/z=176$ и $m/z=176$, 4-хлорметкатинона с изотопом хлора с $m/z=196(198)$ и $m/z=194(196)$:

Рисунок 3.- Схема гетерогенных реакций дегидрогенизации и диссоциации 4-меткатинона при адсорбции гетероатомом азота (а) или кислородом карбонильной группы (б).

Рисунок 4- Схема гетерогенных реакций дегидрогенизации и диссоциации 4-хлорметкатинона при адсорбции гетероатомом азота (а) или кислородом карбонильной группы (б).

Как видно из схем (рисунок 3, 4), гетерогенные реакции дегидрогенизации протекают в зависимости от центров адсорбции молекул по двум каналам – аминным (верхний канал) и ароматным (нижний канал). При этом при адсорбции 4-меткатинона и

4-хлорметкатинона азотом молекул алкиламина, степень дегидрогенизации составляет до трех атомов водорода, тогда как при адсорбции кислородом карбонильной группы – один атом водорода.

Интенсивности линий ионов $[M-H]^+$ исследованных соединений в масс-спектре ТИ составляют от 5% до 20% от главных линий в масс-спектре ТИ. Максимумы этих линий ионов наблюдаются при относительно высоких температурах эмиттера (около 1020К).

Рассмотренные выше все гетерогенные реакции превращений молекул производных меткатинона происходят при адсорбции на поверхности посредством гетероатома азота путем установления координационной связи с адсорбентом. Неподделенная пара электронов азота в молекулах аминов не участвует в образовании связи в молекуле и находится в sp^3 -гибридной орбите. Молекула амина имеет пирамидальную структуру с атомом азота на вершине и она сильно ориентирована и полярна. Поэтому происходящее при адсорбции молекул, например меткатинона, неподделенной парой электронов атома азота к эмиттеру приводит к образованию на атоме азота частичного положительного заряда.

Заключение. Как видно из проведенных работ масс-спектры продуктов гетерогенных реакций состоят из дегидрогенизации, диссоциации и ассоциации молекул в адсорбционном слое. В масс-спектрах N,N-гетероциклических аминов наряду с ними обнаружены гетерогенные реакции циклизации линейной алкиламинной группы с рандомизацией молекул и перегруппировки. В масс-спектрах ТИ исследованных соединений линии ионов M^+ соответствующих молекулярной ионизации не обнаружены. Они наблюдаются в масс-спектрах из-за относительно низкого потенциала ионизации V_i молекул (менее 9 эВ). Термоионные масс-спектрометрические исследования НПВ – производных меткатинонов показывают высокую эффективность ионизации молекул путем ТИ. На основе полученных результатов выявлены общие закономерности термоионной эмиссии исследованных препаратов.

Установлено, что масс-спектр ТИ препаратов формируется в результате конкурирующих гетерогенных реакций, происходящих при схемах адсорбции молекул посредством неподделенных пар электронов гетероатома азота и кислорода функциональных групп, входящих в состав молекул и в зависимости от схемы адсорбции молекул, образующиеся при гетерогенных реакциях частицы и, соответственно, составы масс-спектров отличаются, они характерны для каждого адсорбционного центра; ионы одной и той же массы могут иметь различную структуру в зависимости от количества и природы адсорбционных центров. При адсорбции молекул посредством одного центра, в

результате гетерогенных каталитических реакций образуются ионы характерные только для данного адсорбционного центра, по которым можно оценить ее характеристики взаимодействия с поверхностью твердого тела.

Литература

1. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2022), New psychoactivesubstances: 25 years of early warning and response in Europe. An update from the EU Early Warning System (June **2022**), Publications Office of the European Union, Luxembourg. [https:// doi. org/ 10. 2810/ 88231 810. 2810/ 396103](https://doi.org/10.2810/88231810.2810/396103).
2. UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime Early warning advisory on new psychoactive substances: Legal responses <https://www.unodc.org/LSS/Page /NPS>, Accessed 10th Oct **2018**
3. R.A. S. Couto, Gonçalves L. Carvalho M., F., Rodrigues J. A., Rodrigues C. M. P, M. B.Quinaz M. B (**2018**): The Analytical Challenge in the Determination of Cathinones, Key-Players in the Worldwide Phenomenon of Novel Psychoactive Substances, Critical Reviews in Analytical Chemistry, DOI: 10.1080/10408347.**2018**.1439724
4. M. Abebe, Kindie S, Adane K. Adverse health effects of khat: a review. *Fam Med Sci Res.* **2015**;04 (01).
5. M.Williams, Martin, J.; Galettis, P. A Validated Method for the Detection of 32 Bath Salts in Oral Fluid. *J. Anal. Toxicol.* **2017**, 41, 659.
6. U.Kh. Rasulev and Zandberg E Ya. Surface ionization of organic compounds and it's application. // *Progress Surface Science.* **1988**. V.28 P. 181-412. [doi.org/10.1016/0079-6816\(88\)90003-2](https://doi.org/10.1016/0079-6816(88)90003-2)
7. Хасанов У., С.С. Исхакова, А.Ш. Ражабов, Г.Т. Рахмонов, Р.К.Ахмедова, Т.Х. Эрова “Термодесорбционная поверхностно-ионизационная спектрометрия опия и его мажорных компонент” *Uzb.Jour.Phys*, v.18(№1), **2016**, p.45-53.
8. Khasanov U., S.S. Iskhakova, A.Sh.Rajabov “Application of Surface-Ionization Methods for Detection and Analysis of Harmful Pesticide Residues in Food and the Environment” *Uzbek Journ. of Physics* , *Uzb.J.Phys*, т.18, (№2), **2016**, стр.133-141.
- 26.Iskhakova S.S., Khasanov U., Erova T.Kh., Eshburieva M.U., Jumaev U.O. Thermodesorption thermoionic spectroscopy: high-sensitive detection of trace amounts of synthetic cannabinoid AB-CHMINACA in smoking mixtures *Uzbek Journal of Physics* Vol.20 (№ 6) **2018** , P.259-264.
10. U.Kh.Rasulev, Khasanov U., Palitsin V.V. Surface ionization methods and devices of indication and identification of nitrogen-containing base molecules // *J. Chromatogr. A.* **2000**. V. 896. P. 3-18. [doi.org/10.1016/S0021-9673\(00\)00458-1](https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)00458-1)

ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗАЛАШ ВА ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИДА СЕПАРАТОР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Узақов Ахрор Ахмедович

*Мустақил изланувчи. Муборак нефть ва газ қазиб олиш бошқармаси смена бошлиги,
Қашқадарё вилояти, Ўзбекистон*

E-mail: uzoqovaxror12@gmail.com

Утемуратов Бердах Муратбаевич

*Мустақил изланувчи. Устюрт газ кимё мажмуаси” қўшма корхонаси технологи,
Қарақалпоғистон республикаси, Ўзбекистон*

E-mail: berdakh.rk87@gmail.com

Холиқова Севара Джасуровна

*И.А.Каримов нгомидаги Тошкент давлат техника университети профессори. Toshkent
shahri, O'zbekiston*

E-mail: sevarajasurovna123@mail.ru

Тўраев Толиб Бозорович

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlashning kimyoviy texnologiyasi
kafedrasi professori, Toshkent shahri, O'zbekiston*

E-mail: tbturaev2003@gmail.com

Аннотация. Табиий газ — жаҳон иқтисодиётидаги энг муҳим энергетик ресурслардан бири ҳисобланади, бироқ, уни саноатда самарали қўллаш учун намлик, конденсат ва механик қўшимчалардан ишончли тозалаш зарур. Ушбу тадқиқотда табиий газни газ сепараторлари ёрдамида тозалаш жараёни танқидий таҳлил қилинган бўлиб, мақсад — сепаратор қурилмасининг самарадорлиги ва ишончилигини оширишдан иборат.

Тадқиқот ишида сепараторлар конструкциясини такомиллаштириш, хусусан, тебранма тўсиқларнинг ва кўпик сўндиргичларнинг конфигурациясини оптималлаштириш орқали қаттиқ заррачалар ва суюқ томчиларни ушлаб қолиш самарадорлигини оширишга қаратилган. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, газ сепараторларини модернизация қилиш нафақат газ тозалаш самарадорлигини оширади, балки эксплуатация харажатларини камайтиради, экологик хавфларни минималлаштиради ҳамда технологик ускуналарнинг ишлаш муддатини узайтиради.

Таклиф этилган технологик ечимлар газ саноатида барқарор ривожланишга ҳисса қўшиб, уларни саноат амалиётида самарали қўллаш учун илмий асосланган ечим ҳисобланади.

Калит сўзлар: сепаратор, механик аралашмалар, қаттиқ заррачалар, тозалаш самарадорлиги, тўсиқ, кўпик сўндиргич, газокондесат.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАТОРА В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ И СУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Аннотация. Природный газ является одним из важнейших энергетических ресурсов мировой экономики, однако для его эффективного промышленного использования необходима надёжная очистка от влаги, конденсата и механических примесей. В данном исследовании критически проанализирован процесс очистки

природного газа с использованием газовых сепараторов, основная цель которого — повышение эффективности и надёжности работы конструкции сепараторов.

В рамках исследования внимание уделено совершенствованию конструкции сепараторов, в частности, оптимизации конфигурации вибрационных перегородок и пеногасителей, с целью повышения эффективности улавливания твёрдых частиц и жидких капель. Полученные результаты показывают, что модернизация газовых сепараторов не только повышает эффективность очистки газа, но также снижает эксплуатационные затраты, минимизирует экологические риски и продлевает срок службы технологического оборудования.

Предложенные технологические решения представляют собой научно обоснованный подход, который может быть эффективно внедрён в промышленную практику и внести вклад в устойчивое развитие газовой отрасли.

Ключевые слова: сепаратор, механические примеси, твёрдые частицы, эффективность очистки, перегородка, пеногаситель, газоконденсат.

INCREASING THE EFFICIENCY OF A SEPARATOR IN THE PROCESS OF CLEANING AND DRYING NATURAL GAS

Abstract. *Natural gas is one of the most important energy resources in the global economy; however, its industrial utilization requires reliable purification from moisture, condensate, and mechanical impurities. In this study, the purification process of natural gas using gas separators was critically examined with the aim of enhancing the efficiency and reliability of separation technology. The research focuses on the improvement of separator design by optimizing the configuration of baffles and demisters, thereby increasing the capture efficiency of solid particles and liquid droplets. The obtained results demonstrate that modernization of gas separators not only improves purification efficiency but also reduces operational costs, minimizes environmental risks, and extends the service life of technological installations. The proposed technical solutions provide a scientifically grounded basis for their successful application in industrial practice, contributing to the sustainable development of the gas industry.*

Keywords: *gas separator, purification efficiency, mechanical impurities, solid particles, gas condensate, baffle, demister.*

Кириш. Ўзбекистон республикаси углеводород бирикмалари захирасига бой худуд бўлиб, республика бўйича йилига 55 млрд.м³ табиий газ қазиб олинади ҳамда қайта ишлага газ тозалаш заводларига юборилади. Табиий газлар кудуклардан олинганда транспортировка қилишга ва уни ишлаб чиқариш корхоналарига асосан компрессорлар ёрдамида газ қувурлари орқали юборилади. Газларни транспортировка қилиш учун, улардан кимё саноатида хомашё сифатида фойдаланиш учун ва халқ хўжалигидаги истеъмолчиларга етказиб бериш учун биринчи навбатда сувдан, механик аралашмалардан ҳамда оғир углеводородлардан сепараторлар ёрдамида тозаланади.

Ҳозирги кунда жаҳон миқёсида ишлаб чиқариш корхоналарида табиий газни қайта ишлаш ва уларни турли қўшимчалардан, яъни механик аралашмалардан, сувдан ва газконденсатидан тозалаш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Табиий газ таркибидаги бу қўшимчалар газларни узатишда ва уларни қайта ишлаш вақтида ўзига хос кийинчиликлар келтириб чиқаради. Ҳозирги кунда ишлаб чиқариш корхоналарида табиий газларни юқорида келтирилган зарарли қўшимчалардан тозалашда асосан турли конструкцияли сепараторлар ишлатилади. Лекин саноатда ишлатилаётган ҳамма сепараторлар ҳам газларни талаб даражасида тозаламайди, уларни ўзига хос камчиликлари мавжуд.

Булар: биринчидан сепараторда табиий газ катта босимда кириб чиқанда намликдан тўлиқ тозаланмайди; иккинчидан оғир углеводородларни ажратиш жараёнида сепараторнинг пастки қисмида кўпириш ҳосил бўлади ва газоконденсатга қўшилиб табиий газ ҳам чиқиб кетади; учинчидан газоконденсатга қўшилиб газларни чиқиб кетиши натижасида газ тозалаш ҳажми камаёди. Юқорида келтирилган камчиликларни ўрганиб, уларни бартараф этиш мақсадида республикамиздаги газ конларидан чиқаётган табиий газ таркибидаги сув, механик қўшимчалар ва газконденсатини ажратиш учун ишлатиладиган сепаратор қурилмаларини такомиллаштириш, уларни модернизация қилиш ва смарадорлигини ошириш ишнинг асосий мақсади қилиб олинган..

Жаҳонда табиий газни турли қўшимчалардан тозалаб қайта ишлашга тайёрлаш бўйича қуйидаги илмий ечимларни амалга ошириш белгилаб олинган:

- табиий газ таркибидаги фракциялар миқдорини аниқлаш;
- табиий газни турли қўшимчалардан тозалаш жараёни самарадорлигининг хароратга, босимга, оксидланиш давомийлигига, атроф-муҳитга корреляцион боғлиқлигини аниқлаш;
- табиий газдан янги маҳсулотлар ишлаб чиқиш;
- табиий газ таркибидаги майда дисперс қаттиқ заррачалар, газконденсати ва сув миқдорини аниқлаш ва улардан максимал даражада тозалаш;
- табиий газдан иккиламчи маҳсулотлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш.

Газ сепараторлари бу – газни қайта ишлаш корхоналарида табиий газни қуриштиришда, уни механик аралашмалардан, юқори углеводород бирикмаларидан тозалашда ва суюқликларни компонентларга ажратувчи қурилма сифатида ишлатилади. Ушбу қурилма табиий газни қайта ишлашга тайёрлашда, уни захарли бирикмалардан абсорбцион ва адсорбцион тозалашга беришдан олдин табиий газ таркибидаги намликни йўқотишда, нефтмаҳсулотлари ва бошқа механик аралашмаларини газ оқимларидан

ажратишда, бундан ташқари газ таркибидаги суюқликларни белгиланган микдоргача қисқартириш имконини беришда муҳим рол ўйнайди. Газ сепараторлари асосан газни қайта ишлаш корхоналарида, жумладан, газларни фракцияга ажраишда, уларни транспортировка қилишда компрессор станцияларида, газ тозалаш қурилмалари ва газ қуйиш шоҳобчаларида жуда кўп ишлатилади[1].

Нефт-газни қайта ишлаш корхоналарида ишлатиладиган газсепараторларни такомиллаштириш, уларни иш унумдорлигини ошириш мақсадида республикамизда ва дунёда олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ўрганилди ҳамда таҳлил қилинди.

Газсепаратор – яъни газ ва суюқлик аралашмасини ажратиб берувчи ускуна – қандай шароитларда яхши ишлаши ва унинг самарадорлигини оширишда ишлаб чиқаришда корхоналарида табиий газларни тозалаш жараёнида газсепаратор ичида биринчи навбатда газ кўпикларини ҳосил бўлиши ва улар майда кичик пуфакчалардан иборат бўлмаслиги, иккинчидан газ таркибидаги аралашмаларни концентрациясига танланган қурилма мос бўлиши, учинчидан аралашманинг қовушқоқлиги паст бўлиши, газсепаратор конструкцияси ва иш шароити ўзаро табиий газнинг таркибига ҳамда физик кимёвий хоссаларига мос бўлиши керак[2].

Марказдан қочма газсепараторининг ишлаш унумдорлиги тозаланадиган газ-суюқлик аралашмасидаги газ пуфакчалари ҳажмининг пасайиши билан газ тозалаш самарадолиги ҳам пасайган. Марказдан қочма газсепараторда табиий газни тозалаш ва қуритиш жараёни моделлаштириш орқали газ-суюқлик аралашмасининг дисперслиги марказдан қочма кучлар таъсирида сепарация жараёни самарадорлигига қандай таъсир қилишини ўрганишган ва муҳандислик ҳисоб-китоблари учун марказдан қочма газсепараторнинг ишчи характеристикаларини аниқлаш мақсадида, газ-суюқлик аралашмасидаги газ пуфакчаларининг ўртача диаметрига қараб сепарация коэффицентини ҳисоблаш методикаси ишлаб чиқилган[3].

Республикамизда ва дунё миқёсида нефть-газ сепараторлари конструкцияларини модернизация қилиш бўйича бир қанча ишлар олиб борилган ва унинг бир қанча замонавий ечимларини аниқланган. Ушбу ускуналарни янгилаш соҳасидаги асосий тенденцияларга қуйидагиларни киритиш мумкин: сепаратор конструкциясига янги элементларни жорий этиш ёки мавжуд тузилмаларни модернизация қилиш; автоматлаштириш усулларида фойдаланиш; нефть-газ сепараторларини ишлатишдаги асосий муаммоларни ҳал этишга қаратилган техник ечимлар; сув-нефть аралашмасини ажратиш сифати ва самарадорлигини ошириш бўйича илмий ишлар олиб боришган.

Юқоридаги вазифалардан келиб чиқиб, нефть ва газни ажратиш жараёни самарадорлигини ошириш қуйидагилар орқали таъминланади: капсулалангандан кейинги сепарация, дегазаторлар, ҳар хил тузилишдаги фильтрлар, ультратовуш блоклари, табақалаштирувчи тароклар, назорат-ўлчов асбобларидан фойдаланиш, шунингдек, нефть-газ аралашмасини қўшимча тайёрлаш орқали эришилган[4].

Газсепараторларни лойиҳалашда, уларни такомиллаштиришда материал баланси муҳим рол ўйнайди. Сепараторнинг материал балансини ҳисоблашда сепараторга киришдаги хомашё газ аралашмаси таркибида газнинг ҳажми $\beta_{\text{вх}}$ (1) ва сепаратордан чиқишдаги тозаланган маҳсулотнинг таркибидаги газнинг ҳажмини $\beta_{\text{ост}}$ (2) тенгласи орқали ҳисобланади. Ўлчаш натижалари асосида газ концентрациясининг ҳажмий миқдори аралашмадан газсепараторга киришдан олдин $\beta_{\text{вх}}$ (1) тенглама билан ҳисоблаш ишлари олиб борилган.

$$\beta_{\text{вх}} = \frac{q_1}{q_1 + Q_{\text{к}}} \quad (1)$$

Газсепаратордан кейинги аралашмадан қолган газнинг ҳажмий концентрацияси $\beta_{\text{ост}}$ (2) тенглама билан ҳисобланади.

$$\beta_{\text{ост}} = \frac{q_1 - q_2}{(q_1 - q_2) + (Q_{\text{к}} \frac{V}{t})} \quad (2)$$

Бу иккала тенгламанинг ҳисоблаш натижаси асосида сепараторнинг сепарация коэффициентини ҳисоблашимиз мумкин[5]:

$$K = \frac{\beta_{\text{вх}} - \beta_{\text{ост}}}{\beta_{\text{вх}} - \beta_{\text{вх}}\beta_{\text{ост}}} \quad (3)$$

Юқорида келтирилган тенгламалар асосида гирдобли газсепараторлар конструкциясини оптималлаштириш вазифасини амалга ошириш мумкин. Бунда шнекни марказдан қочма кучда ишлайдиган сепараторлардагига яқин узунликда қўллаш таклиф этилган, бироқ корпусга гидроабразив таъсирни камайитириш учун унинг ўрнига геликоидал шнекдан фойдаланиш тавсия этилган [6,7]. Табиий газни тозалашда ва қуришда комплекс тозалаш қурилмасидан ҳам фойдаланиш юқори самара беради. Комплекс тозалаш қурилмаси (сепаратор, дегазатор, абсорбер ва десорбер) ёрдамида тозалаш ишлари олиб борилган ва унинг принципиал технологик схемасини ишлаб чиқилган(Т.Рахимов. 2023) [8].

Юқоридаги келтирилган илмий тадқиқот ишларини тахлиллий ўрганишлар ва берилган (1) ва (2) тенгламалар асосида ҳисоблаш ишларидан кейин «Муборак нефть газ қазиб чиқариш» бошқармасига қарашли Муборак нефть ва газ қазиб чиқариш қудуғидан чиқаётган табиий газнинг таркиби корхона мутахассислари билан биргаликда лабораторияда ўрганилди. Олиб борилган тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Жадвалдан кўриниб турибдики, қазиб олинаётган табиий газнинг таркибида CH_4 миқдори 89,6 % ни, C_2H_6 нинг миқдори эса 1,8 % ни, C_3H_8 миқдори 0,279 % ни ташкил қилмоқда. Бундан ташқари N_2 нинг миқдори 0,722 % ни, CO_2 нинг миқдори 4,117 % ни, H_2S ни миқдори эса 3,0 % ни ташкил қилмоқда, газнинг молекуляр массаси 18,396 ни, 20°C ва 760 мм.см.уст. даги зичлиги 0,765 $\text{кг}/\text{м}^3$ ни ташкил қилди.

Табиий газнинг таркиби

1-жадвал

Кўрсаткичлар номи	Миқдори
Компонентларнинг мол улуши, %	
CH_4	89,653
C_2H_6	1,810
C_3H_8	0,279
изо- C_4H_{10}	0,060
н- C_4H_{10}	0,059
изо- C_5H_{12}	0,061
н- C_5H_{12}	0,072
$\text{C}_6\text{H}_{14+\text{в}}$	0,167
N_2	0,722
CO_2	4,117
H_2S	3,000
Итого	100,0
Мол.улуши $\text{C}_{5+\text{в}}$, %	0,300
Мас.концентрацияси $\text{C}_{5+\text{в}}$, $\text{г}/\text{м}^3$	9,97
Молекуляр масса $\text{C}_{5+\text{в}}$	79,97
Газнинг молекуляр массаси	18,396
20°C даги газнинг зичлиги, 760 мм.см.уст., $\text{кг}/\text{м}^3$	0,765
C_3+C_4 нинг мол.улуши, %	0,398
C_3+C_4 нинг масс.концентрацияси, $\text{г}/\text{м}^3$	7,994
Механик аралашмалар, $\text{г}/\text{м}^3$	0,05
Сув, $\text{г}/\text{м}^3$	16,58

Ўрганишлар натижаларидан табиий газ қазиб олинаётган Муборак тумани ҳудуди ер қатламининг шўрланиш даражасининг юқорилиги, қазиб чиқарилаётган табиий газнинг таркибида намликнинг (оғир сув томчилари), механик аралашмаларнинг (турли хил минерал тузларнинг) концентрацияси баланд эканлиги ва табиий газ таркибида юқори молекулали углеводородларнинг (газоконденсатлар) улуши юқори эканлиги аниқланди. Табиий газни ишлаб чиқаришда хомашё сифатида ишлатишда, уни транспортировка

қилишда юқорида келтирилган зарарли қўшимчалардан тозалаш талаб этилади. Бунинг учун ишлаб чиқаришда ишлаб турган мавжуд газсепараторлар маънан эскирганлиги ва конструкцион жиҳатдан самарали эмаслиги сабабли уни янгисига алмаштиришга ёки қайта жиҳозлаб такомиллаштиришга эҳтиёж сезилди.

Табиий газларни тозалаш учун турли конструкциядаги газсепараторлари мавжуд: вертикал, горизонтал ва сферик кўринишларда бўлади. Газсепараторларни танлашда уларнинг қандай босимларда ишлашига қараб аниқланади:

- паст босим - $\leq 0,6$ МПа;
- ўрта босим - ($\geq 0,6$ МПа — $\leq 2,5$ МПа);
- юқори босим - $> 2,5$ МПа [9,10].

Кудукдан чиқишдаги табиий газ таркибидаги газконденсати ва сув заррачаларини самарали ушлаб қолиш мақсадида ҳозирда мавжуд саноатда ишлаб турган сепараторда 30 дона муаллақ тўсиқларни сонини 90 донага ошириб ва кўпикланишни олдини олувчи янги конструкцияли сеткали тўсиқ ўрнатиш йўли билан қайта жиҳозланди ва такомиллаштирилди (1-расм).

Тавсия этилган сепаратор қурилмаси қуйидаги тартибда ишлайди: дастлаб табиий газ кириш патрубкиси орқали сепараторга киради, муаллақ тўсиқлар 2 га урилиб, кираётган газнинг босими қисман камаяди ва у тўсиққа урилганда таркибидаги газконденсати, механик қўшимчалар ва сув газ таркибидан ажралади, тозаланган газнинг кўпикланишни олдини олувчи тўсиқ 3 орқали ўтиб тозаланган газ чиқиш штуцери орқали кейинги босқичга ўтади. Табиий газ таркибидан ажралган механик қўшимчалар сепараторнинг энг қуйи қисмида йиғилиб штуцер 4 орқали чиқариб юборилади, сув ва газконденсати қурилмада зичликларига қараб қатлам бўлиб йиғилади ва алоҳида ажратиб олинади.

Сепараторда ўрнатилган ўткир қиррали кўпик сўндирувчи (3)га кўпирган газоконденсат келиб урилиши натижасида кўпмклар ёрилади ва газоконденсатга қўшилган табиий газ сепараторнинг юқори қисмидан ажратиб олинади. Бунинг натижасида газ ҳажмини оширишга ва газоконденсатдан енгил газларни ажрати олиб, уни қисман барқарорлаштиришга эришилди.

1-расм. Табий газни газконденсати ва механик қўшимчалардан тозалаш учун сепаратор. 1-сепаратор қобиғи; 2-муаллақ тўсиқлар; 3-қўпикланишни олдини олиш учун тўсиқ; 4-механик қўшимчалар чиқариш учун штуцер; 5-қурилмада суюқликни йиғиш учун тўсиқ; 6-бурама оқимни олдини олиш мосламаси; 7-газконденсати чиқиш штуцери.

Қурилма тубида йиғилган суюқликнинг юқори қисмида газконденсати йиғилади ва қурилмада суюқликни йиғиш учун тўсиқ 5 устидан ўтиб сепараторнинг пастки қисмида йиғилади. Йиғилган тоза ҳолатдаги газконденсати штуцер 7 орқали чиқарилади, газконденсати штуцер чиқиш вақтида бурама оқимни олдини олиш мосламаси 6 орқали штуцер 7 га ўтади.

Табий газни газконденсати ва механик қўшимчалардан чуқур тозалаш мақсадида сепаратор қурилмаси такомиллаштирилди[11,12]. Сепараторнинг табиий газ кириш қисмига ўлчамлари 35x35 бўлган 3x3 қатордан иборат 90 дона муаллақ тўсиқлар ўрнатилди, тўсиқларнинг оралик масофаси 25 см деб белгиланган (2- расм).

2-расм. Таклиф этилаётган сепаратор қурилмасининг юқоридан кўриниши. 1-сепаратор қобиғи; 2- тўсиқлар; 3- йиғилган тоза газконденсатини қуйиб олиш учун тўсиқ; 4-қўпикланишни олиш учун тўр; 5-тозаланган табиий газ чиқиш штуцери; 6-назорат штуцери; 7-табиий газ кириш штуцери.

Табий газни газконденсати ва механик қўшимчалардан чуқур тозалаш мақсадида сепаратор қурилмаси такомиллаштирилди[11,12]. Сепараторнинг табиий газ кириш

қисмига ўлчамлари 35x35 бўлган 3x3 қатордан иборат 90 дона муаллақ тўсиқлар ўрнатилди, тўсиқларнинг оралик масофаси 25 см деб белгиланган (2- расм).

Ушбу тўсиқларнинг вазифаси табиий газ ва тўсиқлар билан контакт юзаси оширишдан иборат, контакт юза ортиши ҳисобига табиий газнинг тозаланиш самарадорлиги ортади.

Табиий газни тозаланиш самарадорлигига сепаратордаги босим ҳам сезиларли таъсир қилади. Паст босимда табиий газни тозалашнинг мохияти дроссель эффекти, яъни махсус штуцердан фойдаланишга асосланади. Босим туширилганда табиий газ иссиқликни ютиб адиабатик кенгайиш жараёни юзага келади, натижада газнинг ҳарорати пасаяди. Босим 10 атм. га туширилганда ҳароратнинг камайиши Жоул-Томсон коэффиценти дейилади ва турли газлар учун 2-4.5°C/МПа га тенг. Жоул-Томсон коэффиценти жуда кўп омилларга, яъни газнинг таркибига, газнинг нисбий иссиқлик сифимига ва дросселлаш вақтидаги газнинг босимига боғлиқ. Газнинг ҳароратини тушириш натижасида унинг таркибида буғ ҳолатида бўлган суюқликлар конденсацияланиб, углеводород суюқликлари ҳосил бўлади, бу эса қурилмада табиий газни ажратиш самарадорлигига ижобий таъсир қилади.

Газ қудуқларидан чиқаётган табиий газ таркиби ҳар хил механик қўшималар ва газконденсати томчиларидан иборат. Шуларни эътиборга олган ҳолда Сомонтепа газконденсати қудуғидан чиқаётган табиий газни тозалаш мақсадда газ сепараторига конструктив ўзгартиришлар киритилиб такомиллаштирилди ва ҳисоблаш ишлари амалга оширилди.

Даставвал Сомонтепа газ қазиб чиқариш қудуғидан чиқаётган табиий газнинг таркиби ўрганилди. Тажриба натижалари 2-жадвалда келтирилган.

2- жадвал

Сомонтепа ГҚЧҚ дан чиқаётган табиий газ таркиби

Намуна жойи	Намуна шаронти		Газнинг компонентлар таркиби, %							
	P	t	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	C _{6+юкори}
Сомонтепа СКС ёқилғи газы	8,9	44,5	89,40	1,93	0,36	0,06	0,09	0,04	0,03	0,09
			596,57	24,14	6,60	1,45	2,18	1,20	0,90	3,23
Намлиқ миқдори – 8,75 г/м ³										
УППГ-2 Сомонтепа сепаратордан чиқиш	8,9	45,0	88,72	1,94	0,39	0,07	0,10	0,05	0,04	0,12
			592,03	24,27	7,15	1,69	2,42	1,50	1,20	4,30
Намлиқ миқдори – 7,15 г/м ³										

Жадвалдан кўришиб турибдики, кудукдан чиқишдаги газнинг босими 8,9 МПа ни харорат эса 44,5 °С ни ташкил қилмоқда. Синовлар давомида табиий газ таркибидаги С₁ ва С₆ дан юқори бўлган углеводородларнинг миқдорлари ўрганилди.

Олинган ижобий натижалар асосида маълум бўлдики, таклиф этилаётган такомиллаштирилган қурилмани газ кудукларида табиий газни сув, механик қўшимчалар ва газконденсатидан тозалаш самарали натижа берди. Синов вақтида бир қатор ижобий технологик натижалар олинди.

3-жадвалдан кўришиб турибдики, ҳозирда ишлаб чиқаришда ишлаб турган сепаратордаги босим 5,4 МПа ни ташкил қилган бўлса, таклиф этилаётган қурилмада бу кўрсаткич конструктив ўзгартириш киритиб такомиллаштириш ҳисобига 5,6 МПа ни ташкил қилди, ишлаб чиқаришдаги сепаратордан кейин газконденсати миқдори 16,58 г/м³ ни ташкил қилган бўлса, ушбу кўрсаткич таклиф этилаётган сепараторда 0,725 г/м³ ни ташкил қилмоқда, сув миқдори ишлаб чиқаришдаги сепараторда 4,84 г/м³ ни ташкил қилган бўлса, ушбу кўрсаткич таклиф этилаётган қурилмада 0,1 г/м³ ни ташкил қилди, механик қўшимчалар миқдори 1,2 г/м³ ни ташкил қилган бўлса, такомиллаштирилган қурилмада 0,0058 г/м³ тақил қилди. Бу шундан далолат берадики таклиф этилаётган такомиллаштирилган сепаратор ишлаб чиқаришда ишлаб турган сепараторга қараганда барча кўрсаткичлар бўйича бирмунча юқорилигини кўрсатади.

3-жадвал

Ишлаб чиқаришдаги ва таклиф этилаётган сепараторнинг солиштирма технологик таҳлили

№	Кўрсаткичлар	Ишлаб чиқаришда ишлаб турган сепаратор	Таклиф этилаётган сепаратор
1.	Сепаратораги босим, МПа	5,4	5,6
2.	Жой эгаллаш майдони, м ²	32	32
3.	Газконденсати миқдори, г/м ³	16,58	0,725
4.	Сув миқдори, г/м ³	4,84	0,1
5.	Механик қўшимчалар миқдори, г/м ³	1,2	0,0058
6.	20 °С даги табиий газ зичлиги, г/м ³	0,76	

Газ ва суюқлик аралашмалари таркибидаги қаттиқ заррачалар аниқ бир геометрик шаклга эга бўлмаганлиги уларнинг самарали чўкиш тезликлари қуйидаги формула орқали ҳисобланди:

$$w_{oc} = 3,62 \sqrt{\frac{d_p \cdot \rho_r}{\rho \cdot \mu}} \quad (1)$$

бу ерда, d_s – чўкаёган заррачаларнинг самарали диаметри, м.

Лекин, олиб борилган тадқиқотлар [13] шуни кўрсатадики, ушбу формула орқали топилган заррачаларнинг чўкиш тезликлари уларнинг ҳақиқий чўкиш тезликлари билан фарқ қилади:

- газ аралашмалари таркибидаги қаттиқ заррачаларнинг ҳақиқий ўлчамлар шар шаклидан фарқ қилади;

- (1) формулада заррачаларни чўкиши учун чексиз чегара кўрсатилган, амалиётда эса қаттиқ заррачалар белгиланган ораликда чўкади.

Гидравлик қаршилик коэффициенти χ эса, Рейнольдс сонига боғлиқ. Функционал жиҳатдан Рейнольдс сони назарий асосларга унчалик бўйсунмайди. Шу сабабли, газ аралашмалари таркибидаги қаттиқ заррачаларни чўкиш тезликларини жуда аниқ ҳолатда аниқлаш учун махсус тажриба қурилмалари керак бўлади.

Қаттиқ заррачаларнинг седиментацион диаметрини қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилди:

$$d_s = \sqrt{18 \times 10^7 mH / (r_1 - r_2) g t},$$

бу ерда, m - муҳитнинг динамик қовушқоқлиги, Па*с; r_1 – заррачалар зичлиги, г/см³; r_2 - муҳит зичлиги, г/см³; H – заррачаларнинг чўкиш баландлиги, см; g – оғирлик кучи тезлиги, м/с²; t - заррачаларнинг чўкиш вақти, с.

Седиментацион таҳлил усули суспензия таркибидаги қаттиқ заррачалар ўлчамлари (10-2÷10-5 см) ни аниқлаш учун ишлатилади. Ушбу усулда қаттиқ заррачаларнинг гравитация майдонида уларнинг ўлчамларига боғлиқ ҳолда оғирлик кучи таъсирида чўкишига асосланади. Заррачаларни чўкиш вақтида уларнинг зичлиги, ўлчами, тузилиши ва муҳитнинг ҳарорати таъсир қилади.

Тажрибалар давомида табиий газ таркибидаги механик қаттиқ заррачаларнинг ўлчамларига қараб уларнинг чўкиш тезликлари аниқланди.

Тавсия этилаётган газ сепараторни моделлаштириш қуйидаги тартибда амалга оширилди.

Экспериментал-статистик усуллар асосида эмпирик моделлар яратишда, тадқиқ этилаётган технологик жараённинг тўлиқ механизми номаълум бўлган ҳолатда, унинг кириш параметрларига бўлган сезгирлиги ва таъсир даражаси ўрганилади. Бундай ёндашувда математик модель объектда амалга ошадиган жараёнларнинг статистик текширув натижаларига асосланган боғланишлар тизими орқали ифодланади. Ушбу боғланишлар кириш ва чиқиш параметрлари орасидаги корреляцион ёки регрессион муносабатлар шаклида бўлади [14].

Агар моделлаштирилатган объект структураси тўлиқ ўрганилмаган бўлса ёки аниқланган детерминирланган моделни тузиш имкони бўлмаса, бу ҳолда жараёни моделлаштиришда экспериментал-статистик усуллардан фойдаланилади. Бу усулларда маълумотлар актив ёки пассив тажриба ўтказиш орқали йиғилади.

Пассив экспериментларда, мавжуд ишлаб чиқариш шароитида технологик параметрларнинг ўзгариши кузатилади ва уларга мос ҳолда чиқиш натижалари қайд этилади. Кейин бу маълумотлар регрессион ва корреляцион таҳлил усуллари ёрдамида қайта ишланади.

Актив экспериментларда эса, тадқиқотчи тажриба шароитини режалаштирилган ҳолда назорат қилади. Замонавий тажриба режалаштириш усуллари қўллаш орқали экспериментлар сонини камайтириш ҳамда натижаларнинг аниқлигини ошириш мумкин .

Заррача ўлчамлари (d) ва чўкиш тезлиги (v) орасидаги боғлиқликни аниқлаш учун берилган маълумотлардан фойдаланиб, эмпирик тенглама тузамиз. Берилган маълумотлар:

Хулоса:

Таклиф этилаётган такомиллаштирилган қурилмани газ қудуқларидан чиқаётган табиий газни сув, механик қўшимчалар ва газконденсатидан тозалаш самарали натижа берди ва такомиллаштирилган сепаратор қурилмаси ишлаб чиқаришдаги сепаратор билан солиштирилганда бир қатор кўрсаткичлар бўйича юқори самара берганлиги аниқланди.

Табиий газни сув, механик қўшимчалар ва газконденсатдан тозалаш учун сепаратор қурилмалари такомиллаштиришда ундаги муаллақ турувчи тўсиқларни тузилиши ва жойлашиш тартиби ўрганилган ва оптималлаштирилган, натижада табиий газ таркибидаги қолдиқ сув миқдори – 4,84 мг/м³дан – 0,1 мг/м³ гача; қолдиқ механик қўшимчалар миқдори – 1,2 мг/м³дан 0,0058 мг/м³гача; қолдиқ газконденсати миқдори эса – 16,58 мг/м³дан 0,725 мг/м³гача камайтиришга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Юлдашев Т.Р., Адизов Б.З. “Табиий газни нордон компонентлардан тозалашда кўпик ҳосил бўлиш муаммолари ва уни ечиш йўллари» // “Фан ва тараққиёт” ДУК. Композицион материаллар - 2023, №2 сон - 125-128 бет.
2. К. А. Горидько, В. С. Вербицкий, О.С. Кобзарьлар Қудуқлардаги қурилмаларнинг электр марказдан қочма насоси таркибидаги газсепаратор ишининг самарадорлигини аниқлаш усули” SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2023) 009-020 Oil and gas structures and equipment journal home page: <http://proceedings.socar.az>

3. М. Г. Волков, В. Г. Михайлов, П. В. Петров “Исследование влияния структуры газожидкостной смеси на эффективность процесса сепарации газа в центробежном газосепараторе” Вестник УГАТУ, 2012, Т.16, № 5 (50).с.93–99.
4. Р.Н.Ахметзанова, Е.А.Емельянычева, И.Абдуллин “Совершенствование работы нефтегазовых сепараторов” Булатовские чтения сборник статей – 2021, 54-58 С.
5. Dengaev A.V. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii skvazhin pogruzhnymi tsentrobezhnymi nasosami pri otkachke gazozhidkostnykh smesei: dis. kand. tekhn. nauk [Improving the Efficiency of Well Operation by Submersible Centrifugal Pumps: Cand. Engin. Sci. Diss.]. Moscow, 2005. 194 p. [in Russian].
6. Peshcherenko M.P., Perelman M.O., Peshcherenko S.N. Universal'naya separatsionnaya kharakteristika tsentrobezhnogo gazoseparatora [Universal Separation Curve for Centrifugal Gas Separators]. Neftyanoe hozyajstvo — Oil Industry, 2015, No. 1, pp. 105-108. [in Russian].
7. А.Н.Мусинский, М.О. Перельман, С.Н.Пещеренколар “Оптимизация конструкции вихревых газосепараторов” НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛЮ, 2019, т. 17, № 4 100-105 С. DOI: 10.17122/ngdelo-2019-4-100-105
8. Рахмонов Т. (2023). Создание высокоэффективных аппаратов для комплексной очистки природного газа. Каталог авторефератов, 1(1), 1–76. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/autoabstract/article/view/35819>
9. Аджиев А.Ю., Пуртов П.А. Подготовка и переработка попутного нефтяного газа в России: в 2 ч. Ч. 2/А. Ю. Аджиев, П. А. Пуртов. -Краснодар: ЭДВИ, 2014. - 504 с.
10. Грачев Й.П., Плаксин Й.М. Математические методы планирования экспериментов. Учебное пособие. - М.: ДеЛи Принт, 2005. - 296 с.
11. Минченко, Д. А. Якимов, С. Б. Носков, А. Б. Косилов, Д. А. Ивановский, В. Н. Сабиров, А.А Булат, А. В. Гарифуллин, А. Р. Топольников, А. С. Проект внедрения газосепараторов электроцентробежных насосов с меньшей потребляемой мощностью: подготовка и начало реализации // Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 11. – С. 64-67.
12. Лаптев А.Г., Фарахов М.И. Разделение гетерогенных систем в насадочных аппаратах. Казань: Казанск. гос. энерг. ун-т, 2006. 342 с.
13. Ефимченко С.И., Прыгаев А.К. Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. Часть 1. М.: Издательство «НЕФТЬ И ГАЗ» РГУ нефти и газа им. Губкина, 2006, 725 с.;
14. Узаков А.А., Тураев Т.Б. Усовершенствования и расчет режимных параметров газового сепаратора для очистки природного газа//Universum. Технические науки. №5 (134) -2025. DOI - 10.32743/UniTech. 2025.134.5. 19997. –С.61-66.

САБЗАВОТЛАРНИНГ СУБЛИМАЦИОН ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ

¹Aripov Mirolim Mirazim o'g'li

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti, texnika fanlari bo'yicha Falsafa doktori (PhD), dotsent
mirolim.oripov@yahoo.com +998946099946

²Kadirov Ulug'bek Ravshanovich

²Toshkent kimyo texnologiya instituti, texnika fanlari bo'yicha Falsafa doktori (PhD), dotsent

³Mamatov Sherzod Mashrabjanovich

³Toshkent Webster universiteti texnika fanlari doktori, professor

Annotasiya: Ko'pincha bizda kirill yoki lotin alifbosidagi matnlarni kirilldan-lotinga, lotindan-kirillga o'girishga ehtiyoj bo'ladi.

Ushbu kiril lotin, lotin kiril onlayn translit dasturi o'zbek tilidagi har qanday matnlarni hech qanday muammosiz hal qilishingizda sizga yordam beradi. Bu dasturning afzalligi shundaki, simvollar soni cheklanmangan, hamda qaysi tilga o'girishni dasturni o'zi aniqlaydi. Butun bir maqolani yoki matnni birinchi bo'sh katakka qo'ysangiz, bir necha soniyadan so'ng tayyor natijani qo'lga kiritasiz. Hozircha sinov tartibida ishlayotganligi sababli, natijani tekshirib oling. Ba'zi bir kamchiliklar bo'lsa administratorga murojat qiling yoki izoh yozib qoldiring.

Kalit so'zlar: quritish, meva-sabzavot saqlash, vitamin, qand, ta'mi, rangi, sifat, texnologiya, oqsil, sublimatsion, konvektiv, namlik, uglevod.

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ ОВОЩЕЙ

Аннотация: Часто нам требуется конвертировать тексты с кириллицей или латиницей из кириллицы в латиницу, а также из латиницы в кириллицу.

Эта онлайн-программа для транслитерации с кириллицы на латиницу и с латиницы на кириллицу поможет вам без проблем перевести любые тексты на узбекском языке. Преимущество программы в том, что количество символов не ограничено, и программа сама определяет, в какой язык нужно конвертировать. Если вы введете всю статью или текст в первую пустую ячейку, вы получите готовый результат за несколько секунд. В настоящее время программа работает в тестовом режиме, проверьте результат. Если вы обнаружите какие-либо недочёты, свяжитесь с администратором или оставьте комментарий.

Ключевые слова: сушка, хранение, фруктов и овощей, витамин, сахар, вкус, цвет, качество, технология, белок, сублимация, конвективная сушка, влага, углеводы.

SPEEDING UP THE SUBLIMATION DRYING PROCESS OF VEGETABLES

Annotation: Often we need to convert texts in Cyrillic or Latin alphabets from Cyrillic to Latin, from Latin to Cyrillic.

This Cyrillic-Latin, Latin-Cyrillic online transliteration program will help you solve any texts in Uzbek without any problems. The advantage of this program is that the number of characters is not limited, and the program itself determines which language to convert to. If you

put an entire article or text in the first empty cell, you will get the finished result in a few seconds. Since it is currently working in test mode, check the result. If you find any shortcomings, contact the administrator or leave a comment.

Keywords: *drying, fruit and vegetable storage, vitamin, sugar, taste, color, quality, technology, protein, sublimation, convective, moisture, carbohydrate.*

KIRISH

Meva-sabzavotlarni sifatli va energiyatejamkor texnologiya asosida quritish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Quritishni konvektiv, past harorat va chuqur vakuum ostida olib borilishi bilan yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish, quritish jarayonini turli usullar bilan dastlabki ishlov berish, texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazishga alohida e'tibor berilmoqda.

Yurtimsizda raqobatbardosh mahsulotlar turlari va hajmini kengaytirish, O'zbekistonda yetishtiriladigan biologik faol moddalarning muhim manbalari hisoblangan. Bu borada mikro- va makroelementlarga boy quritilgan sabzavotlar ishlab chiqarish, konvektiv quritish jarayonining samaradorligini oshirish, quritish davrini qisqartirish, boshlang'ich namlikni bug'latishda muzlatishdan foydalanish, energiya va kapital sarf harajatlarni kamaytirish imkonini beruvchi quritishni joriy qilish muhim ahamiyat kasb etadi [5,176–177-b.].

Konvektiv va sublimatsion quritish, dastlabki ishlov berish jarayoni rejimlari va quritish ob'ektlariga qo'yiladigan standart talablar: sublimatsion quritish jarayoni olib borilganda tadqiqotlarning barchasida bir xil rejimlarda o'tkazilgan. Bunda quritish jarayonining qoldiq bosim miqdori 10–15 Pa oralig'ida bo'lgan. Sublimatsion quritish jarayonida harorat 0 dan +40°C gacha oraliqda olib borilgan.

Quritish kamerasining samaradorligini quyidagi tarzda yozamiz:

$$\Theta_{\kappa 0} [a_{\kappa 0} \Pi_{\Theta} + (1 - a_{\kappa 0}) Y_T] < \Theta_{\kappa} [a_{\kappa} \Pi_{\Theta} + (1 - a_{\kappa}) Y_T], \quad (1)$$

Bunda, - $\Theta_{\kappa 0}$ va Θ_{κ} – dastlabki ishlov bilan va dastlabki ishlovsiz sublimatsion quritishdagi mos ravishda energiya; $a_{\kappa 0}$ va a_{κ} – dastlabki ishlov bilan va dastlabki ishlovsiz sublimatsion quritishda energiya sarfi hissasi; Π_{Θ} va Y_T – mos ravishda 1 kBT*c elektr energiyasi va unga ekvivalent bo'lgan miqdordagi issiqlik energiyasi narx.

Kameraga beriladigan energiya quyidagi formula bo'yicha ifodalanishi mumkin:

$$\Theta_{\kappa} = \Theta_{\text{Teop}} + a_{\text{ok}} \Theta_{\text{Teop}} + \Theta_{\text{pot.}\kappa} \quad (2)$$

Bunda, - Θ_{Teop} – muzlab qolgan granulalar va ulardan chiqayotgan 1 kg bug'ni isitishga sarflanadigan energiyaning nazariy sarfi; a_{ok} – sublimatsion quritish uchun zarur bo'lgan energiyaning nazariy energiyadagi hissasi; $\Theta_{\text{pot.}\kappa}$ – 1 kg bug'lanib ketadigan namlik hisobidan

turli xildagi issiqlik yo'qotilishlarini o'rnini to'ldirishga sarflanadigan energiya.

Aytaylik, sublimatsion quritishdagi energiyaning nazariy sarfi dielektrik quritishdagi energiya sarfi kabi bo'lsa, ya'ni:

$$\Theta_{\text{KD}} = \Theta_{\text{TEOP}} + a_{\text{KD}}(\eta_{\text{r}}^{-1} - 1)\Theta_{\text{TEOP}} + a_{\text{OKD}} \Theta_{\text{TEOP}} + \Theta_{\text{ПОТ.КД}}, \quad (3)$$

Bunda, η_{r} – yuqori chastotali qurilmaning foydali harakat koeffitsienti (ΦXK); $a_{\text{KD}}(\eta_{\text{r}}^{-1} - 1)\Theta_{\text{TEOP}}$ – O'YCH magnetronidagi yo'qotishlar; a_{OKD} – yuqori chastotali energiyaning nazariy energiyadan sublimatsion quritishda qizdirish va mahsulotdan chiqadigan namlikni bug'lantirib yuborishga ketadigan sarfi hissasi.

Demak, sublimatsion quritishdagi sarfni faqatgina quritish davrini kamaytirish hisobiga qisqartirish mumkin.

Kamera chegarasi orqali yo'qotiladigan energiyadan tashqari qolgan barcha energiya yo'qotilishlarini e'tiborga olmaganida konvektiv kamera uchun 1 kg bug'lanib ketadigan namlikka hisoblanganda energiya yo'qotilishi kattaligini quyidagicha ifodalaymiz:

$$\Theta_{\text{nom.K}} = \frac{100 \times K(t_p - t_0)}{\rho_{\delta} (W_{\text{нач}} - W_{\text{кон}})} \times \frac{S_K}{V_K} \times \frac{t}{\tau_K} \times \tau, \quad (4)$$

Bunda, K – quritish kamerasi ko'p qavatli devorining issiqlik uzatish koeffitsienti; t_p – ko'rib chiqilayotgan vaqt oralig'ida quritish kamerasining ichidagi havo haroratining o'rtacha qiymati; t_0 – huddi shu vaqt oralig'idagi atrof muhit havo haroratining o'rtacha qiymati; ρ_{δ} – mahsulotning bazaviy zichligi; $W_{\text{нач}}$ va $W_{\text{кон}}$ – moc ravishda mahsulotning boshlang'ich va oxirgi namligi; S_K/V_K – kameraning ichki yuzasining unga yuklangan mahsulot hajmiga nisbati; τ_K – kamera aylanishining davomiyligi; τ – issiqlik yo'qotilishi yuz beradigan ko'rib chiqilayotgan vaqt oralig'i.

Quritish kamerasidagi yo'qotishlar quyidagi ko'rinishga ega desak (4).

$$\Theta_{\text{nom.KD}} = \frac{100 \times K(t_p - t_0)}{\rho_{\delta} (W_{\text{нач}} - W_{\text{кон}})} \times \frac{S_{\text{KD}}}{V_{\text{KD}}} \times \frac{t}{\tau} \times \tau_{\text{KD}} \times \tau, \quad \text{Equation.DSMT4} \quad (5)$$

$\tau = \tau_K$, $a_{\text{OK}} = a_{\text{OAd}}$, $S_K/V_K = S_{\text{KD}}/V_{\text{KD}}$ deb qabul qilamiz va quyidagi belgilarni kiritamiz:

$$B_{\text{vs}} = \frac{V_K}{S_K} = \frac{V_{\text{KD}}}{S_{\text{KD}}} \quad \text{Equation.DSMT4} \quad (6)$$

$$B_{\text{tw}} = \frac{K \times (t_p - t_0) \times 100}{(W_{\text{нач}} - W_{\text{кон}})} \quad \text{Equation.DSMT4} \quad (7)$$

Taxminlar va belgilarni hisobga olgan holda an'anaviy sublimatsion usul uchun va O'YuCh dastlabki ishlov bilan sublimatsion quritishda energiya sarfi bir xil bo'lgan shartlarni yozamiz:

$$a_{\kappa\delta}(\eta_r^{-1} - 1) \cdot \mathcal{E}_{meop} = \rho_e^{-1} \cdot B_{tw} \cdot B_{vs}(\tau_{\kappa} - \tau_{\kappa\delta}) \quad (8)$$

Quritishga ketadigan nazariy energiya shartini yozamiz:

$$\mathcal{E}_{meop} = \frac{\dot{e}C_{\delta p} \times (t_{\kappa\delta} - t_{\text{нач}}) \times (100 + W_{\text{нач}})}{(W_{\text{нач}} - W_{\kappa\delta})} + 0, \quad (9)$$

Bunda, $C_{\delta p}$ – isitish jarayonida muzlatilgan granularlar issiqlik sig'iminin o'rtacha qiymati; $t_{\kappa\delta}$ va $t_{\text{нач}}$ – mahsulotning mos ravishda quritishni boshlanishi va yakunlanishi haroratining o'rtacha qiymati; θ – bug' xosil bo'lishining butun davrida yashirin issiqlikning o'rtacha qiymati.

Aytaylik, quritish kameralari o'rtacha harorati $t_0 = 24^\circ\text{C}$ bo'lgan binoda joylashgan. Mahsulot $t_{\text{нач}} = -20^\circ\text{C}$, $t_{\kappa\delta} = 30^\circ\text{C}$, $W_{\text{нач}} = 86\%$, $W_{\kappa\delta} = 10\%$, $C_{\delta p} = 2,1 \text{ кДж/кг}\cdot\text{K}$ ga qadar isitiladi, bug' xosil bo'lishining o'rtacha yashirin issiqligi - 2500 кДж/кг . Almashtirilgandan so'ng (4) $\mathcal{E}_{meop} = 0,8 \text{ кВт}\cdot\text{с/кг}$ ga ega bo'lamiz. Zamonaviy kameralar uchun $B_{vs} \approx 0,2$, $K = 0,45 - 1,8 \text{ Вт/(м}^2\cdot^\circ\text{C)}$. $K = 0,00045 \text{ кВт/(м}^2\cdot^\circ\text{C)}$, $t_p = 30^\circ\text{C}$ и $t_o = -20^\circ\text{C}$ deb olamiz.

Dielektrik usulda quritish uchun eng yaxshi sharoitlar uning davomiyligi sublimatsion quritishga nisbatan 2 marta kam bo'lganda yaratiladi. Bunda YuCh elektr energiyasi sarfi 1 kg bug'lanadigan namlik uchun $\approx 0,2 \dots 0,25 \text{ кВт}\cdot\text{с}$ ni tashkil etadi. $t_{\kappa\delta} = 0,5 \text{ с}$ deb olsak, $a_{\kappa\delta}$ – nazariy jihatdan dielektrik quritish usulida quritish va mahsulotdan namlikni bug'lantirib chiqarib yuborish uchun ketadigan YuCh energiyasining hissasi, $\eta_{\kappa} = 0,65$. Bunday shartlarda. Dielektrik quritish, sublimatsion usulda quritish bilan taqqoslanganda, faqatgina yog'ochni quritishda va qalinligi faqat 100mm dan ortiq bo'lmaganda samara beradi. FIKni oshirish uchun 2 yo'l mavjud: birinchisi bosimni pasaytirish - uning hisobiga YuCh energiya yo'qotilishlaridan foydalaniladi; ikkinchisi – O'YuCh energiyasi (magnetronidagi) sarfidan quritish jarayonigacha foydalanish [2, 848 b.].

Bizning holatimizda ikkinchi variantni ko'rib chiqamiz. Bunda materialdan namlikni O'YuCh diapazonda dastlabki ishlov berib bug'lantiriladi. Nazariy jihatdan (taklif etilayotgan konstruksiyada va amalda) magnetronida yoyiladigan barcha energiyadan quritishda foydalanish mumkin. Magnetronidagi $\mathcal{E}_{nom.maz}$ energiya yo'qotilishini quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin:

$$\mathcal{E}_{nom.maz} = a_{\kappa\delta}(\eta_M^{-1} - 1), \quad (10)$$

Bunda, $a_{\kappa\delta}$ – O'YuCh energiyasidan namlikni bug'lantirish uchun sarfi hissasi; η_M – magnetronning FIK.

Ifodani hisobga olib (10), dielektrik kameraga uzatiladigan energiya quyidagi ko'rinishda yozilishi mumkin:

$$\mathcal{E}_{\kappa\delta e} = \mathcal{E}_{meop} + a_{\kappa\delta}(\eta_r^{-1} - 1 + \eta_n^{-1})\mathcal{E}_{meop} + a_{ok\delta} \mathcal{E}_{meop} + \mathcal{E}_{nom.\kappa\delta}, \quad (11)$$

Sublimatsion va dielektrik quritishdagi energetik sarf tengligi shartlari quyidagi tarzda ifodalanadi:

$$a_{\kappa\delta} \cdot (\eta_r^{-1} - 1 + \eta_n^{-1}) \mathcal{E}_{meop} = \rho_{\delta} B_{tw} \cdot B_{vs} (t_{\kappa} - t_{\kappa\delta}), \quad (3.12)$$

Muvofiq dielektrik quritish barcha materiallar uchun ham samarador hisoblanadi. Qilingan xulosa albatta haqqoniy, biroq elektr va issiqlik energiyalarining narxlari teng bo'lganidagina. Amalda elektr energiyasi issiqlik energiyasiga qaraganda qimmatroqdir [3, 85-b]. Elektr energiyasi va issiqlik energiyalarining narxlari nisbatini hisobga oluvchi samaradorlik shartlari quyidagi ifodadan olinishi mumkin (1). 1 ga(2) dan $\mathcal{E}_{\kappa e}$ qiymatni, (1) dan $\mathcal{E}_{\kappa\delta e}$, (4) dan $\mathcal{E}_{nom.\kappa}$, (1) dan $\mathcal{E}_{nom.\kappa\delta}$ qiymatlarni qo'yib chiqamiz. Quyidagi belgilarni kiritamiz:

$$B_u = \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} a_{\kappa e} \times \frac{U_{\mathcal{E}}}{U_T} + 1 - a_{\kappa e} \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} a_{\kappa\delta e} \times \frac{U_{\mathcal{E}}}{U_T} + 1 - a_{\kappa\delta e} \frac{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \quad (13)$$

$$\text{Equation.DSMT4 } B_h = B_u(1 + a_{ok}) - 1 - a_{\kappa\delta} \cdot (\eta_r^{-1} - 1 + \eta_n^{-1}) - a_{ok\delta} \quad (14)$$

$\Gamma_{\kappa\delta}$, ga nisbatan (3.6) tengsizlikni qo'ygan holda quyidagini olamiz:

$$t_{\kappa\delta} < \tau_{\kappa} \cdot B_u + \rho_{\delta} \cdot B_h \cdot B_{vs} \cdot \mathcal{E}_{meop} / B_{mw}, \quad (15)$$

Oxirgi ifoda materiallarni sublimatsion usulda quritish samaradorligining sharti hisoblanadi.

Sublimatsion usulda quritish samaradorligining yuqorida ifoda etilgan shartlari O'YuCh diapazonda dastlabki ishlov berib quritish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Bunda yuklamaning hajmi va uskunaning unumdorligi turlicha bo'lishini hisobga olish zarur. Shartlar quyidagi ko'rinishda bo'ladi [6,88–90-b.]:

$$t_{\kappa\delta} < \tau_{\kappa} B_y B_{vs} / B_{vs}^1 + \rho_{\delta} \cdot B_h \cdot B_{vs} \cdot \mathcal{E}_{meop} / (B_{mw} B_{vs}), \quad (16)$$

bunda, B_{vs}^1 – yuklama hajmining sublimatsion usulda quritish kamerasi devori maydoniga nisbati.

Sublimatsion quritishda tenglamaning o'ng qismi (14) manfiy, sababi $a_{ok} = a_{ok\delta}$. O'YuCh elektromagnit diapazonda dastlabki ishlov berib sublimatsion quritishda esa bu shart emas. Agar $B_{\eta} = 0$, unda: $a_{ok} = 0,3$ va namlik almashinuvi uchun $\mathcal{E}_{meop} = 0,1$; $\eta|_e = 0,65$; $\eta_n = 0,8$, yetarli deb taxmin qilsak, Sublimatsion quritishdagi kabi $a_{ok\delta} = 0,1$, ga ega bo'lamiz. Hisoblash B_y uchun zarur bo'lgan $a_{\kappa\delta e}$, kattalik quyidagi tarzda aniqlangan:

$$a_{\kappa\delta e} = a_{\kappa\delta} \cdot \eta_r^{-1} / (a_{\kappa\delta} \cdot \eta_r^{-1} + 1 - a_{\kappa\delta} + a_{ok\delta}), \quad (17)$$

Elektr va issiqlik energiyasi narxi teng bo'lganda maksimal $a_{\kappa\theta\delta}$ qiymatga ega bo'ladi. $U_{\vartheta}/U_T = 1$ bo'lganida - $a_{\kappa\theta\delta} < 0,72$ bo'ladi. O'YuCh elektromagnit diapazonda dastlabki ishlov berib sublimatsion usulda quritish istalgan barcha materiallar uchun ham samarali hisoblanadi. O'YuCh elektromagnit diapazonda dastlabki ishlov berib sublimatsion usulda quritish sublimatsion usulda quritishga nisbatan samarali ekanligini aniqlaymiz. Samaradorligini shartlarini quyidagi ko'rinishda ifodalaymiz[4, 1749–1752-b.]:

$$\mathcal{E}_{\kappa\theta\delta c} \cdot (a_{\kappa\theta\delta e} \cdot U_{\vartheta}) = (1 - a_{\kappa\theta\delta e} \cdot U_m) < \mathcal{E}_{\theta\delta e} \cdot U_{\vartheta}, \quad (18)$$

Bunda, $\mathcal{E}_{\kappa\theta\delta c}$ — vakuum sublimatsion quritish kamerasiga uzatiladigan energiya, kBT c.

Material yuzasidan atrof-muhitga chiqadigan issiqlik yo'qotilishlarini hisobga olmagan holda $\mathcal{E}_{\theta\delta e}$ ni quyidagi tarzda ifodalaymiz:

$$\mathcal{E}_{\theta\delta e} = \mathcal{E}_m / \eta_r, \quad (19)$$

$\mathcal{E}_{\kappa\theta\delta e}$ va $\mathcal{E}_{\theta\delta e}$ qiymatlari qo'yilganidan, a'zolar qayta guruhlangandan va quyidagi belgilar kiritilgandan so'ng:

$$B'_y = \frac{1}{\frac{\epsilon}{\epsilon_0} (a_{\kappa\theta\delta e} + (1 - a_{\kappa\theta\delta e})) \cdot \frac{U_T \cdot \dot{U}}{U_{\vartheta} \cdot \dot{U}}}, \quad (20)$$

$$h'_n = B'_y / \left(\epsilon_r^{-1} - a_{\kappa\theta\delta} (\epsilon_r^{-1} \epsilon_c^{-1} - \epsilon_c^{-1} \epsilon_n^{-1}) - a_{\text{OKBD}} \right) \quad \text{Equation.DSMT4} \quad (21)$$

Samaradorlik shartlarini olamiz:

$$t_{\text{KBД}} < r_B \cdot \mathcal{G}_{\text{VS}}^1 \cdot \mathcal{G}_{\text{h}}^1 \cdot \mathcal{G}_{\text{TCOP}} / B_{\text{TW}} \quad \text{Equation.DSMT4} \quad (22)$$

$U_{\vartheta} = U_r$ bo'lganda quritish davomiyligi (22) shartlarga mos keladi, ya'ni O'YuCh dastlabki ishlov bilan sublimatsion usulda quritish istalgan holatda ham ana'anaviy quritishga nisbatan samaralidir.

Quritish usullarini solishtirganda biz kamerada chuqur vakuumni ta'minlash va ushlab turish uchun kerak bo'lgan energiya sarfi haqida o'ylashimiz zarur. Energiya sarfi ikki sababga ko'ra oshishi mumkin. Birinchidan, namlikni kondensatsiya qilish tizimi noto'g'ri konstruksiyalanishi oqibatida bug' to'liq kondensatsiyalanishi ta'minlay olinmaganligida. Ikkinchidan, vakuum kamerasi yetarli darajada germetik bo'lmaganligi sababli. Ushbu har ikkala sabablar ham texnik vositalar yordamida bartaraf etilishi mumkin. Shu bois nazariy jihatdan faqat quritishning boshida chuqur vakuumni ta'minlash zarur holos. Bunga qilinadigan energiya sarfi kam bo'lib, printsiplial masalalarni yechishda unga e'tibor berish shart emas[1, 109–110-b.].

$B\eta > 0$ bo'lganda sublimatsion usulda quritish samaradorligi shartlarini ko'rib chiqamiz. Dastlab (22) ifodaga tengsizlik va tenglik belgilarini yozamiz.

XULOSA

Olingan tenglama quritishning maksimal davomiyligini aniqlash imkonini beradi. Tenglamadagi avvalgi qiymatlarga teng bo'lgan kattaliklar qiymatini qabul qilamiz va akvl ni aniqlaymiz, demak, mahsulotdan chiqqan namlikni bug'lantirishga ketadigan yuqori chastotali energiya sarfi hissasi ortishi bilan sublimatsion usulda quritishning samaradorligi ortadi.

Yuqori chastotali energiyaning ko'p qismi namlikni bug'lantirishga sarflanishi sababli elektr energiyasini narxi chuqur vakuumda quritishga qaraganda kamroq bo'ladi. Biroq, bu yanada ko'tarilsa, unda mahsulotning sifat ko'rsatkichlari pasayishi kuzatiladi.

Quritilayotgan mahsulot tarkibida muzlamagan namlikning mavjudligi, sifatiga salbiy ta'sir etishi aniqlandi hamda quritish ob'ektlarining krioskopik harorati qiymatlari, muzlatilgan namlikning muzlash harorati va kristallangan namlikning erish harorati qiymatlaridan kelib chiqib muzlatish harorati aniqlandi (-20÷-25 °C);

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Kadirov U.R., Mamatov Sh.M. Application of electromagnetic waves in freeze drying // «Kimyo, neft-gazni qayta ishlash hamda oziq-ovqat sanoatlari innovatsion texnologiyalarini dolzarb muammolari» ilmiy-texnikaviy konferensiyasining maqolalar to'plami, Toshkent-2020, 109–110 bet
2. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2015, 848 b.
3. Першанов Н.А. Конвективно — высокочастотная сушка древесины. -М.: Гослесбумиздат, 1963. - 85 с
4. Mamatov Sh., Aripov M., Meliboyev M., Kadirov U., Turobdjonov S. Improving of quick-freezing of cherry // Journal of Critical Reviews. Kuala Lumpur, Malaysia. issue 15, volume 7, published June 17, 2020, pp.1749–1752 (Scopus).
5. Арипов М.М., Кадиров У.Р., Мелибоев М.Ф., Ниезов Х.Н., Маматов Ш.М. Современные технологии замораживания плодов черешни // «Умидли кимёгарлар – 2020» Ёш олимлар, магистрантлар ва бакалавриат талабаларини XXIX-илмий техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. – Тошкент, 2020. - Б. 176–177.
6. Омаров М. М., Абдулхаликов З. А. Новый купажированный сок сублимационной сушки из овощей и дикорастущего сырья //Совершенствование технологических процессов в пищевой, химической и перерабатывающей промышленности. – 2019. – С. 88–90.

ХУРМОХИЯКУМА ВА ТОМАПАН НАВЛАРИ УГЛЕВОДЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Абдужалилова Г.К., Атхамова С.К.
Тошкент кимё-технология институти

***Аннотация.** Сўнги йилларда асосан ўсимликлардан олинadиган табиий озиқ-овқат биологик фаол қўшимчалар талаби ва қизиқиши билан шаклланган. Углевод моддалари ана шундай биологик фаол қўшимчалардан биридир. Буларга пектинларни ҳам қиради. Пектинлар – ўсимликларнинг тирик тўқмаларида топилган бирламчи хужайра деворларидаги биополимерлардир. Бу бирикмалар изланишларнинг асосий манбалари ҳисобланади.*

Пектин моддалари озиқ-овқат маҳсулотларда қуюқлаштириши, зичлаштириши, гель ҳосил қилиши, стабилизаторлар ва эмульгаторлар консистенциясини ошириши учун ишлатилади, уларнинг қовушқоқлик ва комплекс ҳосил қилиши хусусияти эса озиқ-овқат саноат тармоқларида қўлланиши мумкинлигини тасдиқлайди.

***Калит сўзлар.** Хурмо меваси чиқити, сувда эрувчи полисахаридлар, пектин моддаси, лимон кислота эритмаси ва моносахаридлар.*

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДОВ СОРТОВ ФИНИКОВ ГИАКУМ И ТОМАПАН

***Аннотация.** В последние годы естественная пища, получаемая в основном из растений, формируется спросом и интересом к биологически активным добавкам. Углеводы являются одной из таких биологически активных добавок. К ним также относятся пектины. Пектины - это биополимеры в первичных клеточных стенках, обнаруженные в живых тканях растений. Эти соединения являются основными источниками исследований.*

Пектиновые вещества используются в пищевых продуктах для загуститель пищевых продуктов, уплотнения, гелеобразования, повышения консистенции стабилизаторов и эмульгаторов, а их вязкость и комплексообразующие свойства подтверждают возможность их применения в пищевой промышленности.

***Ключевые слова.** Отходы хурмы, водорастворимые полисахариды, пектин, раствор лимонной кислоты и моносахариды.*

STUDY OF CARBOHYDRATES OF THE KHIYAKUMA AND TOMAPAN PERSIMMON VARIETIES

***Abstract.** In recent years, natural food, mainly obtained from plants, has been shaped by the demand and interest in biologically active additives. Carbohydrates are one of such biologically active additives. These also include pectins. Pectins are biopolymers in primary cell walls found in living plant tissues. These compounds are the main sources of research.*

Pectin substances are used in food products for thickening, compacting, gelling, and increasing the consistency of stabilizers and emulsifiers, and their viscosity and complexing properties confirm their potential for use in the food industry.

***Keywords.** Dates, water-soluble polysaccharides, pectin, citric acid solution, and monosaccharides.*

Асосий қисм. Углеводлар гелъ ҳосил қилувчи ва биологик фаол озик-овқат қўшимчаси сифатида озик-овқатнинг янги ассортиментида ҳам қўлланилмоқда. Шунингдек ундан қандолатчиликда, джемлар, мева шарбатлари, қуюлтирилган мева ичимликлари, сут-мева десертлари ва сут маҳсулотлари тайёрлашда фойдаланилади.

Пектин моддалари озик-овқатдан ташқари медицинада турли ошқозон касалликларини даволашда қўлланилади. Пектинларнинг гемостатик, дезинтоксикацион, антиоксидант ва антицептик хусусиятлари маълум. Уларнинг ҳосилалари организмда ўткир кальций етишмовчилигида истеъмол қилинади.

Пектиннинг Fe, Zn, Cd, Co, Pb, Hg, Cr каби поливалент металллар билан эримайдиган комплекс бирикмалар ҳосил қилиши, организмдан радиоактив моддаларни чиқариб юбориш хусусияти алоҳида қизиқиш уйғотади. 1 г кунгабоқар ёки лавлаги пектини 160 дан 420 мг-гача стронцийни боғлаш қобилятига эга эканлиги аниқланган. Кобальтнинг бир қисми 100 қисм пектин билан ўзаро таъсирлашганда, металлнинг 89% - дан ортиғи эримайдиган комплексга боғланиши мумкин [3].

Соф ҳолдаги пектин препарати овқат билан бирга истеъмол қилинганда организмда энергетик захира ҳосил қилмайди, у нейтрал бўлади, шу билан функционал жиҳатдан бошқа полисахаридлардан фарқ қилади. Бундан ташқари, у захарли эмас, шунинг учун стирол ва дивинилбензол сополимерларидан яхши фарқ қилади.

Хурмо мамлакат аҳолиси овқатланиш рационининг ажралмас қисмига айланди. Унинг ўзига хос қиймати шундаки, унинг таркибида кўплаб биологик фаол қўшимчалар [БФҚ] мавжуд. Уларга коротиноидлар, поливитаминлар, углеводларнинг бир тури ва бошқаларнинг мавжудлиги катта фойда келтиради.

Бирок, Ўзбекистон Республикаси худудида етиштириладиган хурмо асосий турларининг полисахарид таркиби тўғрисидаги маълумотлар кам ўрганилган. Сурхондарё

ва Фарғона вилоятларида ўсадиган Хиякума, Томапан, Зенджи-Меру навлари шулар жумласидандир.

ХУРМО (*Diospyros*) — хурмодошлар оиласига мансуб субтропик дарахт ёки буталар туркуми, экиладиган мева дарахти. Тропик ва субтропик минтақаларда 500 га яқин тури учрайди. Хитой, Япония, Ўрта денгиз бўйи мамлакатлари, Австралия, АҚШ, Кавказ, Ўрта Осиёда экилади. Меваси учун, асосан, шарк Х., совуққа чидамли виргиния Х. си (*D. virginiana*), шунингдек, Кавказ Х. си (*D. lotus*) ўстирилади. Ўзбекистонда экиладиган шарк Хурмоси (*D. kaki* ТпипЬ.)нинг ватани — Хитой. Дарахти 8—12 м, чиройли, шохшаббаси думалоқ ёки пирамидасимон. 100 —400 йил, баъзан ундан ҳам кўпроқ яшайди, лекин 50 — 60 йилгача яхши мева беради. Х. —15, —20° гача совуққа чидайди, ёруғсевар ўсимлик. Барги йирик тухумсимон, усти тўқ яшил, орқаси тукли, кетмакет жойлашган, тўкилиш олдидан қизғиш ранга киради. Меваси турлишакда (500 г гача). Х. таркибидаканд, С витамини, протеин, темир тузлари, оксил, ошловчимоддалар ва б. бор. Меваси 2 —3 ой сакданади, янгилигида хамда қуритилган ҳолда истеъмол қилинади, қандолатчилик саноатида ишлатилади, ликёр, вино, жем тайёрланади. Хурмонинг Ўзбекистонда тарқалган ва Сурхондарё, шунингдек, Навоий, Наманган, Самарқанд вилоятлари учун маданийлаштирилган асосий навлари — Вахш, Хиакуме, Зенджимару, Тожикистон, ва б.

Консерва саноати корхоналари хурмони пюре ва ичимликларда қайта ишлайди, бу ерда 30% атрофида чиқиндилар ҳосил бўлади. Мазкур мақола хурмони қайта ишлаш чиқиндиларидан пектин олишга бағишланган. Ажратиб олинадиган асосий компонент (БФҚ) пектин моддаларидир. Бизга хурмодан пектин олишни ўрганиш вазифаси қўйилди. Бунинг учун хурмонинг Хиякума ва Томапан навларидан фойдаланилди.

Сувда эрувчи полисахаридларни ажратиб олиш учун хурмо чиқиндиси 30-40°С ҳароратда 3 соат давомида экстракция қилинди. Экстракт филтрланди, 5000 *айл/мин* тезликда центрифугирланди ва этил спирти (96 ҳажм %) билан чўктирилди ва дастлабки хомашё (ишлаб чиқариш чиқиндилари) -нинг тахминан 3% миқдорида сувда эрийдиган пектин сақловчи полисахаридлари олинди. Олинган полисахарид аморф кукун бўлиб, сувда яхши эрийди. 1%-ли эритманинг нисбий қовушқоқлиги 2,3 полимерланиш даражаси.

Олинган сувда эрувчи полисахаридларнинг моносахарид таркибини аниқлаш учун 2н H₂SO₄ (сульфат кислота) 6 соат давомида гидролиз қилинди. Гидролизат ВаСО₃ билан нейтралланди, КУ-2⁺ катионити билан ишлов берилди ва роторли буғлатгичда буғлатилди. Концентрат FN-8 қоғоз хроматографиясида бутанол-перидин-сув тизимида

6:4:3 нисбатда таҳлил қилинди. Қоғоз хроматограф таҳлили шуни кўрсатдики, асосий моносахаридлар глюкоза, арабиноза, ксилоза, рамноза ва галактоза излари ҳисобланади, натижалар 1-жадвалга киритилди.

1- жадвал

Хиякум ва Томапан хурмо навлари углеводлари

№	Хурмо нави ва ўсиш жойи	Углеводлар	Чиқиш, ҳаво-куруқ хомашёдан %	Gal	Glu	Ara	Xyl	Rha	Man
1	Хиякума	ВРПС ПВ	3,0 1	+	+	+	+	Излар +	Излар Излар
2	Томапан	ВРПС ПВ	3,8 2,5	+	+	+	+	+	Излар Излар

Эслатма: Gal-галактоза, Glu-глюкоза. Ara-арабиноза, Xu-ксилоза, Rha-рамноза, Man-манноза. Сўнгра чиқитдан сувда эрувчан полисахаридлар ажратиб олингандан сўнг пектин моддалари олинди. Бунинг учун кунжара 1%-ли лимон кислотаси билан 1:5 ҳажмий нисбатда 90°C ҳароратда 3 соат давомида экстракция қилинди. Экстракт бўз билан филтрланди, центрифуга қилинди ва 1:2 нисбатда этил спирти билан чўктирилди.

Филтрат совутгичда 3 соат давомида тиндирилди, шундан сўнг чўкма филтр билан ажратилди, икки марта 80% ва 96% спирт билан ювилди. Тоза чўкма 70-80°C ҳароратда қуритилди. Олинган кукун майдаланди ва эланди.

Пектиннинг физик-кимёвий кўрсаткичлари таҳлил қилиниб, қуйидаги натижалар олинди: пектин кучсиз қўнғир рангли аморф кукун, нордон таъмли, ушлаб кўрилганда шилимшиқ, органик эритувчиларда эримайди, аммо сувда яхши эрийди (рН-4,8). 1%-ли пектин эритмасининг нисбий қовушқоқлиги 3,5 берилган полимерланиш даражасига тенг. Моносахарид таркибини аниқлаш учун H₂SO₄ да 48 соат давомида 90-100°C ҳароратда кислотали гидролиз ўтказилди. Пектиннинг асосий таркибий қисми галактурон кислотаси, арабиноза, глюкоза, галактоза, рамноза ва маннозанинг излари ҳисобланади.

Таҳлил қилинаётган полисахаридларнинг ИҚ-спектрлари олинди. Етарлича аниқ ва интенсив полоса 1016 см⁻¹ и 1014 см⁻¹ ютилиш соҳасида аниқланди. Бу эса полисахаридларга хос бўлган пираноза цикллари мавжудлигини кўрсатади. ПМ ИҚ-

спектрида 1732 см^{-1} соҳада ютилиш чизиклари (мураккаб эфир гуруҳларининг карбонил валент тебранишлари), шунингдек, 830 см^{-1} соҳада (α -гликозид боғи) ютилиш чизиклари мавжуд бўлиб, бу юқори ўсимликларнинг ИҚ-спектрлари учун хосдир.

Бундан ташқари пектинлар эрувчан ва физиологик БФҚ сифатида озиқ-овқат рационада бўлиши одам соғлигини тиклашга ёрдам беради. Эрувчан БФҚ нинг физиологик таъсири шундан иборатки, у қондаги холестерин даражасини камайтиради, ошқозон-ичак тракт фаолиятини нормаллаштиради ва баъзи бир токсинлар билан оғир металлларни боғлаб одам организмидан чиқариб ташлайди. Бу хусусият эса соғлом одам рационада кун давомида пектин моддалларини 5 - 6г истеъмол қилиш демакдир

Хулоса. Олинган полисахаридларнинг асосий таркиби ўрганилди ва улар галактоза, манноза, арабиноза, рамноза. маннозава галактуронаан кислоталардан иборат.

Пектиндан озиқ-овқат саноатида ва мамлакат хўжалигининг бошқа тармоқларида оқилона фойдаланиш учун полисахариднинг ўзини ҳам, унинг асосидаги эритмалар ва гелларнинг ҳам кимёвий ва физик-кимёвий хоссаларини ҳар томонлама ўрганиш зарур.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Халиков Д.Х., Горшкова Р.М., Авлоев Х.Х., Мухиддинов З.К. Кунгабоқар протопектини гидролизига эритма кислоталигининг таъсири. // Республика конференцияси материаллари: "Кимё ва кимёвий технология соҳасидаги ютуқлар": Душанбе, - 2002. -Б.122-127.
2. Халиков Д.Х., Авлоев Х.Х., Горшкова Р.М., Мухиддинов З.К., Тешаев Х. Кунгабоқар протопектини гидролизига фон электролитининг таъсири // Табиий бирикмалар кимёси, 2002, - №2. –Б.118-120.
3. Донченко Л. В. Пектин ва пектин маҳсулотлари технологияси. - ДеЛи, 2000. 255 б.
4. Шамкова Н. Т. Пектин сакловчи озиқ-овқат тизимларининг боғловчилик қобилияти. - Известия вузов. Овқат технологияси. 2006. №5 . –Б. 20-25.
5. А.А. Ефремов, Т.А. Кондратюк. Ноанъанавий ўсимлик хом ашёсидан пектинни ажратиб олиш ва уни қандолатчиликда қўллаш. Ўсимлик хом ашёси кимёси. 2008. №4. –Б.171-176.
6. Аймухаммедова Г.Б., Шелухина Н.П., Сел Ш.Б. Протопектин и его функциональный состав. Полиатсеталларнинг кимёси ва физик-кимёси. - Фрунзе: Илим, 1974. –Б.130-134.
7. Шелухина Н.П., Абаева Р.Ш., Аймухаммедова Г.Б. Пектин ва уни олиш параметрлари.- Фрунзе: Илим, 1987. -108 б.
8. Карпович Н.С., Донченко Л.В., Нелине В.В. ва бошқалар. Пектин. Ишлаб чиқариш ва қўллаш. - Киев: Урожай, 1989. -88 б.

9. С.К. Атхамова, Р.К.Рахмонбердиева, Д.А.Рахимов ва бошқалар. Alsea rosea ўстирилаётган навларининг углеводлари. Табиий бирикмалар кимёси. 1993. Но5. -643 б.
10. М.П. Филипов. Пектин моддаларининг инфрақизил спектрлари, Штинс, Кишинёв. 1978. -Б.14.

ET₂NH₂⁺, K⁺//Cl⁻, H₂PO₄⁻ - H₂O O‘ZARO TIZIMI VA UNING KALIY XLORIDAN KALIY DIGIDROFOSFATNI AMINLI USULDA OLISH TEXNOLOGIYASINI ASOSLASHDA QO‘LLANILISHI.

A.N.Bobokulov¹, A.U.Erkayev¹, Sh.S.Namozov²

¹Toshkent kimyo-texnologiya institute

²O‘zR FA, Umumiy va noorganik kimyo instituti

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqot ishida Et₂NH₂⁺, K⁺//Cl⁻, H₂PO₄⁻ - 25°C da o‘zaro tizimlarning eruvchanligining fazaviy diagrammasi yordamida kaliy digidrofosfatni olishning nazariy tahlili amalga oshirilgan bo‘lib bunda dastlabki tizimning tarkibi b₁ - b₅ nuqtalarda. Kaliy digidrofosfatning kristallanishi 25°C da amalga oshirildi. Kaliy digidrofosfat filtratlari aralashmasining tarkibi b₁ - b₅ nuqtalarda va filtrat tarkibi 6,8,10,11 va 13 da bo‘lib, ko‘rsatilgan dastlabki ma‘lumotlar asosida amalga oshirildi. Bundan asosiy maqsad kaliy digidrofosfatning chiqish unumini nazariy tahlil qilish orqali amalda ushbu qiymatga yaqin natija olish bo‘ldi.*

***Kalit so‘zlar:** kaliy digidrofosfat, kaliy xlorid, fosfat kislota, dietilamin, fazaviy diagramma, o‘zaro tizim, kristallanish.*

ВЗАИМНАЯ СИСТЕМА ET₂NH₂⁺, K⁺//Cl⁻, H₂PO₄⁻ - H₂O И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К ОБОСНОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДИГИДРОФОСФАТА КАЛИЯ ИЗ ХЛОРИДА КАЛИЯ АМИННЫМИ СПОСОБАМИ

***Аннотация:** В данной работе проведен теоретический анализ получения дигидрофосфата калия с использованием фазовой диаграммы растворимости перекрестных систем в Et₂NH₂⁺, K⁺//Cl⁻, H₂PO₄⁻ - 25°C, при котором состав исходной системы находится в точках b₁ - b₅. Кристаллизация дигидрофосфата калия проводилась*

при 25°C. Состав смеси фильтратов дигидрофосфата калия был в точках $b_1 - b_5$, а состав фильтрата-в 6,8,10,11 и 13, Что было сделано на основании указанных исходных данных. Основная цель состояла в том, чтобы получить результат, близкий к этому значению на практике, путем теоретического анализа выходного продукта дигидрофосфата калия.

Ключевые слова: дигидрофосфат калия, хлорид калия, фосфорная кислота, диэтиламин, фазовая диаграмма, перекрестная система, кристаллизация.

THE REVERSE SYSTEM $Et_2NH_2^+$, $K^+//Cl^-$, $H_2PO_4^-$ - H_2O AND ITS APPLICATION TO JUSTIFY THE TECHNOLOGY OF OBTAINING POTASSIUM DIHYDROPHOSPHATE FROM POTASSIUM CHLORIDE BY AMINE METHODS

Abstract. This research work carried out a theoretical analysis of obtaining potassium dihydrophosphate using a phase diagram of the solubility of mutual systems at $Et_2NH_2^+$, $K^+//Cl^-$, $H_2PO_4^-$ 25°C, in which the composition of the initial system is at points $b_1 - b_5$. Crystallization of potassium dihydrophosphate was carried out at 25°C. The composition of the potassium dihydrophosphate filtrate mixture was at the $b_1 - b_5$ points and the filtrate content was at 6,8,10,11 and 13, based on the initial data shown. The main goal of this was to obtain a result close to this value in practice by theoretical analysis of the output output of potassium dihydrophosphate.

Keywords: potassium dihydrophosphate, potassium chloride, phosphatic acid, diethylamine, phase diagram, cross-system, crystallization.

KIRISH

Dunyoda aholi sonining ortib borishi, hosil olinadigan, sugʻoriladigan yer maydonlarining chegaralanganligi hisobiga yildan-yilga ortib borayotgan oziq-ovqat maxsulotlariga boʻlgan talabning qondirilishi va iqtisodiyotni rivojlantiruvchi mezonlardan hisoblangan kimyo sanoatida ishlab chiqarish hajmini oshirish, ikkilamchi maxsulotlar olishni koʻpaytirish, chiqindilarni qayta ishlash eng dolzarb muammolardan hisoblanadi [1-5]. Oʻsimliklardan koʻproq va yuqori sifatli hosil olishning yoʻllaridan biri, ularni kerakli ozuqa elementlari bilan taminlash hisoblanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi xalq xoʻjaligining qator tarmoqlarini jadal rivojlantirish birlamchi ahamiyatga ega boʻlgan mahsulotlar ishlab chiqarish uchun mahalliy tabiiy resurslarni topish va ulardan keng foydalanish zarurligini ustuvor va birinchi darajali vazifa sifatida ilgari surmoqda.

Kaliyning turli birikmalari xalq xo'jaligi va kimyo sanoatining ko'plab soxalarida keng qo'llaniladi. Bunday mahsulotlardan biri bo'lgan kaliy digidrofosfatni, kaliy xlorid asosida aminli usul bilan olinishi mumkin. [6-10]. Ushbu vazifani amalga oshirish uchun KH_2PO_4 ishlab chiqarish texnologiyasini fizik-kimyoviy asoslash bo'yicha tadqiqot o'tkazdik.

TADQIQOT OB'EKTI VA TAJRIBA O'TKAZISH USULLARI

Tuzlarning eruvchanlik diagrammasi (1-rasm va 1-jadval) Yeneke usuli yordamida tuzilgan tizim politermiyasining gorizontaal proektsiyasidir. Kaliy digidrofosfatini konversiyalash usuli bilan olish uchun texnologik hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun adabiyot ma'lumotlariga asoslanib, izotermlar ko'rib chiqilayotgan tizimda birlashtirildi (1-jadval). Diagrammada 25°C dagi izotermlar ko'rsatilgan.

Ushbu tizimning tuz juftlarining eruvchanligini taqqoslashdan kelib chiqadiki, KH_2PO_4 va $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$ juftlarining 25°C dagi eruvchanligi KCl va $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$ juftligi eruvchanligidan kamroq, shuning uchun KCl va $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$ tuzlarining boshlang'ich juftligi beqaror va shuning uchun bu tuzlar bir vaqtning o'zida birga qattiq fazada bo'la olmaydi. 1-rasmdagi ma'lumotlarga asoslanib, belgilangan sharoitlarda kerakli tasviriy nuqtalarning tarkibi aniqlandi.

Normada kristallanish b_1 , b_2 , b_3 , b_4 va b_5 kaliy digidrofosfat 25°C haroratda amalga oshirildi, bu mos ravishda 6,8,10,11 va 13 birlamchi filtratlarning tarkibiga mos keladi.

ravishda 6,8,10,11 va 13 birlamchi filtratlarning tarkibiga mos keladi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

Dastlabki tizimning tarkibi $b_1 - b_5$ nuqtalarda. Kaliy digidrofosfatning kristallanishi 25°C da amalga oshirildi. Kaliy digidrofosfat filtratlari aralashmasining tarkibi $b_1 - b_5$ nuqtalarda va filtrat tarkibi 1-rasmda 6,8,10,11 va 13 da bo'lib, 1-jadvalda ko'rsatilgan dastlabki ma'lumotlar asosida amalga oshirildi.

1- jadval

Kaliy xloridni dietilamin ishtirokida fosfor kislotasi bilan konversiyalash jarayonining tasviriy nuqtalarining pozitsiyalari

№.	Kristallanish harorati KH_2PO_4	Nuqtalar tarkibini belgilash	
		Dastlabki eritma	To'yingan eritma
1	25°C	b_1	6
2		b_2	8
3		b_3	10
4		b_4	11

5		b5	13
---	--	----	----

2-jadval

Et_2NH_2^+ , K^+/Cl^- , H_2PO_4^- - 25°C dagi eruvchanlik ma'lumotlari

+

№	Suyuq fazaning tarkibi					Ineki indeksi		$\frac{\Sigma \text{H}_2\text{O}}{\Sigma \text{ mol tuzlar}}$	Qattiq faza
	KH_2PO_4	KCl	DEA*HCl	DEA* H_2PO_4	H_2O	K^+	H_2PO_4^-		
1	12.86	29.73	-	-	57.41	100	19.16	3,23066	KCl+ KH_2PO_4
2	10.42	26,28	4.26	-	59.14	91.67	16.41	3,51825	KCl+ KH_2PO_4
3	13.94	22.74	14.94	-	48.38	74,93	18,84	2,46961	KCl+ KH_2PO_4
4	14.00	20.15	25.85	-	40,00	61.27	16,89	1,82305	KCl+ KH_2PO_4
5	13.54	16.52	3.47	-	35.48	50,51	15.65	1,54939	KCl+ KH_2PO_4
6	8.78	7.50	46.32	-	37.10	28.09	10.97	175193	KCl+ KH_2PO_4
7	7.46	7.46	62,68	-	22.40	21:30	7.54	0,85540	KCl+ KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$
8	5.85	5.85	64.50	-	23.70	17.10	6.053	0,92649	KCl+ KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$
9		5.90	67.10	-	27.00	11.44	0	108385	KCl+ $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$
10	7.95	-	62.36	3.92	25.77	8.98	12.50	1,09979	KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$
11	7.48	-	57.06	13:30	22.16	8.41	20.31	0,94139	KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$ + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$
12	-	-	46.94	34.22	18.84	0	31.82	0,83228	$\text{Et}_2\text{NH}_2\text{Cl}$ + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$
13	7.91	-	42.56	21.15	28,38	10.20	31.87	1,38178	KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$
14	8.11	-	27.40	35.63	28.86	11.51	51.71	154696	KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$
15	8.22	-	10.01	49.16	32.60	13.76	79.19	2,06112	KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$
16	5.90	-	-	59,90	34.20	11.02	100	2,41319	KH_2PO_4 + $\text{Et}_2\text{NH}_2\text{H}_2\text{PO}_4$

3-jadval

№.	H ₃ PO ₄ normasi		Ab _n /b _n C nisbatlari		Nisbatlar Mqattiq/Msuyuq b _n N/Bb _n		Chiqish, %
	Diagrammalarda gi belgilar	ma'nolari	Diagrammalarda gi belgilar	ma'nolari	Diagrammalarda gi belgilar	ma'nolari	
1	b ₁	80.3	Ab ₁ /b ₁ C	0,803	b ₁ N/Bb ₁	0,592	59.2
2	b ₂	90.1	Ab ₂ /b ₂ C	0,901	b ₂ N/Bb ₂	0,792	79.2
3	b ₃	100.9	Ab ₃ /b ₃ C	1009	b ₃ N/Bb ₃	0,811	81.1
4	b ₄	117.5	Ab ₄ /b ₄ C	1175	b ₄ N/Bb ₄	0,707	70.7
5	b ₅	125.8	Ab ₅ /b ₅ C	1258	b ₅ N/Bb ₅	0,579	57.9

1-rasm Et₂NH₂⁺, K⁺//Cl⁻, H₂PO₄⁻ 25°C dagi o'zaro tizim jarayonining izotermasi

XULOSA

Et_2NH_2^+ , K^+/Cl^- , H_2PO_4^- 25°C dagi o'zaro tizimning nazariy tahlili bilan ko'rsatilgandek, b_1 nuqtadan H_3PO_4 ning ortib borayotgan normasi bilan. b_3 gacha mahsulot rentabelligi 59,2 dan 81,1 gacha oshadi. Va uning yanada oshishi b_5 nuqtasiga olib keladi 57,9 ga kamayishiga olib keladi. Shuning uchun H_3PO_4 normasi 100% dan oshmasligi kerak. 90% da uchib ketish kerak, tizim chiqishi normasi atigi 1,9% ni tashkil qiladi, lekin suyuqlik fazasi to'g'ridan-to'g'ri KH_2PO_4 , $\text{Et}_2\text{NH}_4\text{Cl}$ va KCl tuzlari bilan to'yingan bo'ladi. Bu xlorid ionlaridan filtrlash va yuvish jarayonini talab qiladi. Shuning uchun optimal normalar 95-100°C oralig'ida bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Harmful Substances in Industry. Handbook. in 3 volumes. 7th ed., revised and enlarged. L., V.2.— 624 p. (1976)
2. Patent. 2164494. RF. Method for obtaining monopotassium phosphate / P.N. Novikov, K.N. Ovchinnikova, R.I. Umansky. // Publ.
3. Mazunin S.A., Chechulin V.L., Frolova S.A., Kistanova N.S. Technology of obtaining potassium dihydrophosphate in a system with absorption // Chemical industry. No. 1. P. 6-15. (2010)
4. Kurnakov N.S., Zvorykin A.Ya., Ketkovich V.Ya. Solid solutions of potassium and ammonium phosphates // ISPhA. 1947. Vol. 16. Issue 3. P. 108-126.
5. Arkhipov U.A., Lutpillaev F., Gafurova M.L., Amirova L.N. Obtaining fertilizer from potassium chloride and phosphoric acid by ion-exchange method // Reports of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. 1978. No. 5. P. 28-29.
- 6 Grabovenko V.A. Production of non-chlorinated potassium fertilizers. // • L.: Ximiya, - 256 s. (1980)
7. Voronov A.P., Babenko L.V., Glushkova L.V., Puzikov V.M., Roshal A.D., Salo V.I. Potassium dihydrogen phosphate doped with organic complexes of rare- earth metals // Inorganic Materials. Vol. 45. No. 5. pp. 533–537. (2009)
8. Mazunin S.A. Fundamentals of physical and chemical analysis. Ch. 2 Perm, -250s. (2000)
9. Akbar Bobokulov, Aktam Erkaev, Zokir Toirov, Mohinur Axmadova, and Dilafruz Eshmetova Research of the process of obtaining potassium dihydrophosphate using diethylamine, E₃S Web of Conferences 458, 02035 EMMFT-202320. (2023)
10. Bobokulov, A.N, Erkaev, A.U, Kucharov, B.K, Toirov, Z.K. Research on the carbonization process of potassium chloride solutions in the presence of diethylamine International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8(9 Special Issue 2), pp. 237–241. (2019)

“EVALUATION OF CELLULAR TISSUE ALTERATIONS IN FLAXSEED MEAL UNDER PULSED ELECTRIC FIELD TREATMENT”

ISMATOVA SH.N.

PhD, Associate Professor, Bukhara Technical University, Uzbekistan

YULDASHEVA Sh.J.

Senior teacher Bukhara Technical University

ISMATOVA N.N.

PhD student, Bukhara Technical University.

E-mail: ismatova.nafisa@inbox.ru +99891899-91-91

ABSTRACT. This article investigates the influence of Pulsed Electric Field (PEF) treatment on the cellular structures of flaxseeds (*Linum usitatissimum* L.). Experiments were carried out to determine the effect of discharge voltage (1–8 kV), number of pulses (20–30), and product layer thickness (10 mm) on the degree of damage to oil-containing tissues. The obtained experimental data were statistically analyzed using regression and dispersion methods. The determination coefficient ($R^2 = 0.993$) confirmed the high accuracy of the proposed model. It was found that with increasing electric field strength, the degree of cellular disruption increased up to 88 % at 8 kV, significantly enhancing oil release and the efficiency of the pressing process.

Keywords: Flaxseed, pulsed electric field (PEF), cellular damage, regression analysis, analysis of variance, oil yield, determination coefficient, electroporation

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ КЛЕТОЧНЫХ ТКАНЕЙ ЛЬНЯНОГО ЖМЫХА ПРИ ОБРАБОТКЕ ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ

Аннотация: В статье исследовано влияние обработки импульсным электрическим полем (PEF) на клеточные структуры семян льна (*Linum usitatissimum* L.). Были проведены эксперименты для определения влияния разрядного напряжения (1–8 кВ), количества импульсов (20–30) и толщины слоя продукта (10 мм) на степень повреждения жироносных тканей. Полученные экспериментальные данные были статистически проанализированы с использованием методов регрессионного и дисперсионного анализа. Коэффициент детерминации ($R^2 = 0,993$) подтвердил высокую точность предложенной модели. Установлено, что с увеличением напряженности электрического поля степень разрушения клеток возрастает до 88 % при 8 кВ, что значительно повышает выход масла и эффективность процесса прессования.

Ключевые слова: льняное семя, импульсное электрическое поле (ИПП), повреждение клеток, регрессионный анализ, дисперсионный анализ, выход масла, коэффициент детерминации, электропорация.

INTRODUCTION

Flaxseed (*Linum usitatissimum* L.) is a valuable source of vegetable oil, notable for its high omega-3 (α -linolenic acid) content. In conventional mechanical pressing, the strong cell walls prevent complete oil release, leaving up to 7–8 % residual oil in the meal. Recently, the use of Pulsed Electric Field (PEF) technology has gained attention as a pretreatment method to enhance oil extraction efficiency. PEF induces electroporation—the formation of temporary or permanent

pores in cell membranes under short, high-voltage pulses—allowing intracellular oil to diffuse more easily.

The present study investigates how PEF parameters affect the degree of structural damage in flaxseed cells and develops a mathematical model describing the relationship between electric field strength and tissue disruption. [2;6;7]

MATERIALS AND METHODS

Object of study: flaxseeds (*Linum usitatissimum* L.).

Sample preparation: cleaned and calibrated seeds with 8–10 % moisture content.

Equipment and parameters: maximum voltage up to 8 kV; electrode gap = 10 mm; pulse frequency = 1 Hz; number of pulses = 20–30.

Methodology: experimental procedure described in § 2.3. The damage degree S (%) was calculated using Eq. (1):

$$S = \frac{(M_1 - M_2)}{M_1} \times 100\%$$

where M_1 is the initial mass of the untreated sample and M_2 is the mass after PEF treatment.

Table 1

Dependence of flaxseed tissue damage on discharge voltage

U, kV	1	2	3	4	5	6	7	8
S%	38.6	44.1	53.2	62.4	78.5	87.9	88	88.2

As the discharge voltage increased, the damage degree rose non-linearly, attributed to electroporation and dielectric breakdown of the cellular membranes.

Statistical Analysis

The experimental results were analyzed using the **Regression Analysis** tool in Microsoft Excel. The goal was to identify an analytical relationship between the response variable Y (damage degree, %) and the independent variable X (voltage, kV).

Table 2

Results of regression analysis

Parameter	Value
Correlation coefficient R	0.997
Coefficient of determination R^2	0.993
Adjusted R^2	0.988
Standard error	4.49
Number of observations n	8

The high $R^2 = 0.993$ indicates that 99.3 % of the variation in cellular damage is explained by the voltage factor.

The residual standard deviation was calculated as:

$$G_0 = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2}{n - (m - 1)}} = \sqrt{\frac{120.99}{8 - (3 - 1)}} = \sqrt{20,165} = 4,49 \quad (2)$$

Analysis of Variance (ANOVA) To evaluate the statistical significance of the regression model, ANOVA was performed.

Table 3

Analysis of variance (ANOVA) results

Source	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	3	2979.34	993.11	201.32	0.0000809
Residual	4	19.73	4.93	–	–
Total	7	2999.07	–	–	–

$$F = \frac{MS_{regr}}{MS_{kold}} = \frac{993.11}{4.93} = 201.32$$

The obtained F value confirms that the model is statistically significant ($p < 0.05$).

The resulting regression equation is:

$$Y = 41.371 - 7.009 \cdot x + 4.842 \cdot x^2 - 0.406 \cdot x^3$$

The high determination coefficient ($R^2 = 0.993$) proves that the model accurately predicts the relationship between voltage and tissue damage.

Models Considering the Number of Pulses

Based on Eq. (3), the following empirical models were obtained for different pulse counts (n):

$$n = 20: \quad S(U) = -0.061 \cdot U^3 + 0.589 \cdot U^2 + 1.543 \cdot U + 21.379$$

$$n = 25: \quad S(U) = -0.406 \cdot U^3 + 4.842 \cdot U^2 - 7.009 \cdot U + 41.371$$

$$n = 30: \quad S(U) = -0.097 \cdot U^3 + 1.118 \cdot U^2 + 2.532 \cdot U + 27.067$$

Figure 1. Dependence of flaxseed tissue damage degree on discharge voltage at different pulse numbers ($n = 20, 25, 30$).

The obtained data clearly demonstrate that PEF treatment significantly enhances the disruption of cellular structures in flaxseeds, facilitating oil release. At 8 kV, the degree of damage reached 88 %, accelerating diffusion and reducing mechanical pressing pressure and energy consumption. The statistical analysis ($R^2 = 0.993$, $F = 201.32$, $p < 0.05$) validates the adequacy and reliability of the proposed model. The model can be used to predict optimal PEF parameters for pretreatment of oil-bearing seeds and improve extraction efficiency.

CONCLUSION

The conducted experimental and analytical studies have clearly demonstrated that Pulsed Electric Field (PEF) pretreatment has a significant impact on the structural integrity of flaxseed (*Linum usitatissimum L.*) cells. Under optimal processing parameters, the degree of cellular damage reached up to 88 % at 8 kV, which substantially facilitates the rupture of oil-bearing cell walls and enhances the diffusion of intracellular oil components. The obtained regression model ($R^2 = 0.993$) exhibits a strong correlation between the discharge voltage and the degree of tissue disruption, confirming the model's adequacy and predictive accuracy. The statistical indicators ($F = 201.32$; $p < 0.05$) verified the high reliability of the model and the significant influence of voltage as a determining factor in the PEF process.

It was also observed that when the discharge voltage exceeds 8 kV, the degree of damage tends to reach a saturation region, meaning that further increase in voltage does not lead to noticeable structural destruction. This identifies 8 kV as the optimal treatment limit for maximizing efficiency while minimizing unnecessary energy consumption. The established mathematical model and obtained dependencies make it possible to optimize the pressing and solvent extraction stages, ensuring improved oil yield, reduced processing time, and decreased energy demand. Thus, the application of PEF pretreatment represents a promising, energy-efficient and environmentally sustainable technology for flaxseed oil production and can be extended to other oilseed processing operations.

REFERENCES:

1. Adewale, P., Dumont, M. J., & Ngadi, M. (2015). Recent trends of biodiesel production from animal fat wastes and associated production techniques. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 45, 574–588.
2. Teh, S. S., & Birch, J. (2013). Physicochemical and quality characteristics of cold-pressed flaxseed oils. *Journal of Food Composition and Analysis*, 30(2), 26–31. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2012.12.003>
3. Ismatova S.N. Prospects of the use of quinoa and amaranth for expanding of food reserve of poultry farming //Isabayev I.B., Ergasheva Kh.B., Yuldasheva S.J. // *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, 2020, Vol. 7-8, pp. 26-30.
4. Ismatova Sh.N. Prospects of the use of quinoa and amaranth for expanding of food reserve of poultry farming / Ismatova Sh.N., Isabaev I.B., Ergasheva X.B., Yuldasheva Sh.J.// *Austrian journal of technical and natural sciences. Austria*, No. 7-8. 2020. pp. 26-30
5. Ismatova Sh.N. Alternative sources of raw materials for the production of feed products / Ismatova Sh.N., Isabaev I.B., Ergasheva H.B.// *Universum: Technical sciences: scientific journal* 2019. – No. 12(69). – pp.18-23.

**ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH DOIRASIDA KALIY
KARBONAT ISHLAB CHIQRISHDA OLINGAN ORALIQ
ERITMANING AGROKIMYOVIY TADQIQOTI**

A.N.Bobokulov¹, A.U.Erkayev¹, Sh.S.Namozov²

¹Toshkent kimyo-texnologiya institute

²O'zR FA, Umumiy va noorganik kimyo instituti

Annotatsiya. Chiqindi karbonat angidrid gazlarini qayta ishlash natijasida kaliy karbonat olish jarayonida hosil bo'ladigan oraliq eritmalarni tarkibida azot va kaliyli tuzlar borligini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqot g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Natijada 0,001 va 0,0001% aralashma konsentratsiyasida 100% paxta chigitining unib chiqishi qayd etildi. Urug' unib chiqqandan keyingi ko'chatlarning o'rtacha uzunligi mos ravishda 11,58 va 12,36 sm yuqori qiymatlarga yetgan. Bu esa nazorat namunasiga 11,30sm nisbatan uzunroq ekanligini ko'rsatdi. Ko'chatlarni og'irliklari bo'yicha o'rganish natijalarida ham xuddi uzunliklari kabi nazorat namuna 0,201 gr ga nisbatan yaxshi natija 0,206 gr ekanligi aniqlandi.

Kalit so'zlar. Chiqindi, atrof muhit, kaliy karbonat, agrokimyo, oraliq eritma, urug' unishi, ko'chat uzunligi.

АГРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РАСТВОРА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КАРБОНАТА КАЛИЯ В РАМКАХ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация. Учитывая, что промежуточные растворы, образующиеся при получении карбоната калия в результате переработки отработанных углекислых газов, содержат азотные и калийные соли, в агрохимическом исследовании изучалось влияние на всхожесть, рост и развитие семян хлопчатника. В результате была отмечена всхожесть 100% семян хлопчатника при концентрации смеси 0,001 и 0,0001%. Средняя длина сеянцев после прорастания семян достигла высоких значений 11,58 и 12,36 см соответственно. Это показало, что он был на 11,30 см длиннее контрольного образца. Результаты исследования саженцев по весу, как и по длине, показали, что лучший результат-0,206 гр по сравнению с контрольным образцом 0,201 гр.

Ключевые слова. Отходы, окружающая среда, карбонат калия, агрохимия, промежуточный раствор, прорастание семян, длина рассады.

AGROCHEMICAL STUDY OF THE INTERMEDIATE SOLUTION OBTAINED DURING THE PRODUCTION OF POTASSIUM CARBONATE IN THE FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Abstract. Given that the intermediate solutions formed during the production of potassium carbonate as a result of the processing of spent carbon dioxide gases contain nitrogen and potassium salts, the agrochemical study examined the effect on the germination, growth, and development of cotton seeds. As a result, 100% germination of cotton seeds was observed at a mixture concentration of 0.001 and 0.0001%. The average length of the seedlings after seed germination reached high values of 11.58 and 12.36 cm, respectively. This showed that it was 11.30 cm longer than the control sample. The results of the study of the seedlings by weight, as well as by length, showed that the best result was 0.206 g compared to the control sample of 0.201 g.

Keywords. *Waste, environment, potassium carbonate, agrochemistry, intermediate solution, seed germination, seedling length.*

KIRISH

Atrof-muhit – bu har bir tirik mavjudot uchun eng ahamiyatli narsadir. Biz olgan nafas, iste'mol qilayotgan har bir ne'mat, suv havzalari, o'rmon-u tog'lar bizni qurshab turgan tabiat, atrof-muhitni tashkil etadi. Lekin so'ngi yillarda turli xil sabablarga ko'ra tabiatga katta zararlar yetmoqda hamda atrof-muhitda sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Bu esa yer yuzidagi har bir mamlakat aholisining sog'ligi, davlatlarning iqtisodiy o'sishi va qishloq xo'jaligi kabi ko'plab sohalarga jiddiy ta'sir etmoqda. Ushbu muammo kelajakda yanada yomonroq oqibatlarga olib kelishining oldini olish maqsadida xalqaro tashkilotlar, davlatlar o'rtasida kelishuvlar, konvensiyalar o'tkazilib, ular doirasida amaliy choralar ko'rishga harakat qilinmoqda.[1-3]. Respublikamizda kimyoviy ishlab chiqarish korxonalaridan chiqayotgan chiqindi karbonat angidrid gazini qayta ishlab kaliy karbonat olish imkoniyati mavjud bo'lib, natijada atrof muhitga zararli bo'lgan gazni malum miqdorda kamaytirish mumkin bo'ladi. Ushbu jarayon dietilamin ishtirokida borganligi sababli oraliq eritmani tarkibida azot va kaliyli tuzlar bo'lishini inobatga olib agrokimyoviy tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

TADQIQOT OB'EKTI VA TAJRIBA O'TKAZISH USULLARI

Taqdim etilgan preparatlarning o'sishni rag'batlantirish qobiliyatining mavjudligini aniqlash va g'o'za chigitlarining o'sishi va rivojlanishiga ta'sirning optimal konsentratsiyasini aniqlash.

Taqdim etilgan birikmalarni baholashning standart mezonlari unib chiqishning asosiy ko'rsatkichlari quyidagilar edi: unib chiqish tezligi va unib chiqish energiyasi. Tajriba quyidagi sxema bo'yicha ishlab chiqilgan:

- nazorat - urug'lar distillangan suvda namlangan;
- eksperimental variantlar - urug'lar turli konsentratsiyali (%) eritmalarida namlangan:

№ 3 namuna (**K_2CO_3 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritma**) - 0,001% va 0,0001%;

Paxta chigitlari Petri idishlariga har biri 10 donadan filtr qog'oziga solingan, so'ngra $t=25^{\circ}C$ da termostatga 3 marta tajriba takrorlangan holda joylashtirildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI

K_2CO_3 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning g'o'za chigitlarining unib chiqishi, o'sishi va rivojlanishiga ta'siri. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki barcha konsentratsiyalarda №3 namuna ta'sirida tajribaning 3-kunida g'o'za chigitining unib chiqish ulushi juda yuqori ko'rsatkichlarga yetib, 100% bo'lganligini ko'rsatadigan ma'lumotlar keltirilgan. Tajribaning 6-kuni 0,001 va 0,0001% aralashma konsentratsiyasida 100% paxta chigitining unib chiqishi qayd etildi. Shunday qilib, birikmaning optimal konsentratsiyasi konsentratsiyada ham bir xil ko'rsatkichni namoyon qildi. Nazorat tajribasiga nisbatan №3 namunaning paxta chigitining unib

chiqishi % ko'rsatgichlarining 3 va 6 kundagi natijalari yuqoriligi ekanligi ushbu eritmani qo'llash imkoniyatini oshiradi.

1-jadval.

3-namunaning g'o'za chigitlarining unib chiqishi va unib chiqishiga ta'siri

Eksperiment al variant	Paxta chigitining unib chiqish darajasi. dona / kun							
	1 kun	2 kun	3 kun	Nihol,%	4 kun	5 kun	6 kun	Nihol,%
TO	4	8	9	90,00%	9	9	9	90,00%
	3	8	9		9	9	9	
	3	7	9		9	9	9	
№3 0,001%	2	8	10	100%	10	10	10	100%
	2	9	10		10	10	10	
	2	7	10		10	10	10	
№3 0,0001%	5	9	10	100%	10	10	10	100%
	6	10	10		10	10	10	
	5	10	10		10	10	10	

2-jadval.

№3 namunaning g'o'za chigitining uzunligi va vazniga ta'siri

Tajribalar		Har bir paxta niholining uzunligi, sm										Urug'larning o'rtacha uzunligi, sm	Ko'chatlarning o'rtacha vazni, g		
TO	TO	14	10.5	12	14	12.5	12.5	13	11.5	10	**	11,00	11,30	0,203	0,201
	TO'	14	12.5	14	12	10.5	7	14	12.5	12	**	10,85		0,201	
	TO''	13	14.5	13	15.5	16	12.5	9	14	13	**	12,05		0,201	
№3 0,001%	0,001%	9.5	11	10.5	13	12	10.5	14	13	10	12	11,50	11,58	0,206	0,206
	0,001%'	14	16	9.5	10	12	16	13	10.5	14	10.5	12,50		0,207	
	0,001%''	12	13.5	9	10	7	14	12	10	8.5	8.5	10,75		0,206	
№3 0,0001%	0,0001%	14	12	9	8.5	12	8	7.5	11	14	12.5	10,85	12,36	0,205	0,206
	0,0001%'	12	11.5	16	14	18	16	16	13.5	11.5	9	13,75		0,208	
	0,0001%''	9.5	12	16	12	9.5	10	12	14	16	14	12,50		0,206	

Tajribalarni davom ettirib unib chiqayotgan nihollarning og'irligi va uzunligini tahlil qilganimizda aniqlanishicha, K_2CO_3 olishda hosil bo'ladigan oraliq eritmaning 0,001% va 0,001% konsentratsiyalarda o'rganilayotgan 6 kunlik unib chiqqandan keyingi ko'chatlarning o'rtacha uzunligi mos ravishda 11,58 va 12,36 sm yuqori qiymatlarga yetgan. Bu esa nazorat namunasiga 11,30sm nisbatan uzunroq ekanligi eritma tarkibida malum miqdorda reaksiyaga kirishmagan kaliyli tuzlarning mavjudligi va aminli eritmaning urug'ning o'sishiga ijobiy ta'sir qilganligidan dalolatdir. Ko'chatlarni og'irliklari bo'yicha o'rganish natijalarida ham xuddi uzunliklari kabi shunga o'xshash natija aniqlandi, yani nazorat namunasiga 0,201 gr nisbatan №3 namuna natijalari 0,206 ekanligini ko'rishimiz mumkin. (2-jadval).

Jadvalda nihollarning o'zini tavsiflovchi ma'lumotlar keltirilgan: o'rganilayotgan birikma ta'sirida nihollarning uzunligi va ularning o'rtacha og'irligi bo'yicha eng yaxshi ko'rsatgich mos ravishda 12,36 sm va 0,206 gr bo'lgan.

Fotosuratlarda sinovdan o'tgan birikmalarning g'o'za chigitlarining unib chiqishi va yashovchanligiga ta'siri yaqqol ko'rsatilgan.

Tajribaning birinchi kunida tajriba Petri idishlariga joylashtiriladi.

Tajribaning 3-kuni - paxta chigitining unib chiqishi:

Namuna №3 konsentratsiyada (%):

0,001

0,0001

Tajribaning 6-kuni - paxta chigitining unib chiqishi:

Namuna №3 konsentratsiyada (%):

0,001

0,0001

XULOSA

Shunday qilib, laboratoriya tajribasiga asoslanib, biz ishonch bilan aytishimiz mumkin: barcha namunalardan yaxshi natijalar olingani qayd qilingan. Bu birikmalar past konsentratsiyalarda g'o'za chigitining unib chiqishini aniq rag'batlantiradigan ijobiy xususiyatlarni namoyon etadi, bu nafaqat urug'lar suv bilan namlangan nazoratga nisbatan, balki boshqa preparatlarning asosiy komponenti bo'lgan DEA-HCl bilan namlangan taqqoslash nazoratiga ham nisbatan yaxshi ekanligini ko'rsatdi. Ularning ta'sirini nazorat tajribasi bilan taqqoslash, solishtirish mumkin va natijalar undan yuqori, ya'ni bu birikmalar o'simlik o'sishi stimulyatorlari sifatida tasniflanishi mumkin. Tajriba natijalari ushbu preparatlarni respublika dalalarida ishlab chiqarish sharoitida qo'llash uchun kelgusida o'rganishni tavsiya etish imkonini beradi. Xlorsiz kaliyli tuzlar olishda oraliq eritma sifatida ajaraladigan dietilamingidroxlorid tarkibida azot va kaliyli tuzlar bo'lganligi sababli g'o'za chigitlarining unib chiqishi va

yashovchanligiga ta'siri ijobiy natija berdi. Dietilamingidroxloriddan dietilaminni regeneratsiya qilmasdan chiqindisiz texnologiyani yo'lga qo'yish imkoniyani mavjud ekanligi ushbu agrokimyoviy tadqiqot natijasida sinovdan o'tkazildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasida atrof-muhit holati va tabiiy resurslardan foydalanish to'g'risidagi Milliy ma'ruza // O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi. – Toshkent: Chinor ENK, 2013.
2. Ekologiya huquqi. O'quv qo'llanma. H.I.To'xtashev. – T.: TDYU nashriyoti. “Lesson Press” nashriyoti, 2022-y. – 372-b
3. Jo'rayev , B. ., & Nomozov , X. . (2025). Atrof - muhitni asrashning mintaqalararo masalalari: orol muammosi. Modern Science and Research, 4(1), 481–486. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/61658>

MUNDARIJA

1.	Atsetilen qurumining tuzilishi, sifat ko'rsatkichlari va suv adsorbtsiyasi xususiyatlari. F.S. Xudoynazarov, S.N. Obloberdiyev, D.Y. Xakimova, N.O. Umirova.	3
2.	Ultratovush yordamida missella assotsiatlarini destrukturizatsiya qilish asosida ishqoriy rafinatsiya jarayonini takomillashtirish. Abdurahimov Ahror Anvarovich, Ochilova Sadoqat Odil qizi, Kuzibekov Sardor Komilovich.	11
3.	Исследование физико-химических и механических свойства поливинилхлоридных композиции наполненных тонкодисперсными воластонитами и другими минеральными ингредиентами для применения синтетических линолеумов на основе. Н.О. Умирова, С.Н. Облобердиев, Ф.С. Худойназаров, Д.Ю.Хакимова.	19
4.	Qora sedana va kungaboqar urug'larining kombinatsiyasi asosida olingan moyning fizik xossalarning tahlili. O'ktamova S. Sh, Xamrakulova M.X.	29
5.	Qovunni dastlabki ishlov berishsiz infraqizil quritishda qatlam qalinligining quritish vaqtiga ta'sirini tadqiq etish. Samadov O.B., Tuxtayev Sh.Q., Jumayev B.M., Choriyev A.J.	35
6.	Qovunni kombinatsiyalashgan quritish jarayonini eksperimental tadqiq etish. Samadov O.B., Tuxtayev Sh.Q., Jumayev B.M., Choriyev A.J.	40
7.	Масс-спектрометрическое исследование гетерогенных реакций превращений молекул синтетических производных меткатаинона при адсорбции на горячей поверхности оксида вольфрама. Исхакова Саида Суннатовна, Улашева Зилола Алишер кизи, Эрова Туйдук Худайбергановна, Касимов Бекназар Шодиевич.	47
8.	Табиий газни тозалаш ва куритиш жараёнида сепаратор самарадорлигини ошириш. Узақов Ахрор Ахмедович, Утемуратов Бердах Муратбаэвич, Холиқова Севара Джасуровна, Тўраев Толиб Бозорович	55
9.	Сабзавотларнинг сублимацион куритиш жараёнини жадаллаштириш. Aripov Mirolim Mirazim o'g'li, Kadirov Ulug'bek Ravshanovich Mamatov Sherzod Mashrabjanovich.	68
10.	Хурмохиякума ва томапан навлари углеводларини ўрганиш. Абдужалилова Г.К., Атхамова С.К.	75
11.	$Et_2NH_2^+$, $K^+ // Cl^-$, $H_2PO_4^- - H_2O$ o'zaro tizimi va uning kaliy xloriddan kaliy digidrofosfatni aminli usulda olish texnologiyasini asoslashda qo'llanilishi. A.N.Bobokulov, A.U.Erkayev¹, Sh.S.Namozov.	81
12.	Evaluation of cellular tissue alterations in flaxseed meal under pulsed electric field treatment Ismatova Sh.N. Yuldasheva Sh.J. Ismatova N.N.	86
13.	Atrof muhitni muhofaza qilish doirasida kaliy karbonat ishlab chiqarishda olingan oraliq eritmaning agrokimyoviy tadqiqoti A.N.Bobokulov, A.U.Erkayev, Sh.S.Namozov	91

